

Apéndice 1. Lista final de las especies incluidas en el estudio.

FAMILIA	GENERO	ESPECIE
Aspleniaceae	Asplenium	Asplenium dareoides
Aspleniaceae	Asplenium	Asplenium gilliesii
Aspleniaceae	Asplenium	Asplenium macrosorum
Aspleniaceae	Asplenium	Asplenium obtusatum
Aspleniaceae	Asplenium	Asplenium patagonicum
Aspleniaceae	Asplenium	Asplenium peruvianum
Aspleniaceae	Asplenium	Asplenium polyodon
Aspleniaceae	Asplenium	Asplenium stellatum
Aspleniaceae	Asplenium	Asplenium trilobum
Aspleniaceae	Asplenium	Asplenium triphyllum
Aspleniaceae	Asplenium	Pleurosorus papaverifolius
Athyriaceae	Diplazium	Diplazium fuenzalidae
Blechnaceae	Blechnum	Blechnum arcuatum
Blechnaceae	Blechnum	Blechnum asperum
Blechnaceae	Blechnum	Blechnum blechnoides
Blechnaceae	Blechnum	Blechnum chilense
Blechnaceae	Blechnum	Blechnum corralense
Blechnaceae	Blechnum	Blechnum cycadifolium
Blechnaceae	Blechnum	Blechnum hastatum
Blechnaceae	Blechnum	Blechnum longicauda
Blechnaceae	Blechnum	Blechnum magellanicum
Blechnaceae	Blechnum	Blechnum microphyllum
Blechnaceae	Blechnum	Blechnum mochaenum
Blechnaceae	Blechnum	Blechnum penna-marina
Blechnaceae	Blechnum	Blechnum schottii
Blechnaceae	Doodia	Doodia paschalis
Cystopteridaceae	Cystopteris	Cystopteris apiiformis
Davalliaceae	Davallia	Davallia solida
Dennstaedtiaceae	Dennstaedtia	Dennstaedtia glauca
Dennstaedtiaceae	Histiopteris	Histiopteris incisa

Dennstaedtiaceae	Hypolepis	Hypolepis poeppigii
Dennstaedtiaceae	Microlepia	Microlepia strigosa
Dicksoniaceae	Dicksonia	Dicksonia berteriana
Dicksoniaceae	Dicksonia	Dicksonia externa
Dicksoniaceae	Lophosoria	Lophosoria quadripinnata
Dicksoniaceae	Thyrsopteris	Thyrsopteris elegans
Dryopteridaceae	Dryopteris	Dryopteris karwinskyana
Dryopteridaceae	Elaphoglossum	Elaphoglossum fonkii
Dryopteridaceae	Elaphoglossum	Elaphoglossum gayanum
Dryopteridaceae	Elaphoglossum	Elaphoglossum lindenii
Dryopteridaceae	Elaphoglossum	Elaphoglossum porteri
Dryopteridaceae	Elaphoglossum	Elaphoglossum skottsbergii
Dryopteridaceae	Megalastrum	Megalastrum glabrium
Dryopteridaceae	Megalastrum	Megalastrum inaequalifolium
Dryopteridaceae	Megalastrum	Megalastrum masafueriae
Dryopteridaceae	Megalastrum	Megalastrum spectabile
Dryopteridaceae	Polystichum	Polystichum andinum
Dryopteridaceae	Polystichum	Polystichum chilense
Dryopteridaceae	Polystichum	Polystichum fuentesii
Dryopteridaceae	Polystichum	Polystichum multifidum
Dryopteridaceae	Polystichum	Polystichum plicatum
Dryopteridaceae	Polystichum	Polystichum subintegerrimum
Dryopteridaceae	Polystichum	Polystichum tetragonum
Dryopteridaceae	Rumohra	Rumohra adiantiformis
Dryopteridaceae	Rumohra	Rumohra berteriana
Equisetaceae	Equisetum	Equisetum bogotense
Equisetaceae	Equisetum	Equisetum giganteum
Equisetaceae	Equisetum	Equisetum pyramidale
Gleicheniaceae	Sticherus	Sticherus cryptocarpus
Gleicheniaceae	Sticherus	Sticherus lepidotus
Gleicheniaceae	Sticherus	Sticherus litoralis
Gleicheniaceae	Sticherus	Sticherus quadripartitus
Gleicheniaceae	Sticherus	Sticherus squamulosus

Hymenophyllaceae	Hymenoglossum	Hymenoglossum cruentum
Hymenophyllaceae	Hymenophyllum	Hymenophyllum caudiculatum
Hymenophyllaceae	Hymenophyllum	Hymenophyllum cuneatum
Hymenophyllaceae	Hymenophyllum	Hymenophyllum darwinii
Hymenophyllaceae	Hymenophyllum	Hymenophyllum dentatum
Hymenophyllaceae	Hymenophyllum	Hymenophyllum dicranotrichum
Hymenophyllaceae	Hymenophyllum	Hymenophyllum falklandicum
Hymenophyllaceae	Hymenophyllum	Hymenophyllum ferrugineum
Hymenophyllaceae	Hymenophyllum	Hymenophyllum fuciforme
Hymenophyllaceae	Hymenophyllum	Hymenophyllum krauseanum
Hymenophyllaceae	Hymenophyllum	Hymenophyllum nahuelhuapiense
Hymenophyllaceae	Hymenophyllum	Hymenophyllum pectinatum
Hymenophyllaceae	Hymenophyllum	Hymenophyllum peltatum
Hymenophyllaceae	Hymenophyllum	Hymenophyllum plicatum
Hymenophyllaceae	Hymenophyllum	Hymenophyllum rugosum
Hymenophyllaceae	Hymenophyllum	Hymenophyllum secundum
Hymenophyllaceae	Hymenophyllum	Hymenophyllum seselifolium
Hymenophyllaceae	Hymenophyllum	Hymenophyllum tortuosum
Hymenophyllaceae	Hymenophyllum	Hymenophyllum tunbrigense
Hymenophyllaceae	Hymenophyllum	Hymenophyllum umbratile
Hymenophyllaceae	Serpyllopsis	Serpyllopsis caespitosa
Hymenophyllaceae	Trichomanes	Trichomanes exsectum
Hymenophyllaceae	Trichomanes	Trichomanes ingae
Hymenophyllaceae	Trichomanes	Trichomanes philippianum
Isoetaceae	Isoetes	Isoetes araucaniana
Isoetaceae	Isoetes	Isoetes chubutiana
Isoetaceae	Isoetes	Isoetes hieronymi
Isoetaceae	Isoetes	Isoetes savatieri
Lycopodiaceae	Austrolycopodium	Austrolycopodium alboffii
Lycopodiaceae	Austrolycopodium	Austrolycopodium confertum
Lycopodiaceae	Austrolycopodium	Austrolycopodium erectum
Lycopodiaceae	Austrolycopodium	Austrolycopodium magellanicum
Lycopodiaceae	Austrolycopodium	Austrolycopodium paniculatum

Lycopodiaceae	Diphasium	Diphasium gayanum
Lycopodiaceae	Huperzia	Huperzia fuegiana
Marsileaceae	Marsilea	Marsilea mollis
Marsileaceae	Pilularia	Pilularia americana
Oleandraceae	Arthropteris	Arthropteris altescandens
Ophioglossaceae	Botrychium	Botrychium dusenii
Ophioglossaceae	Ophioglossum	Ophioglossum crotalophoroides
Ophioglossaceae	Ophioglossum	Ophioglossum fernandezianum
Ophioglossaceae	Ophioglossum	Ophioglossum melipillense
Ophioglossaceae	Ophioglossum	Ophioglossum reticulatum
Ophioglossaceae	Ophioglossum	Ophioglossum vulgatum
Polypodiaceae	Grammitis	Grammitis magellanica
Polypodiaceae	Grammitis	Grammitis patagonica
Polypodiaceae	Grammitis	Grammitis poeppigiana
Polypodiaceae	Microsorium	Microsorium scolopendria
Polypodiaceae	Pleopeltis	Pleopeltis macrocarpa
Polypodiaceae	Polypodium	Polypodium masafuerae
Polypodiaceae	Polypodium	Polypodium pycnocarpum
Polypodiaceae	Synammia	Synammia espinosae
Polypodiaceae	Synammia	Synammia feuillei
Polypodiaceae	Synammia	Synammia intermedia
Psilotaceae	Psilotum	Psilotum nudum
Pteridaceae	Adiantum	Adiantum chilense
Pteridaceae	Adiantum	Adiantum excisum
Pteridaceae	Adiantum	Adiantum gertrudis
Pteridaceae	Adiantum	Adiantum pearcei
Pteridaceae	Adiantum	Adiantum sulphureum
Pteridaceae	Argyrochosma	Argyrochosma chilensis
Pteridaceae	Argyrochosma	Argyrochosma nivea
Pteridaceae	Astrolepis	Astrolepis sinuata
Pteridaceae	Cheilanthes	Cheilanthes arequipensis
Pteridaceae	Cheilanthes	Cheilanthes glauca
Pteridaceae	Cheilanthes	Cheilanthes hypoleuca

Pteridaceae	Cheilanthes	Cheilanthes mollis
Pteridaceae	Cheilanthes	Cheilanthes myriophylla
Pteridaceae	Cheilanthes	Cheilanthes pilosa
Pteridaceae	Cheilanthes	Cheilanthes pruinata
Pteridaceae	Cryptogramma	Cryptogramma fumariifolia
Pteridaceae	Myriopteris	Myriopteris aurea
Pteridaceae	Notholaena	Notholaena sulphurea
Pteridaceae	Pellaea	Pellaea myrtillifolia
Pteridaceae	Pellaea	Pellaea ternifolia
Pteridaceae	Pteris	Pteris berteriana
Pteridaceae	Pteris	Pteris chilensis
Pteridaceae	Pteris	Pteris semiadnata
Pteridaceae	Trismeria	Trismeria trifoliata
Pteridaceae	Vittaria	Vittaria ensiformis
Salviniaceae	Azolla	Azolla filiculoides
Schizaeaceae	Schizaea	Schizaea fistulosa
Thelypteridaceae	Thelypteris	Thelypteris argentina
Thelypteridaceae	Thelypteris	Thelypteris interrupta
Woodsiaceae	Woodsia	Woodsia montevidensis
Araucariaceae	Araucaria	Araucaria araucana
Cupressaceae	Austrocedrus	Austrocedrus chilensis
Cupressaceae	Fitzroya	Fitzroya cupressoides
Cupressaceae	Pilgerodendron	Pilgerodendron uviferum
Ephedraceae	Ephedra	Ephedra americana
Ephedraceae	Ephedra	Ephedra chilensis
Ephedraceae	Ephedra	Ephedra gracilis
Ephedraceae	Ephedra	Ephedra multiflora
Ephedraceae	Ephedra	Ephedra ochreatea
Ephedraceae	Ephedra	Ephedra trifurcata
Podocarpaceae	Lepidothamnus	Lepidothamnus fonkii
Podocarpaceae	Podocarpus	Podocarpus nubigena
Podocarpaceae	Podocarpus	Podocarpus salignus
Podocarpaceae	Prumnopitys	Prumnopitys andina

Podocarpaceae	Saxegothaea	Saxegothaea conspicua
Alismataceae	Sagittaria	Sagittaria montevidensis
Alismataceae	Sagittaria	Sagittaria rhombifolia
Alstroemeriaceae	Alstroemeria	Alstroemeria achirae
Alstroemeriaceae	Alstroemeria	Alstroemeria andina
Alstroemeriaceae	Alstroemeria	Alstroemeria angustifolia
Alstroemeriaceae	Alstroemeria	Alstroemeria aurea
Alstroemeriaceae	Alstroemeria	Alstroemeria citrina
Alstroemeriaceae	Alstroemeria	Alstroemeria crispata
Alstroemeriaceae	Alstroemeria	Alstroemeria cummingiana
Alstroemeriaceae	Alstroemeria	Alstroemeria diluta
Alstroemeriaceae	Alstroemeria	Alstroemeria exerens
Alstroemeriaceae	Alstroemeria	Alstroemeria garaventa
Alstroemeriaceae	Alstroemeria	Alstroemeria graminea
Alstroemeriaceae	Alstroemeria	Alstroemeria hookeri
Alstroemeriaceae	Alstroemeria	Alstroemeria kingii
Alstroemeriaceae	Alstroemeria	Alstroemeria leporina
Alstroemeriaceae	Alstroemeria	Alstroemeria ligtu
Alstroemeriaceae	Alstroemeria	Alstroemeria lutea
Alstroemeriaceae	Alstroemeria	Alstroemeria magnifica
Alstroemeriaceae	Alstroemeria	Alstroemeria marticorenae
Alstroemeriaceae	Alstroemeria	Alstroemeria mollensis
Alstroemeriaceae	Alstroemeria	Alstroemeria pallida
Alstroemeriaceae	Alstroemeria	Alstroemeria parvula
Alstroemeriaceae	Alstroemeria	Alstroemeria patagonica
Alstroemeriaceae	Alstroemeria	Alstroemeria pelegrina
Alstroemeriaceae	Alstroemeria	Alstroemeria philippii
Alstroemeriaceae	Alstroemeria	Alstroemeria piperata
Alstroemeriaceae	Alstroemeria	Alstroemeria polyphylla
Alstroemeriaceae	Alstroemeria	Alstroemeria presliana
Alstroemeriaceae	Alstroemeria	Alstroemeria pseudospathulata
Alstroemeriaceae	Alstroemeria	Alstroemeria pulchra
Alstroemeriaceae	Alstroemeria	Alstroemeria revoluta

Alstroemiaceae	Alstroemeria	Alstroemeria schizanthoides
Alstroemiaceae	Alstroemeria	Alstroemeria spathulata
Alstroemiaceae	Alstroemeria	Alstroemeria traudliae
Alstroemiaceae	Alstroemeria	Alstroemeria umbellata
Alstroemiaceae	Alstroemeria	Alstroemeria versicolor
Alstroemiaceae	Alstroemeria	Alstroemeria violacea
Alstroemiaceae	Alstroemeria	Alstroemeria werdermannii
Alstroemiaceae	Alstroemeria	Alstroemeria zoellneri
Alstroemiaceae	Bomarea	Bomarea dulcis
Alstroemiaceae	Bomarea	Bomarea involucrosa
Alstroemiaceae	Bomarea	Bomarea salsilla
Alstroemiaceae	Leontochir	Leontochir ovallei
Amaryllidaceae	Clinanthus	Clinanthus humilis
Amaryllidaceae	Famatina	Famatina andina
Amaryllidaceae	Famatina	Famatina cisandina
Amaryllidaceae	Famatina	Famatina maulensis
Amaryllidaceae	Gethyum	Gethyum atropurpureum
Amaryllidaceae	Gethyum	Gethyum cuspidatum
Amaryllidaceae	Gilliesia	Gilliesia dimera
Amaryllidaceae	Gilliesia	Gilliesia graminea
Amaryllidaceae	Gilliesia	Gilliesia isopetala
Amaryllidaceae	Gilliesia	Gilliesia montana
Amaryllidaceae	Ipheion	Ipheion sessile
Amaryllidaceae	Latace	Latace andina
Amaryllidaceae	Latace	Latace andina
Amaryllidaceae	Latace	Latace serenense
Amaryllidaceae	Leucocoryne	Leucocoryne alliacea
Amaryllidaceae	Leucocoryne	Leucocoryne angosturae
Amaryllidaceae	Leucocoryne	Leucocoryne appendiculata
Amaryllidaceae	Leucocoryne	Leucocoryne arrayanensis
Amaryllidaceae	Leucocoryne	Leucocoryne candida
Amaryllidaceae	Leucocoryne	Leucocoryne codehuensis
Amaryllidaceae	Leucocoryne	Leucocoryne conconensis

Amaryllidaceae	Leucocoryne	Leucocoryne conferta
Amaryllidaceae	Leucocoryne	Leucocoryne connivens
Amaryllidaceae	Leucocoryne	Leucocoryne conostyla
Amaryllidaceae	Leucocoryne	Leucocoryne coquimbensis
Amaryllidaceae	Leucocoryne	Leucocoryne coronata
Amaryllidaceae	Leucocoryne	Leucocoryne curacavina
Amaryllidaceae	Leucocoryne	Leucocoryne dimorphopetala
Amaryllidaceae	Leucocoryne	Leucocoryne editiana
Amaryllidaceae	Leucocoryne	Leucocoryne foetida
Amaryllidaceae	Leucocoryne	Leucocoryne fragrantissima
Amaryllidaceae	Leucocoryne	Leucocoryne fuscostriata
Amaryllidaceae	Leucocoryne	Leucocoryne gilliesioides
Amaryllidaceae	Leucocoryne	Leucocoryne inclinata
Amaryllidaceae	Leucocoryne	Leucocoryne ixioides
Amaryllidaceae	Leucocoryne	Leucocoryne leucogyna
Amaryllidaceae	Leucocoryne	Leucocoryne lilacea
Amaryllidaceae	Leucocoryne	Leucocoryne lurida
Amaryllidaceae	Leucocoryne	Leucocoryne macropetala
Amaryllidaceae	Leucocoryne	Leucocoryne maulensis
Amaryllidaceae	Leucocoryne	Leucocoryne modesta
Amaryllidaceae	Leucocoryne	Leucocoryne mollensis
Amaryllidaceae	Leucocoryne	Leucocoryne montana
Amaryllidaceae	Leucocoryne	Leucocoryne pachystyla
Amaryllidaceae	Leucocoryne	Leucocoryne porphyrea
Amaryllidaceae	Leucocoryne	Leucocoryne praealta
Amaryllidaceae	Leucocoryne	Leucocoryne purpurea
Amaryllidaceae	Leucocoryne	Leucocoryne quilimarina
Amaryllidaceae	Leucocoryne	Leucocoryne rungensis
Amaryllidaceae	Leucocoryne	Leucocoryne simulans
Amaryllidaceae	Leucocoryne	Leucocoryne subulata
Amaryllidaceae	Leucocoryne	Leucocoryne taguataguensis
Amaryllidaceae	Leucocoryne	Leucocoryne talinensis
Amaryllidaceae	Leucocoryne	Leucocoryne tricornis

Amaryllidaceae	Leucocoryne	Leucocoryne unguifera
Amaryllidaceae	Leucocoryne	Leucocoryne valparadisea
Amaryllidaceae	Leucocoryne	Leucocoryne violacescens
Amaryllidaceae	Leucocoryne	Leucocoryne vittata
Amaryllidaceae	Miersia	Miersia chilensis
Amaryllidaceae	Miersia	Miersia cornuta
Amaryllidaceae	Miersia	Miersia leporina
Amaryllidaceae	Miersia	Miersia minor
Amaryllidaceae	Miersia	Miersia tenuiseta
Amaryllidaceae	Myostemma	Myostemma advena
Amaryllidaceae	Myostemma	Myostemma ananuca
Amaryllidaceae	Myostemma	Myostemma araucana
Amaryllidaceae	Myostemma	Myostemma bagnoldii
Amaryllidaceae	Myostemma	Myostemma berteroana
Amaryllidaceae	Myostemma	Myostemma maculata
Amaryllidaceae	Myostemma	Myostemma monantha
Amaryllidaceae	Myostemma	Myostemma montana
Amaryllidaceae	Myostemma	Myostemma phycelloides
Amaryllidaceae	Myostemma	Myostemma tiltiensis
Amaryllidaceae	Nothoscordum	Nothoscordum flavescens
Amaryllidaceae	Nothoscordum	Nothoscordum gracile
Amaryllidaceae	Nothoscordum	Nothoscordum gramineum
Amaryllidaceae	Nothoscordum	Nothoscordum mahui
Amaryllidaceae	Nothoscordum	Nothoscordum nidulans
Amaryllidaceae	Nothoscordum	Nothoscordum nublense
Amaryllidaceae	Phycella	Phycella angustifolia
Amaryllidaceae	Phycella	Phycella australis
Amaryllidaceae	Phycella	Phycella cyrtanthoides
Amaryllidaceae	Phycella	Phycella gayana
Amaryllidaceae	Phycella	Phycella scarlatina
Amaryllidaceae	Placea	Placea amoena
Amaryllidaceae	Placea	Placea arzae
Amaryllidaceae	Placea	Placea davidii

Amaryllidaceae	Placea	Placea lutea
Amaryllidaceae	Placea	Placea ornata
Amaryllidaceae	Rhodolirium	Rhodolirium andicola
Amaryllidaceae	Rhodolirium	Rhodolirium chilense
Amaryllidaceae	Rhodolirium	Rhodolirium fulgens
Amaryllidaceae	Rhodolirium	Rhodolirium laetum
Amaryllidaceae	Rhodolirium	Rhodolirium montanum
Amaryllidaceae	Rhodophiala	Rhodophiala bakeri
Amaryllidaceae	Rhodophiala	Rhodophiala flava
Amaryllidaceae	Rhodophiala	Rhodophiala lineata
Amaryllidaceae	Rhodophiala	Rhodophiala moelleri
Amaryllidaceae	Rhodophiala	Rhodophiala pratensis
Amaryllidaceae	Rhodophiala	Rhodophiala rosea
Amaryllidaceae	Rhodophiala	Rhodophiala splendens
Amaryllidaceae	Solaria	Solaria miersioides
Amaryllidaceae	Speea	Speea humilis
Amaryllidaceae	Traubia	Traubia modesta
Amaryllidaceae	Tristagma	Tristagma ameghinoi
Amaryllidaceae	Tristagma	Tristagma berteroi
Amaryllidaceae	Tristagma	Tristagma bivalve
Amaryllidaceae	Tristagma	Tristagma circinatum
Amaryllidaceae	Tristagma	Tristagma gracile
Amaryllidaceae	Tristagma	Tristagma graminifolium
Amaryllidaceae	Tristagma	Tristagma nivale
Amaryllidaceae	Tristagma	Tristagma patagonicum
Amaryllidaceae	Tristagma	Tristagma poeppigianum
Amaryllidaceae	Tristagma	Tristagma porrifolium
Amaryllidaceae	Tristagma	Tristagma violaceum
Araceae	Lemna	Lemna gibba
Araceae	Lemna	Lemna minuta
Araceae	Lemna	Lemna valdiviana
Araceae	Spirodela	Spirodela intermedia
Araceae	Wolffia	Wolffia brasiliensis

Araceae	Wolffiella	Wolffiella oblonga
Arecaceae	Juania	Juania australis
Arecaceae	Jubaea	Jubaea chilensis
Asparagaceae	Herreria	Herreria stellata
Asparagaceae	Oziroë	Oziroë acaulis
Asparagaceae	Oziroë	Oziroë arida
Asparagaceae	Oziroë	Oziroë biflora
Asparagaceae	Oziroë	Oziroë pomensis
Asparagaceae	Trichopetalum	Trichopetalum plumosum
Asphodelaceae	Pasithea	Pasithea caerulea
Asteliaceae	Astelia	Astelia pumila
Bromeliaceae	Deuterocohnia	Deuterocohnia chrysantha
Bromeliaceae	Fascicularia	Fascicularia bicolor
Bromeliaceae	Greigia	Greigia berteroi
Bromeliaceae	Greigia	Greigia landbeckii
Bromeliaceae	Greigia	Greigia pearcei
Bromeliaceae	Greigia	Greigia sphacelata
Bromeliaceae	Ochagavia	Ochagavia andina
Bromeliaceae	Ochagavia	Ochagavia carnea
Bromeliaceae	Ochagavia	Ochagavia elegans
Bromeliaceae	Ochagavia	Ochagavia litoralis
Bromeliaceae	Puya	Puya alpestris
Bromeliaceae	Puya	Puya berteroniana
Bromeliaceae	Puya	Puya boliviensis
Bromeliaceae	Puya	Puya chilensis
Bromeliaceae	Puya	Puya coerulea
Bromeliaceae	Puya	Puya gilmartiniae
Bromeliaceae	Puya	Puya pumila
Bromeliaceae	Puya	Puya venusta
Bromeliaceae	Tillandsia	Tillandsia geissei
Bromeliaceae	Tillandsia	Tillandsia landbeckii
Bromeliaceae	Tillandsia	Tillandsia marconae
Bromeliaceae	Tillandsia	Tillandsia tragophoba

Bromeliaceae	Tillandsia	Tillandsia usneoides
Bromeliaceae	Tillandsia	Tillandsia virescens
Corsiaceae	Arachnitis	Arachnitis uniflora
Cyperaceae	Amphiscirpus	Amphiscirpus nevadensis
Cyperaceae	Carex	Carex acaulis
Cyperaceae	Carex	Carex acutata
Cyperaceae	Carex	Carex aematorhyncha
Cyperaceae	Carex	Carex andersonii
Cyperaceae	Carex	Carex andina
Cyperaceae	Carex	Carex aphylla
Cyperaceae	Carex	Carex araucana
Cyperaceae	Carex	Carex argentina
Cyperaceae	Carex	Carex atropicta
Cyperaceae	Carex	Carex austroamericana
Cyperaceae	Carex	Carex banksii
Cyperaceae	Carex	Carex berteriana
Cyperaceae	Carex	Carex berteroniana
Cyperaceae	Carex	Carex bonariensis
Cyperaceae	Carex	Carex bracteosa
Cyperaceae	Carex	Carex brongniartii
Cyperaceae	Carex	Carex caduca
Cyperaceae	Carex	Carex camptoglochin
Cyperaceae	Carex	Carex capitata
Cyperaceae	Carex	Carex catamarcensis
Cyperaceae	Carex	Carex chilensis
Cyperaceae	Carex	Carex chillanensis
Cyperaceae	Carex	Carex darwinii
Cyperaceae	Carex	Carex decidua
Cyperaceae	Carex	Carex distenta
Cyperaceae	Carex	Carex excelsa
Cyperaceae	Carex	Carex fernandezensis
Cyperaceae	Carex	Carex firmicaulis
Cyperaceae	Carex	Carex fuscula

Cyperaceae	Carex	Carex gayana
Cyperaceae	Carex	Carex hookeri
Cyperaceae	Carex	Carex hypoleucos
Cyperaceae	Carex	Carex inconspicua
Cyperaceae	Carex	Carex kingii
Cyperaceae	Carex	Carex lamprocarpa
Cyperaceae	Carex	Carex lateriflora
Cyperaceae	Carex	Carex macloviana
Cyperaceae	Carex	Carex macrorrhiza
Cyperaceae	Carex	Carex macrosolen
Cyperaceae	Carex	Carex magellanica
Cyperaceae	Carex	Carex malmei
Cyperaceae	Carex	Carex maritima
Cyperaceae	Carex	Carex microglochin
Cyperaceae	Carex	Carex minutissima
Cyperaceae	Carex	Carex molinae
Cyperaceae	Carex	Carex moorei
Cyperaceae	Carex	Carex multispicata
Cyperaceae	Carex	Carex nebulorum
Cyperaceae	Carex	Carex ochrostachya
Cyperaceae	Carex	Carex odontolepis
Cyperaceae	Carex	Carex phalaroides
Cyperaceae	Carex	Carex pisanoi
Cyperaceae	Carex	Carex pleioneura
Cyperaceae	Carex	Carex poeppigii
Cyperaceae	Carex	Carex reichei
Cyperaceae	Carex	Carex sagei
Cyperaceae	Carex	Carex setifolia
Cyperaceae	Carex	Carex sorianoi
Cyperaceae	Carex	Carex stuessyi
Cyperaceae	Carex	Carex subantarctica
Cyperaceae	Carex	Carex toroensis
Cyperaceae	Carex	Carex trachycystis

Cyperaceae	Carex	Carex transandina
Cyperaceae	Carex	Carex trichodes
Cyperaceae	Carex	Carex trifida
Cyperaceae	Carex	Carex vallis-pulchrae
Cyperaceae	Carex	Carex werdermannii
Cyperaceae	Carpha	Carpha schoenoides
Cyperaceae	Cyperus	Cyperus aggregatus
Cyperaceae	Cyperus	Cyperus articulatus
Cyperaceae	Cyperus	Cyperus brevifolius
Cyperaceae	Cyperus	Cyperus cyperoides
Cyperaceae	Cyperus	Cyperus eragrostis
Cyperaceae	Cyperus	Cyperus fraternus
Cyperaceae	Cyperus	Cyperus grammicus
Cyperaceae	Cyperus	Cyperus lanceolatus
Cyperaceae	Cyperus	Cyperus megapotamicus
Cyperaceae	Cyperus	Cyperus poeppigii
Cyperaceae	Cyperus	Cyperus reflexus
Cyperaceae	Cyperus	Cyperus rigens
Cyperaceae	Cyperus	Cyperus tweediei
Cyperaceae	Cyperus	Cyperus virens
Cyperaceae	Cyperus	Cyperus volckmannii
Cyperaceae	Cyperus	Cyperus xanthostachyus
Cyperaceae	Eleocharis	Eleocharis atacamensis
Cyperaceae	Eleocharis	Eleocharis bonariensis
Cyperaceae	Eleocharis	Eleocharis cordillerana
Cyperaceae	Eleocharis	Eleocharis dombeyana
Cyperaceae	Eleocharis	Eleocharis flavescens
Cyperaceae	Eleocharis	Eleocharis fuscopurpurea
Cyperaceae	Eleocharis	Eleocharis lechleri
Cyperaceae	Eleocharis	Eleocharis macrostachya
Cyperaceae	Eleocharis	Eleocharis maculosa
Cyperaceae	Eleocharis	Eleocharis melanocephala
Cyperaceae	Eleocharis	Eleocharis melanomphala

Cyperaceae	Eleocharis	Eleocharis melanostachys
Cyperaceae	Eleocharis	Eleocharis montana
Cyperaceae	Eleocharis	Eleocharis pachycarpa
Cyperaceae	Eleocharis	Eleocharis pseudoalbibracteata
Cyperaceae	Eleocharis	Eleocharis quinqueflora
Cyperaceae	Eleocharis	Eleocharis radicans
Cyperaceae	Eleocharis	Eleocharis tucumanensis
Cyperaceae	Eleocharis	Eleocharis uniflora
Cyperaceae	Ficinia	Ficinia nodosa
Cyperaceae	Isolepis	Isolepis cernua
Cyperaceae	Isolepis	Isolepis nigricans
Cyperaceae	Isolepis	Isolepis ranko
Cyperaceae	Isolepis	Isolepis varians
Cyperaceae	Machaerina	Machaerina scirpoidea
Cyperaceae	Oreobolus	Oreobolus obtusangulus
Cyperaceae	Phylloscirpus	Phylloscirpus acaulis
Cyperaceae	Phylloscirpus	Phylloscirpus boliviensis
Cyperaceae	Phylloscirpus	Phylloscirpus deserticola
Cyperaceae	Rhodoscirpus	Rhodoscirpus asper
Cyperaceae	Rhynchospora	Rhynchospora brownii
Cyperaceae	Schoenoplectus	Schoenoplectus americanus
Cyperaceae	Schoenoplectus	Schoenoplectus californicus
Cyperaceae	Schoenoplectus	Schoenoplectus pungens
Cyperaceae	Schoenus	Schoenus andinus
Cyperaceae	Schoenus	Schoenus antarcticus
Cyperaceae	Schoenus	Schoenus nitens
Cyperaceae	Schoenus	Schoenus rhynchosporoides
Cyperaceae	Scirpus	Scirpus angustisquamis
Cyperaceae	Scirpus	Scirpus melanocaulos
Cyperaceae	Scirpus	Scirpus spegazzinianus
Cyperaceae	Uncinia	Uncinia andina
Cyperaceae	Uncinia	Uncinia araucana
Cyperaceae	Uncinia	Uncinia aspericaulis

Cyperaceae	Uncinia	Uncinia austroamericana
Cyperaceae	Uncinia	Uncinia chilensis
Cyperaceae	Uncinia	Uncinia costata
Cyperaceae	Uncinia	Uncinia douglasii
Cyperaceae	Uncinia	Uncinia erinacea
Cyperaceae	Uncinia	Uncinia lechleriana
Cyperaceae	Uncinia	Uncinia macloviana
Cyperaceae	Uncinia	Uncinia macloviformis
Cyperaceae	Uncinia	Uncinia macrolepis
Cyperaceae	Uncinia	Uncinia macrophylla
Cyperaceae	Uncinia	Uncinia multifaria
Cyperaceae	Uncinia	Uncinia negerii
Cyperaceae	Uncinia	Uncinia phleoides
Cyperaceae	Uncinia	Uncinia scabriuscula
Cyperaceae	Uncinia	Uncinia setifolia
Cyperaceae	Uncinia	Uncinia tenuis
Cyperaceae	Uncinia	Uncinia trichocarpa
Cyperaceae	Uncinia	Uncinia triquetra
Cyperaceae	Zameioscirpus	Zameioscirpus atacamensis
Cyperaceae	Zameioscirpus	Zameioscirpus gaimardiodes
Cyperaceae	Zameioscirpus	Zameioscirpus muticus
Dioscoreaceae	Dioscorea	Dioscorea acerifolia
Dioscoreaceae	Dioscorea	Dioscorea andina
Dioscoreaceae	Dioscorea	Dioscorea araucana
Dioscoreaceae	Dioscorea	Dioscorea aristolochiifolia
Dioscoreaceae	Dioscorea	Dioscorea auriculata
Dioscoreaceae	Dioscorea	Dioscorea besseriana
Dioscoreaceae	Dioscorea	Dioscorea biloba
Dioscoreaceae	Dioscorea	Dioscorea brachybotrya
Dioscoreaceae	Dioscorea	Dioscorea bridgesii
Dioscoreaceae	Dioscorea	Dioscorea bryoniifolia
Dioscoreaceae	Dioscorea	Dioscorea cissophylla
Dioscoreaceae	Dioscorea	Dioscorea fastigiata

Dioscoreaceae	Dioscorea	Dioscorea humifusa
Dioscoreaceae	Dioscorea	Dioscorea litoralis
Dioscoreaceae	Dioscorea	Dioscorea longipes
Dioscoreaceae	Dioscorea	Dioscorea nana
Dioscoreaceae	Dioscorea	Dioscorea oligophylla
Dioscoreaceae	Dioscorea	Dioscorea paupera
Dioscoreaceae	Dioscorea	Dioscorea pedicellata
Dioscoreaceae	Dioscorea	Dioscorea pencana
Dioscoreaceae	Dioscorea	Dioscorea reticulata
Dioscoreaceae	Dioscorea	Dioscorea saxatilis
Dioscoreaceae	Dioscorea	Dioscorea stenocolpus
Dioscoreaceae	Dioscorea	Dioscorea tenella
Dioscoreaceae	Dioscorea	Dioscorea variifolia
Dioscoreaceae	Dioscorea	Dioscorea volckmannii
Hydrocharitaceae	Elodea	Elodea potamogeton
Iridaceae	Calydorea	Calydorea xiphioides
Iridaceae	Herbertia	Herbertia lahue
Iridaceae	Libertia	Libertia chilensis
Iridaceae	Libertia	Libertia sessiliflora
Iridaceae	Libertia	Libertia tricocca
Iridaceae	Mastigostyla	Mastigostyla cyrtophylla
Iridaceae	Olsynium	Olsynium biflorum
Iridaceae	Olsynium	Olsynium chrysochromum
Iridaceae	Olsynium	Olsynium frigidum
Iridaceae	Olsynium	Olsynium junceum
Iridaceae	Olsynium	Olsynium lyckholmi
Iridaceae	Olsynium	Olsynium nigricans
Iridaceae	Olsynium	Olsynium obscurum
Iridaceae	Olsynium	Olsynium philippii
Iridaceae	Olsynium	Olsynium scirpoideum
Iridaceae	Olsynium	Olsynium trinerve
Iridaceae	Sisyrinchium	Sisyrinchium arenarium
Iridaceae	Sisyrinchium	Sisyrinchium azureum

Iridaceae	Sisyrinchium	Sisyrinchium chilense
Iridaceae	Sisyrinchium	Sisyrinchium cuspidatum
Iridaceae	Sisyrinchium	Sisyrinchium graminifolium
Iridaceae	Sisyrinchium	Sisyrinchium nanum
Iridaceae	Sisyrinchium	Sisyrinchium patagonicum
Iridaceae	Sisyrinchium	Sisyrinchium pearcei
Iridaceae	Sisyrinchium	Sisyrinchium striatum
Iridaceae	Solenomelus	Solenomelus pedunculatus
Iridaceae	Solenomelus	Solenomelus segethii
Iridaceae	Tapeinia	Tapeinia pumila
Iridaceae	Tigridia	Tigridia philippiana
Juncaceae	Distichia	Distichia filamentosa
Juncaceae	Distichia	Distichia muscoides
Juncaceae	Juncus	Juncus acuminatus
Juncaceae	Juncus	Juncus acutus
Juncaceae	Juncus	Juncus balticus
Juncaceae	Juncus	Juncus bufonius
Juncaceae	Juncus	Juncus capillaceus
Juncaceae	Juncus	Juncus cyperoides
Juncaceae	Juncus	Juncus dichotomus
Juncaceae	Juncus	Juncus diemii
Juncaceae	Juncus	Juncus effusus
Juncaceae	Juncus	Juncus ernesti-barrosii
Juncaceae	Juncus	Juncus imbricatus
Juncaceae	Juncus	Juncus involucratus
Juncaceae	Juncus	Juncus kraussii
Juncaceae	Juncus	Juncus llanquihuensis
Juncaceae	Juncus	Juncus microcephalus
Juncaceae	Juncus	Juncus pallescens
Juncaceae	Juncus	Juncus procerus
Juncaceae	Juncus	Juncus scheuchzerioides
Juncaceae	Juncus	Juncus stipulatus
Juncaceae	Juncus	Juncus tenuis

Juncaceae	Luzula	Luzula alopecurus
Juncaceae	Luzula	Luzula antarctica
Juncaceae	Luzula	Luzula brachyphylla
Juncaceae	Luzula	Luzula chilensis
Juncaceae	Luzula	Luzula excelsa
Juncaceae	Luzula	Luzula leiboldii
Juncaceae	Luzula	Luzula masafuerana
Juncaceae	Luzula	Luzula parvula
Juncaceae	Luzula	Luzula racemosa
Juncaceae	Luzula	Luzula tristachya
Juncaceae	Marsippospermum	Marsippospermum grandiflorum
Juncaceae	Marsippospermum	Marsippospermum philippii
Juncaceae	Marsippospermum	Marsippospermum reichei
Juncaceae	Oxychloë	Oxychloë andina
Juncaceae	Oxychloë	Oxychloë bisexualis
Juncaceae	Oxychloë	Oxychloë haumaniana
Juncaceae	Patosia	Patosia clandestina
Juncaceae	Rostkovia	Rostkovia magellanica
Juncaginaceae	Lilaea	Lilaea scilloides
Juncaginaceae	Tetroncium	Tetroncium magellanicum
Juncaginaceae	Triglochin	Triglochin concinna
Juncaginaceae	Triglochin	Triglochin palustris
Juncaginaceae	Triglochin	Triglochin striata
Luzuriagaceae	Luzuriaga	Luzuriaga marginata
Luzuriagaceae	Luzuriaga	Luzuriaga polyphylla
Luzuriagaceae	Luzuriaga	Luzuriaga radicans
Orchidaceae	Bipinnula	Bipinnula fimbriata
Orchidaceae	Bipinnula	Bipinnula gabriel
Orchidaceae	Bipinnula	Bipinnula plumosa
Orchidaceae	Bipinnula	Bipinnula taltalensis
Orchidaceae	Bipinnula	Bipinnula volkmannii
Orchidaceae	Brachystele	Brachystele unilateralis
Orchidaceae	Chloraea	Chloraea alpina

Orchidaceae	Chloraea	Chloraea barbata
Orchidaceae	Chloraea	Chloraea bidentata
Orchidaceae	Chloraea	Chloraea bletioides
Orchidaceae	Chloraea	Chloraea chrysantha
Orchidaceae	Chloraea	Chloraea chrysochlora
Orchidaceae	Chloraea	Chloraea crispa
Orchidaceae	Chloraea	Chloraea cristata
Orchidaceae	Chloraea	Chloraea cuneata
Orchidaceae	Chloraea	Chloraea disoides
Orchidaceae	Chloraea	Chloraea galeata
Orchidaceae	Chloraea	Chloraea gaudichaudii
Orchidaceae	Chloraea	Chloraea gavilu
Orchidaceae	Chloraea	Chloraea heteroglossa
Orchidaceae	Chloraea	Chloraea lamellata
Orchidaceae	Chloraea	Chloraea longipetala
Orchidaceae	Chloraea	Chloraea magellanica
Orchidaceae	Chloraea	Chloraea multiflora
Orchidaceae	Chloraea	Chloraea nudilabia
Orchidaceae	Chloraea	Chloraea parviflora
Orchidaceae	Chloraea	Chloraea philippii
Orchidaceae	Chloraea	Chloraea prodigiosa
Orchidaceae	Chloraea	Chloraea speciosa
Orchidaceae	Chloraea	Chloraea virescens
Orchidaceae	Chloraea	Chloraea viridiflora
Orchidaceae	Chloraea	Chloraea volkmannii
Orchidaceae	Codonorchis	Codonorchis lessonii
Orchidaceae	Correorchis	Correorchis cylindrostachya
Orchidaceae	Gavilea	Gavilea araucana
Orchidaceae	Gavilea	Gavilea australis
Orchidaceae	Gavilea	Gavilea cardioglossa
Orchidaceae	Gavilea	Gavilea chica
Orchidaceae	Gavilea	Gavilea gladysiae
Orchidaceae	Gavilea	Gavilea glandulifera

Orchidaceae	Gavilea	Gavilea insularis
Orchidaceae	Gavilea	Gavilea kingii
Orchidaceae	Gavilea	Gavilea litoralis
Orchidaceae	Gavilea	Gavilea longibracteata
Orchidaceae	Gavilea	Gavilea lutea
Orchidaceae	Gavilea	Gavilea odoratissima
Orchidaceae	Gavilea	Gavilea platyantha
Orchidaceae	Gavilea	Gavilea supralabellata
Orchidaceae	Gavilea	Gavilea trullata
Orchidaceae	Gavilea	Gavilea venosa
Orchidaceae	Gavilea	Gavilea wittei
Orchidaceae	Habenaria	Habenaria pumila
Orchidaceae	Myrosmodes	Myrosmodes nervosa
Orchidaceae	Ulantha	Ulantha apinnula
Orchidaceae	Ulantha	Ulantha grandiflora
Philesiaceae	Lapageria	Lapageria rosea
Philesiaceae	Philesia	Philesia magellanica
Poaceae	Agrostis	Agrostis arvensis
Poaceae	Agrostis	Agrostis brachyathera
Poaceae	Agrostis	Agrostis breviculmis
Poaceae	Agrostis	Agrostis castellana
Poaceae	Agrostis	Agrostis chonotica
Poaceae	Agrostis	Agrostis glabra
Poaceae	Agrostis	Agrostis idahoensis
Poaceae	Agrostis	Agrostis inconspicua
Poaceae	Agrostis	Agrostis insularis
Poaceae	Agrostis	Agrostis leptotricha
Poaceae	Agrostis	Agrostis magellanica
Poaceae	Agrostis	Agrostis masafuerana
Poaceae	Agrostis	Agrostis mertensii
Poaceae	Agrostis	Agrostis meyenii
Poaceae	Agrostis	Agrostis perennans
Poaceae	Agrostis	Agrostis philippiana

Poaceae	Agrostis	Agrostis serranoi
Poaceae	Agrostis	Agrostis stenophylla
Poaceae	Agrostis	Agrostis toluensis
Poaceae	Agrostis	Agrostis uliginosa
Poaceae	Agrostis	Agrostis umbellata
Poaceae	Agrostis	Agrostis vidalii
Poaceae	Alopecurus	Alopecurus geniculatus
Poaceae	Alopecurus	Alopecurus heleochloides
Poaceae	Alopecurus	Alopecurus lechleri
Poaceae	Alopecurus	Alopecurus magellanicus
Poaceae	Amelichloa	Amelichloa brachychaeta
Poaceae	Amelichloa	Amelichloa brevipes
Poaceae	Amelichloa	Amelichloa caudata
Poaceae	Amphibromus	Amphibromus scabrivalvis
Poaceae	Anatherostipa	Anatherostipa bomanii
Poaceae	Anatherostipa	Anatherostipa hans-meyeri
Poaceae	Anatherostipa	Anatherostipa mucronata
Poaceae	Anatherostipa	Anatherostipa rigidiseta
Poaceae	Anatherostipa	Anatherostipa venusta
Poaceae	Anthoxanthum	Anthoxanthum altissimum
Poaceae	Anthoxanthum	Anthoxanthum gunckelii
Poaceae	Anthoxanthum	Anthoxanthum juncifolium
Poaceae	Anthoxanthum	Anthoxanthum pusillum
Poaceae	Anthoxanthum	Anthoxanthum redolens
Poaceae	Anthoxanthum	Anthoxanthum spicatum
Poaceae	Anthoxanthum	Anthoxanthum utriculatum
Poaceae	Aristida	Aristida adscensionis
Poaceae	Aristida	Aristida pallens
Poaceae	Aristida	Aristida spegazzinii
Poaceae	Avenella	Avenella flexuosa
Poaceae	Axonopus	Axonopus compressus
Poaceae	Bothriochloa	Bothriochloa barbinodis
Poaceae	Bothriochloa	Bothriochloa saccharoides

Poaceae	Bouteloua	Bouteloua simplex
Poaceae	Bromelica	Bromelica cepacea
Poaceae	Bromidium	Bromidium anomalum
Poaceae	Bromidium	Bromidium trisetoides
Poaceae	Bromus	Bromus araucanus
Poaceae	Bromus	Bromus berteroanus
Poaceae	Bromus	Bromus burkartii
Poaceae	Bromus	Bromus catharticus
Poaceae	Bromus	Bromus coloratus
Poaceae	Bromus	Bromus gunckelii
Poaceae	Bromus	Bromus lanatus
Poaceae	Bromus	Bromus lithobius
Poaceae	Bromus	Bromus mango
Poaceae	Bromus	Bromus pellitus
Poaceae	Bromus	Bromus setifolius
Poaceae	Bromus	Bromus tunicatus
Poaceae	Calotheca	Calotheca brizoides
Poaceae	Catabrosa	Catabrosa werdermannii
Poaceae	Cenchrus	Cenchrus chilensis
Poaceae	Cenchrus	Cenchrus spinifex
Poaceae	Chascolytrum	Chascolytrum koelerioides
Poaceae	Chascolytrum	Chascolytrum rhomboideum
Poaceae	Chascolytrum	Chascolytrum subaristatum
Poaceae	Chusquea	Chusquea argentina
Poaceae	Chusquea	Chusquea ciliata
Poaceae	Chusquea	Chusquea culeou
Poaceae	Chusquea	Chusquea cumingii
Poaceae	Chusquea	Chusquea fernandeziana
Poaceae	Chusquea	Chusquea macrostachya
Poaceae	Chusquea	Chusquea montana
Poaceae	Chusquea	Chusquea quila
Poaceae	Chusquea	Chusquea uliginosa
Poaceae	Chusquea	Chusquea valdiviensis

Poaceae	Cortaderia	Cortaderia araucana
Poaceae	Cortaderia	Cortaderia egmontiana
Poaceae	Cortaderia	Cortaderia selloana
Poaceae	Cortaderia	Cortaderia speciosa
Poaceae	Cynodon	Cynodon affinis
Poaceae	Cynodon	Cynodon nitidus
Poaceae	Danthonia	Danthonia araucana
Poaceae	Danthonia	Danthonia californica
Poaceae	Danthonia	Danthonia chilensis
Poaceae	Danthonia	Danthonia malacantha
Poaceae	Deschampsia	Deschampsia airiformis
Poaceae	Deschampsia	Deschampsia antarctica
Poaceae	Deschampsia	Deschampsia berteroana
Poaceae	Deschampsia	Deschampsia caespitosa
Poaceae	Deschampsia	Deschampsia cordilleranum
Poaceae	Deschampsia	Deschampsia danthonioides
Poaceae	Deschampsia	Deschampsia elongata
Poaceae	Deschampsia	Deschampsia kingii
Poaceae	Deschampsia	Deschampsia laxa
Poaceae	Deschampsia	Deschampsia looseriana
Poaceae	Deschampsia	Deschampsia micrantha
Poaceae	Deschampsia	Deschampsia monandra
Poaceae	Deschampsia	Deschampsia parvula
Poaceae	Deschampsia	Deschampsia patula
Poaceae	Deschampsia	Deschampsia venustula
Poaceae	Deyeuxia	Deyeuxia breviaristata
Poaceae	Deyeuxia	Deyeuxia brevifolia
Poaceae	Deyeuxia	Deyeuxia cabrerana
Poaceae	Deyeuxia	Deyeuxia chrysantha
Poaceae	Deyeuxia	Deyeuxia chrysophylla
Poaceae	Deyeuxia	Deyeuxia chrysostachya
Poaceae	Deyeuxia	Deyeuxia crispa
Poaceae	Deyeuxia	Deyeuxia curvula

Poaceae	Deyeuxia	Deyeuxia deserticola
Poaceae	Deyeuxia	Deyeuxia diemii
Poaceae	Deyeuxia	Deyeuxia eminens
Poaceae	Deyeuxia	Deyeuxia erythrostachya
Poaceae	Deyeuxia	Deyeuxia filifolia
Poaceae	Deyeuxia	Deyeuxia hackelii
Poaceae	Deyeuxia	Deyeuxia heterophylla
Poaceae	Deyeuxia	Deyeuxia patagonica
Poaceae	Deyeuxia	Deyeuxia poaeoides
Poaceae	Deyeuxia	Deyeuxia rigescens
Poaceae	Deyeuxia	Deyeuxia rigida
Poaceae	Deyeuxia	Deyeuxia spicigera
Poaceae	Deyeuxia	Deyeuxia suka
Poaceae	Deyeuxia	Deyeuxia velutina
Poaceae	Deyeuxia	Deyeuxia vicunarum
Poaceae	Deyeuxia	Deyeuxia viridiflavescens
Poaceae	Deyeuxia	Deyeuxia viridis
Poaceae	Dichanthelium	Dichanthelium sabulorum
Poaceae	Dichelachne	Dichelachne crinita
Poaceae	Dichelachne	Dichelachne micrantha
Poaceae	Digitaria	Digitaria ciliaris
Poaceae	Diplachne	Diplachne fusca
Poaceae	Distichlis	Distichlis humilis
Poaceae	Distichlis	Distichlis scoparia
Poaceae	Distichlis	Distichlis spicata
Poaceae	Elymus	Elymus angulatus
Poaceae	Elymus	Elymus magellanicus
Poaceae	Elymus	Elymus patagonicus
Poaceae	Elymus	Elymus scabriglumis
Poaceae	Enneapogon	Enneapogon desvauxii
Poaceae	Eragrostis	Eragrostis attenuata
Poaceae	Eragrostis	Eragrostis kuschelii
Poaceae	Eragrostis	Eragrostis mexicana

Poaceae	Eragrostis	Eragrostis nigricans
Poaceae	Eragrostis	Eragrostis peruviana
Poaceae	Eragrostis	Eragrostis polytricha
Poaceae	Eragrostis	Eragrostis pycnantha
Poaceae	Eragrostis	Eragrostis weberbaueri
Poaceae	Eremium	Eremium erianthum
Poaceae	Eriochloa	Eriochloa montevidensis
Poaceae	Festuca	Festuca argentina
Poaceae	Festuca	Festuca chrysophylla
Poaceae	Festuca	Festuca cirrosa
Poaceae	Festuca	Festuca contracta
Poaceae	Festuca	Festuca floribunda
Poaceae	Festuca	Festuca gracillima
Poaceae	Festuca	Festuca hypsophila
Poaceae	Festuca	Festuca kurtziana
Poaceae	Festuca	Festuca magellanica
Poaceae	Festuca	Festuca monticola
Poaceae	Festuca	Festuca pallescens
Poaceae	Festuca	Festuca panda
Poaceae	Festuca	Festuca purpurascens
Poaceae	Festuca	Festuca pyrogea
Poaceae	Festuca	Festuca rigescens
Poaceae	Festuca	Festuca scabriuscula
Poaceae	Festuca	Festuca subantarctica
Poaceae	Festuca	Festuca tunicata
Poaceae	Festuca	Festuca werdermannii
Poaceae	Glyceria	Glyceria multiflora
Poaceae	Helictotrichon	Helictotrichon bulbosum
Poaceae	Hordeum	Hordeum brachyatherum
Poaceae	Hordeum	Hordeum chilense
Poaceae	Hordeum	Hordeum comosum
Poaceae	Hordeum	Hordeum fuegianum
Poaceae	Hordeum	Hordeum lechleri

Poaceae	Hordeum	Hordeum muticum
Poaceae	Hordeum	Hordeum parodii
Poaceae	Hordeum	Hordeum patagonicum
Poaceae	Hordeum	Hordeum pubiflorum
Poaceae	Imperata	Imperata brasiliensis
Poaceae	Imperata	Imperata condensata
Poaceae	Imperata	Imperata parodii
Poaceae	Jarava	Jarava annua
Poaceae	Jarava	Jarava ichu
Poaceae	Jarava	Jarava leptostachya
Poaceae	Jarava	Jarava neaei
Poaceae	Jarava	Jarava plumosa
Poaceae	Jarava	Jarava plumosula
Poaceae	Jarava	Jarava pogonathera
Poaceae	Jarava	Jarava psylantha
Poaceae	Jarava	Jarava pungionata
Poaceae	Jarava	Jarava scabrifolia
Poaceae	Jarava	Jarava subaristata
Poaceae	Jarava	Jarava tortuosa
Poaceae	Koeleria	Koeleria fueguina
Poaceae	Koeleria	Koeleria kurtzii
Poaceae	Lachnagrostis	Lachnagrostis filiformis
Poaceae	Leptophyllochloa	Leptophyllochloa micrathera
Poaceae	Megalachne	Megalachne berteroniana
Poaceae	Megalachne	Megalachne masafuerana
Poaceae	Megalachne	Megalachne robinsoniana
Poaceae	Melica	Melica argentata
Poaceae	Melica	Melica commersonii
Poaceae	Melica	Melica longiflora
Poaceae	Melica	Melica mollis
Poaceae	Melica	Melica paulsenii
Poaceae	Melica	Melica poecilantha
Poaceae	Melica	Melica violacea

Poaceae	Microchloa	Microchloa kunthii
Poaceae	Muhlenbergia	Muhlenbergia asperifolia
Poaceae	Muhlenbergia	Muhlenbergia fastigiata
Poaceae	Muhlenbergia	Muhlenbergia peruviana
Poaceae	Munroa	Munroa andina
Poaceae	Munroa	Munroa argentina
Poaceae	Munroa	Munroa decumbens
Poaceae	Nassella	Nassella arcuata
Poaceae	Nassella	Nassella asplundii
Poaceae	Nassella	Nassella barbinodis
Poaceae	Nassella	Nassella caespitosa
Poaceae	Nassella	Nassella chilensis
Poaceae	Nassella	Nassella coquimbensis
Poaceae	Nassella	Nassella duriuscula
Poaceae	Nassella	Nassella elata
Poaceae	Nassella	Nassella filiculmis
Poaceae	Nassella	Nassella gibba
Poaceae	Nassella	Nassella gigantea
Poaceae	Nassella	Nassella hirtifolia
Poaceae	Nassella	Nassella lachnophylla
Poaceae	Nassella	Nassella laevissima
Poaceae	Nassella	Nassella longiglumis
Poaceae	Nassella	Nassella macrathera
Poaceae	Nassella	Nassella manicata
Poaceae	Nassella	Nassella meyeniana
Poaceae	Nassella	Nassella nardoides
Poaceae	Nassella	Nassella neesiana
Poaceae	Nassella	Nassella parodii
Poaceae	Nassella	Nassella pfisteri
Poaceae	Nassella	Nassella philippii
Poaceae	Nassella	Nassella poeppigiana
Poaceae	Nassella	Nassella pubiflora
Poaceae	Nassella	Nassella pungens

Poaceae	Nassella	Nassella rupestris
Poaceae	Nassella	Nassella tenuis
Poaceae	Nicoraepoa	Nicoraepoa andina
Poaceae	Nicoraepoa	Nicoraepoa chonotica
Poaceae	Nicoraepoa	Nicoraepoa pugionifolia
Poaceae	Nicoraepoa	Nicoraepoa robusta
Poaceae	Nicoraepoa	Nicoraepoa subenervis
Poaceae	Ortachne	Ortachne breviseta
Poaceae	Ortachne	Ortachne rariflora
Poaceae	Panicum	Panicum racemosum
Poaceae	Panicum	Panicum urvilleanum
Poaceae	Pappostipa	Pappostipa atacamensis
Poaceae	Pappostipa	Pappostipa chrysophylla
Poaceae	Pappostipa	Pappostipa frigida
Poaceae	Pappostipa	Pappostipa humilis
Poaceae	Pappostipa	Pappostipa ibarii
Poaceae	Pappostipa	Pappostipa nana
Poaceae	Pappostipa	Pappostipa speciosa
Poaceae	Pappostipa	Pappostipa vaginata
Poaceae	Paspalum	Paspalum chilense
Poaceae	Paspalum	Paspalum dasypleurum
Poaceae	Paspalum	Paspalum dilatatum
Poaceae	Paspalum	Paspalum forsterianum
Poaceae	Paspalum	Paspalum minus
Poaceae	Paspalum	Paspalum notatum
Poaceae	Paspalum	Paspalum plicatulum
Poaceae	Paspalum	Paspalum urvillei
Poaceae	Paspalum	Paspalum vaginatum
Poaceae	Phalaris	Phalaris amethystina
Poaceae	Phalaris	Phalaris angusta
Poaceae	Phleum	Phleum alpinum
Poaceae	Piptochaetium	Piptochaetium angolense
Poaceae	Piptochaetium	Piptochaetium bicolor

Poaceae	Piptochaetium	Piptochaetium depressum
Poaceae	Piptochaetium	Piptochaetium fuscum
Poaceae	Piptochaetium	Piptochaetium hirtum
Poaceae	Piptochaetium	Piptochaetium montevidense
Poaceae	Piptochaetium	Piptochaetium panicoides
Poaceae	Piptochaetium	Piptochaetium stipoides
Poaceae	Poa	Poa acinaciphylla
Poaceae	Poa	Poa alopecurus
Poaceae	Poa	Poa androgyna
Poaceae	Poa	Poa atropidiformis
Poaceae	Poa	Poa bonariensis
Poaceae	Poa	Poa cumingii
Poaceae	Poa	Poa darwiniana
Poaceae	Poa	Poa denudata
Poaceae	Poa	Poa flabellata
Poaceae	Poa	Poa gayana
Poaceae	Poa	Poa gymnantha
Poaceae	Poa	Poa hachadoensis
Poaceae	Poa	Poa holciformis
Poaceae	Poa	Poa humillima
Poaceae	Poa	Poa kurtzii
Poaceae	Poa	Poa laetevirens
Poaceae	Poa	Poa lanuginosa
Poaceae	Poa	Poa lepidula
Poaceae	Poa	Poa ligularis
Poaceae	Poa	Poa lilloi
Poaceae	Poa	Poa mendocina
Poaceae	Poa	Poa obvallata
Poaceae	Poa	Poa paposana
Poaceae	Poa	Poa parviceps
Poaceae	Poa	Poa pearsonii
Poaceae	Poa	Poa perligulata
Poaceae	Poa	Poa pfisteri

Poaceae	Poa	Poa planifolia
Poaceae	Poa	Poa scaberula
Poaceae	Poa	Poa schoenoides
Poaceae	Poa	Poa secunda
Poaceae	Poa	Poa serpaiana
Poaceae	Poa	Poa spiciformis
Poaceae	Poa	Poa stenantha
Poaceae	Poa	Poa trachyantha
Poaceae	Poa	Poa tricolor
Poaceae	Poa	Poa yaganica
Poaceae	Podagrostis	Podagrostis sesquiflora
Poaceae	Podophorus	Podophorus bromoides
Poaceae	Polypogon	Polypogon australis
Poaceae	Polypogon	Polypogon cachinalensis
Poaceae	Polypogon	Polypogon chilensis
Poaceae	Polypogon	Polypogon elongatus
Poaceae	Polypogon	Polypogon exasperatus
Poaceae	Polypogon	Polypogon imberbis
Poaceae	Polypogon	Polypogon interruptus
Poaceae	Polypogon	Polypogon linearis
Poaceae	Polypogon	Polypogon magellanicus
Poaceae	Puccinellia	Puccinellia argentinensis
Poaceae	Puccinellia	Puccinellia biflora
Poaceae	Puccinellia	Puccinellia frigida
Poaceae	Puccinellia	Puccinellia glaucescens
Poaceae	Puccinellia	Puccinellia magellanica
Poaceae	Puccinellia	Puccinellia preslii
Poaceae	Puccinellia	Puccinellia pusilla
Poaceae	Puccinellia	Puccinellia skottsbergii
Poaceae	Relchela	Relchela panicoides
Poaceae	Rostraria	Rostraria trachyantha
Poaceae	Rytidosperma	Rytidosperma lechleri
Poaceae	Rytidosperma	Rytidosperma paschale

Poaceae	Rytidosperma	Rytidosperma pictum
Poaceae	Rytidosperma	Rytidosperma quirihuense
Poaceae	Rytidosperma	Rytidosperma violaceum
Poaceae	Rytidosperma	Rytidosperma virescens
Poaceae	Schyzachyrium	Schyzachyrium spicatum
Poaceae	Setaria	Setaria parviflora
Poaceae	Sporobolus	Sporobolus densiflorus
Poaceae	Trichoneura	Trichoneura weberbaueri
Poaceae	Tripogon	Tripogon nicorae
Poaceae	Tripogon	Tripogon spicatus
Poaceae	Trisetum	Trisetum ambiguum
Poaceae	Trisetum	Trisetum barbinode
Poaceae	Trisetum	Trisetum caudulatum
Poaceae	Trisetum	Trisetum cernuum
Poaceae	Trisetum	Trisetum johnstonii
Poaceae	Trisetum	Trisetum longiglume
Poaceae	Trisetum	Trisetum nancaguense
Poaceae	Trisetum	Trisetum preslei
Poaceae	Trisetum	Trisetum pyramidatum
Poaceae	Trisetum	Trisetum spicatum
Poaceae	Vahlodea	Vahlodea atropurpurea
Poaceae	Vulpia	Vulpia antucensis
Poaceae	Vulpia	Vulpia octoflora
Potamogetonaceae	Potamogeton	Potamogeton ferrugineus
Potamogetonaceae	Potamogeton	Potamogeton gayi
Potamogetonaceae	Potamogeton	Potamogeton illinoensis
Potamogetonaceae	Potamogeton	Potamogeton linguatus
Potamogetonaceae	Potamogeton	Potamogeton montevidensis
Potamogetonaceae	Potamogeton	Potamogeton spirilliformis
Potamogetonaceae	Stuckenia	Stuckenia filiformis
Potamogetonaceae	Stuckenia	Stuckenia pectinata
Potamogetonaceae	Stuckenia	Stuckenia striata
Restionaceae	Apodasmia	Apodasmia chilensis

Restionaceae	Gaimardia	Gaimardia australis
Ruppiaceae	Ruppia	Ruppia filifolia
Ruppiaceae	Ruppia	Ruppia maritima
Tecophilaeaceae	Conanthera	Conanthera bifolia
Tecophilaeaceae	Conanthera	Conanthera campanulata
Tecophilaeaceae	Conanthera	Conanthera parvula
Tecophilaeaceae	Conanthera	Conanthera trimaculata
Tecophilaeaceae	Conanthera	Conanthera urceolata
Tecophilaeaceae	Tecophilaea	Tecophilaea cyanocrocus
Tecophilaeaceae	Tecophilaea	Tecophilaea violiflora
Tecophilaeaceae	Zephyra	Zephyra compacta
Tecophilaeaceae	Zephyra	Zephyra elegans
Zosteraceae	Zostera	Zostera chilensis
Acanthaceae	Dicliptera	Dicliptera paposana
Acanthaceae	Stenandrium	Stenandrium dulce
Aextoxicaceae	Aextoxicon	Aextoxicon punctatum
Aizoaceae	Carpobrotus	Carpobrotus chilensis
Aizoaceae	Tetragonia	Tetragonia angustifolia
Aizoaceae	Tetragonia	Tetragonia copiapina
Aizoaceae	Tetragonia	Tetragonia espinosae
Aizoaceae	Tetragonia	Tetragonia macrocarpa
Aizoaceae	Tetragonia	Tetragonia maritima
Aizoaceae	Tetragonia	Tetragonia microcarpa
Aizoaceae	Tetragonia	Tetragonia ovata
Aizoaceae	Tetragonia	Tetragonia pedunculata
Aizoaceae	Tetragonia	Tetragonia tetragonoides
Amaranthaceae	Alternanthera	Alternanthera halimifolia
Amaranthaceae	Alternanthera	Alternanthera porrigens
Amaranthaceae	Amaranthus	Amaranthus asplundii
Amaranthaceae	Amaranthus	Amaranthus looseri
Amaranthaceae	Gomphrena	Gomphrena meyeniana
Amaranthaceae	Gomphrena	Gomphrena umbellata
Anacardiaceae	Haplorhus	Haplorhus peruviana

Anacardiaceae	Lithrea	Lithrea caustica
Anacardiaceae	Schinus	Schinus areira
Anacardiaceae	Schinus	Schinus kauselii
Anacardiaceae	Schinus	Schinus latifolius
Anacardiaceae	Schinus	Schinus marchandii
Anacardiaceae	Schinus	Schinus montanus
Anacardiaceae	Schinus	Schinus patagonicus
Anacardiaceae	Schinus	Schinus polygamus
Apiaceae	Apium	Apium chilense
Apiaceae	Apium	Apium fernandezianum
Apiaceae	Apium	Apium humile
Apiaceae	Apium	Apium panul
Apiaceae	Apium	Apium pimpinellifolium
Apiaceae	Apium	Apium prostratum
Apiaceae	Asteriscium	Asteriscium aemocarpon
Apiaceae	Asteriscium	Asteriscium chilense
Apiaceae	Asteriscium	Asteriscium closii
Apiaceae	Asteriscium	Asteriscium vidali
Apiaceae	Azorella	Azorella acaulis
Apiaceae	Azorella	Azorella albovaginata
Apiaceae	Azorella	Azorella ameghinoi
Apiaceae	Azorella	Azorella andina
Apiaceae	Azorella	Azorella atacamensis
Apiaceae	Azorella	Azorella biloba
Apiaceae	Azorella	Azorella boelckeii
Apiaceae	Azorella	Azorella burkartii
Apiaceae	Azorella	Azorella compacta
Apiaceae	Azorella	Azorella concolor
Apiaceae	Azorella	Azorella crassipes
Apiaceae	Azorella	Azorella cryptantha
Apiaceae	Azorella	Azorella diversifolia
Apiaceae	Azorella	Azorella filamentosa
Apiaceae	Azorella	Azorella fuegiana

Apiaceae	Azorella	Azorella lycopodioides
Apiaceae	Azorella	Azorella madreporica
Apiaceae	Azorella	Azorella monantha
Apiaceae	Azorella	Azorella monteroi
Apiaceae	Azorella	Azorella nivalis
Apiaceae	Azorella	Azorella patagonica
Apiaceae	Azorella	Azorella prolifera
Apiaceae	Azorella	Azorella ranunculus
Apiaceae	Azorella	Azorella ruizii
Apiaceae	Azorella	Azorella selago
Apiaceae	Azorella	Azorella spinosa
Apiaceae	Azorella	Azorella trifoliolata
Apiaceae	Azorella	Azorella trifurcata
Apiaceae	Azorella	Azorella ulicina
Apiaceae	Bolax	Bolax caespitosa
Apiaceae	Bolax	Bolax gummifera
Apiaceae	Bowlesia	Bowlesia incana
Apiaceae	Bowlesia	Bowlesia lobata
Apiaceae	Bowlesia	Bowlesia macrophysa
Apiaceae	Bowlesia	Bowlesia paposana
Apiaceae	Bowlesia	Bowlesia sodiroana
Apiaceae	Bowlesia	Bowlesia tropaeolifolia
Apiaceae	Bowlesia	Bowlesia uncinata
Apiaceae	Centella	Centella asiatica
Apiaceae	Cyclopermum	Cyclopermum laciniatum
Apiaceae	Cyclopermum	Cyclopermum leptophyllum
Apiaceae	Daucus	Daucus montanus
Apiaceae	Diposis	Diposis bulbocastanum
Apiaceae	Domeykoa	Domeykoa andina
Apiaceae	Domeykoa	Domeykoa oppositifolia
Apiaceae	Domeykoa	Domeykoa perennis
Apiaceae	Eremocharis	Eremocharis confinis
Apiaceae	Eremocharis	Eremocharis fruticosa

Apiaceae	Eryngium	Eryngium anomalum
Apiaceae	Eryngium	Eryngium bupleuroides
Apiaceae	Eryngium	Eryngium cardosii
Apiaceae	Eryngium	Eryngium coquimbanum
Apiaceae	Eryngium	Eryngium depressum
Apiaceae	Eryngium	Eryngium fernandezianum
Apiaceae	Eryngium	Eryngium humifusum
Apiaceae	Eryngium	Eryngium inaccessum
Apiaceae	Eryngium	Eryngium macracanthum
Apiaceae	Eryngium	Eryngium paniculatum
Apiaceae	Eryngium	Eryngium polyrhizum
Apiaceae	Eryngium	Eryngium pseudojunceum
Apiaceae	Eryngium	Eryngium pulchellum
Apiaceae	Eryngium	Eryngium rostratum
Apiaceae	Eryngium	Eryngium sarcophyllum
Apiaceae	Gymnophyton	Gymnophyton flexuosum
Apiaceae	Gymnophyton	Gymnophyton foliosum
Apiaceae	Gymnophyton	Gymnophyton isatidicarpum
Apiaceae	Gymnophyton	Gymnophyton robustum
Apiaceae	Gymnophyton	Gymnophyton spinosissimum
Apiaceae	Homalocarpus	Homalocarpus bowlesioides
Apiaceae	Homalocarpus	Homalocarpus dichotomus
Apiaceae	Homalocarpus	Homalocarpus digitatus
Apiaceae	Homalocarpus	Homalocarpus dissectus
Apiaceae	Homalocarpus	Homalocarpus integerrimus
Apiaceae	Homalocarpus	Homalocarpus nigripetalus
Apiaceae	Hydrocotyle	Hydrocotyle bonariensis
Apiaceae	Hydrocotyle	Hydrocotyle chamaemorus
Apiaceae	Hydrocotyle	Hydrocotyle cryptocarpa
Apiaceae	Hydrocotyle	Hydrocotyle indecora
Apiaceae	Hydrocotyle	Hydrocotyle modesta
Apiaceae	Hydrocotyle	Hydrocotyle poeppigii
Apiaceae	Hydrocotyle	Hydrocotyle ranunculoides

Apiaceae	Hydrocotyle	Hydrocotyle umbellata
Apiaceae	Hydrocotyle	Hydrocotyle verticillata
Apiaceae	Lilaeopsis	Lilaeopsis macloviana
Apiaceae	Oreomyrrhis	Oreomyrrhis hookeri
Apiaceae	Osmorhiza	Osmorhiza chilensis
Apiaceae	Osmorhiza	Osmorhiza depauperata
Apiaceae	Osmorhiza	Osmorhiza glabrata
Apiaceae	Pozoa	Pozoa coriacea
Apiaceae	Pozoa	Pozoa volcanica
Apiaceae	Sanicula	Sanicula crassicaulis
Apiaceae	Sanicula	Sanicula graveolens
Apocynaceae	Diplolepis	Diplolepis biflora
Apocynaceae	Diplolepis	Diplolepis boerhaviifolia
Apocynaceae	Diplolepis	Diplolepis geminiflora
Apocynaceae	Diplolepis	Diplolepis hieronymi
Apocynaceae	Diplolepis	Diplolepis menziesii
Apocynaceae	Diplolepis	Diplolepis mucronata
Apocynaceae	Diplolepis	Diplolepis myrtifolia
Apocynaceae	Diplolepis	Diplolepis nummulariifolia
Apocynaceae	Diplolepis	Diplolepis pachyphylla
Apocynaceae	Diplolepis	Diplolepis viridis
Apocynaceae	Elytropus	Elytropus chilensis
Apocynaceae	Philibertia	Philibertia candolleana
Apocynaceae	Philibertia	Philibertia solanoides
Apocynaceae	Skytanthus	Skytanthus acutus
Apocynaceae	Tweedia	Tweedia andina
Apocynaceae	Tweedia	Tweedia birostrata
Apocynaceae	Tweedia	Tweedia stipitata
Araliaceae	Raukua	Raukua laetevirens
Araliaceae	Raukua	Raukua valdiviensis
Aristolochiaceae	Aristolochia	Aristolochia bridgesii
Aristolochiaceae	Aristolochia	Aristolochia chilensis
Aristolochiaceae	Aristolochia	Aristolochia pearcei

Aristolochiaceae	Lactoris	Lactoris fernandeziana
Asteraceae	Abrotanella	Abrotanella emarginata
Asteraceae	Abrotanella	Abrotanella linearifolia
Asteraceae	Abrotanella	Abrotanella purpurea
Asteraceae	Abrotanella	Abrotanella submarginata
Asteraceae	Abrotanella	Abrotanella trichoachaenia
Asteraceae	Abrotanella	Abrotanella trilobata
Asteraceae	Achyrocline	Achyrocline ramosissima
Asteraceae	Achyrocline	Achyrocline tomentosa
Asteraceae	Acrisione	Acrisione cymosa
Asteraceae	Acrisione	Acrisione denticulata
Asteraceae	Adenocaulon	Adenocaulon chilense
Asteraceae	Agoseris	Agoseris chilensis
Asteraceae	Agoseris	Agoseris coronopifolia
Asteraceae	Aldama	Aldama adenotricha
Asteraceae	Aldama	Aldama atacamensis
Asteraceae	Aldama	Aldama helianthoides
Asteraceae	Aldama	Aldama revoluta
Asteraceae	Amblyopappus	Amblyopappus pusillus
Asteraceae	Ambrosia	Ambrosia artemisioides
Asteraceae	Anaphalis	Anaphalis chilensis
Asteraceae	Antennaria	Antennaria chilensis
Asteraceae	Aphyllocladus	Aphyllocladus denticulatus
Asteraceae	Dasyphyllum	Dasyphyllum diacanthoides
Asteraceae	Dasyphyllum	Dasyphyllum excelsum
Asteraceae	Artemisia	Artemisia copa
Asteraceae	Artemisia	Artemisia magellanica
Asteraceae	Baccharis	Baccharis acaulis
Asteraceae	Baccharis	Baccharis alnifolia
Asteraceae	Baccharis	Baccharis boliviensis
Asteraceae	Baccharis	Baccharis caespitosa
Asteraceae	Baccharis	Baccharis calliprinos
Asteraceae	Baccharis	Baccharis concava

Asteraceae	Baccharis	Baccharis cymosa
Asteraceae	Baccharis	Baccharis darwinii
Asteraceae	Baccharis	Baccharis elaeoides
Asteraceae	Baccharis	Baccharis genistelloides
Asteraceae	Baccharis	Baccharis glutinosa
Asteraceae	Baccharis	Baccharis intermedia
Asteraceae	Baccharis	Baccharis juncea
Asteraceae	Baccharis	Baccharis linearis
Asteraceae	Baccharis	Baccharis lycioides
Asteraceae	Baccharis	Baccharis macraei
Asteraceae	Baccharis	Baccharis magellanica
Asteraceae	Baccharis	Baccharis mylodontis
Asteraceae	Baccharis	Baccharis neaei
Asteraceae	Baccharis	Baccharis nivalis
Asteraceae	Baccharis	Baccharis obovata
Asteraceae	Baccharis	Baccharis paniculata
Asteraceae	Baccharis	Baccharis patagonica
Asteraceae	Baccharis	Baccharis pilcensis
Asteraceae	Baccharis	Baccharis poeppigiana
Asteraceae	Baccharis	Baccharis pycnantha
Asteraceae	Baccharis	Baccharis racemosa
Asteraceae	Baccharis	Baccharis rhomboidalis
Asteraceae	Baccharis	Baccharis sagittalis
Asteraceae	Baccharis	Baccharis salicifolia
Asteraceae	Baccharis	Baccharis sessilifolia
Asteraceae	Baccharis	Baccharis spartioides
Asteraceae	Baccharis	Baccharis sphaerocephala
Asteraceae	Baccharis	Baccharis taltalensis
Asteraceae	Baccharis	Baccharis tola
Asteraceae	Baccharis	Baccharis vernalis
Asteraceae	Baccharis	Baccharis zoellneri
Asteraceae	Bahia	Bahia ambrosioides
Asteraceae	Belloa	Belloa chilensis

Asteraceae	Bidens	Bidens pilosa
Asteraceae	Bidens	Bidens pseudocosmos
Asteraceae	Bidens	Bidens subalternans
Asteraceae	Bidens	Bidens triplinervia
Asteraceae	Blennosperma	Blennosperma chilense
Asteraceae	Brachyclados	Brachyclados caespitosus
Asteraceae	Brachyclados	Brachyclados lycioides
Asteraceae	Calopappus	Calopappus acerosus
Asteraceae	Centaurea	Centaurea atacamensis
Asteraceae	Centaurea	Centaurea bulbosa
Asteraceae	Centaurea	Centaurea cachinalensis
Asteraceae	Centaurea	Centaurea chilensis
Asteraceae	Centaurea	Centaurea floccosa
Asteraceae	Centaurea	Centaurea gayana
Asteraceae	Centaurea	Centaurea monocephala
Asteraceae	Centaurodendron	Centaurodendron dracaenoides
Asteraceae	Centaurodendron	Centaurodendron palmiforme
Asteraceae	Centipeda	Centipeda elatinoides
Asteraceae	Chaetanthera	Chaetanthera albiflora
Asteraceae	Chaetanthera	Chaetanthera chilensis
Asteraceae	Chaetanthera	Chaetanthera ciliata
Asteraceae	Chaetanthera	Chaetanthera depauperata
Asteraceae	Chaetanthera	Chaetanthera elegans
Asteraceae	Chaetanthera	Chaetanthera euphrasioides
Asteraceae	Chaetanthera	Chaetanthera flabellata
Asteraceae	Chaetanthera	Chaetanthera flabellifolia
Asteraceae	Chaetanthera	Chaetanthera frayjorgensis
Asteraceae	Chaetanthera	Chaetanthera glabrata
Asteraceae	Chaetanthera	Chaetanthera glandulosa
Asteraceae	Chaetanthera	Chaetanthera incana
Asteraceae	Chaetanthera	Chaetanthera kalinae
Asteraceae	Chaetanthera	Chaetanthera lanata
Asteraceae	Chaetanthera	Chaetanthera limbata

Asteraceae	Chaetanthera	Chaetanthera linearis
Asteraceae	Chaetanthera	Chaetanthera microphylla
Asteraceae	Chaetanthera	Chaetanthera moenchioides
Asteraceae	Chaetanthera	Chaetanthera multicaulis
Asteraceae	Chaetanthera	Chaetanthera perpusilla
Asteraceae	Chaetanthera	Chaetanthera peruviana
Asteraceae	Chaetanthera	Chaetanthera pubescens
Asteraceae	Chaetanthera	Chaetanthera ramosissima
Asteraceae	Chaetanthera	Chaetanthera renifolia
Asteraceae	Chaetanthera	Chaetanthera serrata
Asteraceae	Chaetanthera	Chaetanthera spathulifolia
Asteraceae	Chaetanthera	Chaetanthera splendens
Asteraceae	Chaetanthera	Chaetanthera taltalensis
Asteraceae	Chaetanthera	Chaetanthera villosa
Asteraceae	Chaptalia	Chaptalia exscapa
Asteraceae	Chersodoma	Chersodoma arequipensis
Asteraceae	Chersodoma	Chersodoma candida
Asteraceae	Chersodoma	Chersodoma jodopappa
Asteraceae	Chevreulia	Chevreulia diemii
Asteraceae	Chevreulia	Chevreulia lycopodioides
Asteraceae	Chevreulia	Chevreulia pusilla
Asteraceae	Chevreulia	Chevreulia sarmentosa
Asteraceae	Chiliotrichum	Chiliotrichum diffusum
Asteraceae	Chiliotrichum	Chiliotrichum fuegianum
Asteraceae	Chuquiraga	Chuquiraga atacamensis
Asteraceae	Chuquiraga	Chuquiraga kuschelii
Asteraceae	Chuquiraga	Chuquiraga oppositifolia
Asteraceae	Chuquiraga	Chuquiraga spinosa
Asteraceae	Chuquiraga	Chuquiraga ulicina
Asteraceae	Conyza	Conyza andina
Asteraceae	Conyza	Conyza arabidifolia
Asteraceae	Conyza	Conyza bonariensis
Asteraceae	Conyza	Conyza bustillosiana

Asteraceae	Conyza	Conyza copiapina
Asteraceae	Conyza	Conyza depilis
Asteraceae	Conyza	Conyza deserticola
Asteraceae	Conyza	Conyza foliosa
Asteraceae	Conyza	Conyza gayana
Asteraceae	Conyza	Conyza glabrata
Asteraceae	Conyza	Conyza larrainiana
Asteraceae	Conyza	Conyza lateralis
Asteraceae	Conyza	Conyza lechleri
Asteraceae	Conyza	Conyza pencana
Asteraceae	Conyza	Conyza primulifolia
Asteraceae	Conyza	Conyza spiculosa
Asteraceae	Conyza	Conyza stenophylla
Asteraceae	Conyza	Conyza suffruticosa
Asteraceae	Conyza	Conyza sumatrensis
Asteraceae	Conyza	Conyza tenera
Asteraceae	Conyza	Conyza thermarum
Asteraceae	Conyza	Conyza valdiviana
Asteraceae	Coreopsis	Coreopsis suaveolens
Asteraceae	Cotula	Cotula mexicana
Asteraceae	Cuatrecasasiella	Cuatrecasasiella argentina
Asteraceae	Dendroseris	Dendroseris berteroaana
Asteraceae	Dendroseris	Dendroseris gigantea
Asteraceae	Dendroseris	Dendroseris litoralis
Asteraceae	Dendroseris	Dendroseris macrantha
Asteraceae	Dendroseris	Dendroseris macrophylla
Asteraceae	Dendroseris	Dendroseris marginata
Asteraceae	Dendroseris	Dendroseris micrantha
Asteraceae	Dendroseris	Dendroseris neriifolia
Asteraceae	Dendroseris	Dendroseris pinnata
Asteraceae	Dendroseris	Dendroseris pruinata
Asteraceae	Dendroseris	Dendroseris regia
Asteraceae	Diplostephium	Diplostephium cinereum

Asteraceae	Diplostephium	Diplostephium meyenii
Asteraceae	Diplostephium	Diplostephium tacorense
Asteraceae	Doniophyton	Doniophyton anomalum
Asteraceae	Doniophyton	Doniophyton weddellii
Asteraceae	Encelia	Encelia canescens
Asteraceae	Erechtites	Erechtites leptanthus
Asteraceae	Eriachaenium	Eriachaenium magellanicum
Asteraceae	Erigeron	Erigeron andicola
Asteraceae	Erigeron	Erigeron campanensis
Asteraceae	Erigeron	Erigeron cinereus
Asteraceae	Erigeron	Erigeron fasciculatus
Asteraceae	Erigeron	Erigeron fernandezius
Asteraceae	Erigeron	Erigeron gilliesii
Asteraceae	Erigeron	Erigeron illapelinus
Asteraceae	Erigeron	Erigeron ingae
Asteraceae	Erigeron	Erigeron leptopetalus
Asteraceae	Erigeron	Erigeron luteoviridis
Asteraceae	Erigeron	Erigeron luxurians
Asteraceae	Erigeron	Erigeron myosotis
Asteraceae	Erigeron	Erigeron othonnifolius
Asteraceae	Erigeron	Erigeron patagonicus
Asteraceae	Erigeron	Erigeron pulcher
Asteraceae	Erigeron	Erigeron rosulatus
Asteraceae	Erigeron	Erigeron rupicola
Asteraceae	Erigeron	Erigeron stuessyi
Asteraceae	Eupatorium	Eupatorium glechonophyllum
Asteraceae	Eupatorium	Eupatorium salvium
Asteraceae	Facelis	Facelis plumosa
Asteraceae	Facelis	Facelis retusa
Asteraceae	Flaveria	Flaveria bidentis
Asteraceae	Flaveria	Flaveria haumanii
Asteraceae	Flourensia	Flourensia thurifera
Asteraceae	Galinsoga	Galinsoga parviflora

Asteraceae	Gamochaeta	Gamochaeta aliena
Asteraceae	Gamochaeta	Gamochaeta alpina
Asteraceae	Gamochaeta	Gamochaeta americana
Asteraceae	Gamochaeta	Gamochaeta andina
Asteraceae	Gamochaeta	Gamochaeta axillaris
Asteraceae	Gamochaeta	Gamochaeta chamissonis
Asteraceae	Gamochaeta	Gamochaeta depilata
Asteraceae	Gamochaeta	Gamochaeta deserticola
Asteraceae	Gamochaeta	Gamochaeta falcata
Asteraceae	Gamochaeta	Gamochaeta filaginea
Asteraceae	Gamochaeta	Gamochaeta humilis
Asteraceae	Gamochaeta	Gamochaeta neuquensis
Asteraceae	Gamochaeta	Gamochaeta nivalis
Asteraceae	Gamochaeta	Gamochaeta oligantha
Asteraceae	Gamochaeta	Gamochaeta procumbens
Asteraceae	Gamochaeta	Gamochaeta ramosa
Asteraceae	Gamochaeta	Gamochaeta serpyllifolia
Asteraceae	Gamochaeta	Gamochaeta simplicicaulis
Asteraceae	Gamochaeta	Gamochaeta spiciformis
Asteraceae	Gamochaeta	Gamochaeta stachydifolia
Asteraceae	Gamochaeta	Gamochaeta subfalcata
Asteraceae	Gamochaeta	Gamochaeta valparadisea
Asteraceae	Gamochaeta	Gamochaeta villaroelii
Asteraceae	Gochnatia	Gochnatia foliolosa
Asteraceae	Grindelia	Grindelia chiloensis
Asteraceae	Grindelia	Grindelia glutinosa
Asteraceae	Grindelia	Grindelia tarapacana
Asteraceae	Gutierrezia	Gutierrezia baccharoides
Asteraceae	Gutierrezia	Gutierrezia espinosae
Asteraceae	Gutierrezia	Gutierrezia gayana
Asteraceae	Gutierrezia	Gutierrezia neaeana
Asteraceae	Gutierrezia	Gutierrezia resinosa
Asteraceae	Gutierrezia	Gutierrezia taltalensis

Asteraceae	Guynesomia	Guynesomia scoparia
Asteraceae	Gypothamnium	Gypothamnium pinifolium
Asteraceae	Haplopappus	Haplopappus angustifolius
Asteraceae	Haplopappus	Haplopappus anthylloides
Asteraceae	Haplopappus	Haplopappus arbutoides
Asteraceae	Haplopappus	Haplopappus baylahuen
Asteraceae	Haplopappus	Haplopappus bezanillanus
Asteraceae	Haplopappus	Haplopappus bustillosianus
Asteraceae	Haplopappus	Haplopappus cerberoanus
Asteraceae	Haplopappus	Haplopappus chrysanthemifolius
Asteraceae	Haplopappus	Haplopappus coquimbensis
Asteraceae	Haplopappus	Haplopappus decurrens
Asteraceae	Haplopappus	Haplopappus deserticola
Asteraceae	Haplopappus	Haplopappus diplopappus
Asteraceae	Haplopappus	Haplopappus donianus
Asteraceae	Haplopappus	Haplopappus foliosus
Asteraceae	Haplopappus	Haplopappus glabratus
Asteraceae	Haplopappus	Haplopappus glutinosus
Asteraceae	Haplopappus	Haplopappus grindelioides
Asteraceae	Haplopappus	Haplopappus humilis
Asteraceae	Haplopappus	Haplopappus integerrimus
Asteraceae	Haplopappus	Haplopappus linifolius
Asteraceae	Haplopappus	Haplopappus litoralis
Asteraceae	Haplopappus	Haplopappus macrocephalus
Asteraceae	Haplopappus	Haplopappus maulinus
Asteraceae	Haplopappus	Haplopappus meyenii
Asteraceae	Haplopappus	Haplopappus mieresii
Asteraceae	Haplopappus	Haplopappus mucronatus
Asteraceae	Haplopappus	Haplopappus multifolius
Asteraceae	Haplopappus	Haplopappus nahuelbutae
Asteraceae	Haplopappus	Haplopappus ochagavianus
Asteraceae	Haplopappus	Haplopappus parvifolius
Asteraceae	Haplopappus	Haplopappus paucidentatus

Asteraceae	Haplopappus	Haplopappus philippii
Asteraceae	Haplopappus	Haplopappus pinea
Asteraceae	Haplopappus	Haplopappus pinnatifidus
Asteraceae	Haplopappus	Haplopappus poeppigianus
Asteraceae	Haplopappus	Haplopappus pulchellus
Asteraceae	Haplopappus	Haplopappus punctatus
Asteraceae	Haplopappus	Haplopappus pusillus
Asteraceae	Haplopappus	Haplopappus racemiger
Asteraceae	Haplopappus	Haplopappus remyanus
Asteraceae	Haplopappus	Haplopappus rengifoanus
Asteraceae	Haplopappus	Haplopappus retinervius
Asteraceae	Haplopappus	Haplopappus rigidus
Asteraceae	Haplopappus	Haplopappus rosulatus
Asteraceae	Haplopappus	Haplopappus schumannii
Asteraceae	Haplopappus	Haplopappus scrobiculatus
Asteraceae	Haplopappus	Haplopappus setulosus
Asteraceae	Haplopappus	Haplopappus stelliger
Asteraceae	Haplopappus	Haplopappus stolpii
Asteraceae	Haplopappus	Haplopappus taeda
Asteraceae	Haplopappus	Haplopappus uncinatus
Asteraceae	Haplopappus	Haplopappus undulatus
Asteraceae	Haplopappus	Haplopappus valparadisiacus
Asteraceae	Haplopappus	Haplopappus velutinus
Asteraceae	Haplopappus	Haplopappus vicuniensis
Asteraceae	Helenium	Helenium aromaticum
Asteraceae	Helenium	Helenium atacamense
Asteraceae	Helenium	Helenium glaucum
Asteraceae	Helenium	Helenium insulare
Asteraceae	Helenium	Helenium ovallense
Asteraceae	Helenium	Helenium urmenetae
Asteraceae	Helenium	Helenium vallenariense
Asteraceae	Helogyne	Helogyne apaloidea
Asteraceae	Helogyne	Helogyne macrogyne

Asteraceae	Heterosperma	Heterosperma nanum
Asteraceae	Heterosperma	Heterosperma ovatifolium
Asteraceae	Hieracium	Hieracium antarcticum
Asteraceae	Hieracium	Hieracium chilense
Asteraceae	Hieracium	Hieracium glaucifolium
Asteraceae	Hieracium	Hieracium patagonicum
Asteraceae	Hypochaeris	Hypochaeris acaulis
Asteraceae	Hypochaeris	Hypochaeris apargioides
Asteraceae	Hypochaeris	Hypochaeris arenaria
Asteraceae	Hypochaeris	Hypochaeris chondrilloides
Asteraceae	Hypochaeris	Hypochaeris clarionoides
Asteraceae	Hypochaeris	Hypochaeris cupressorum
Asteraceae	Hypochaeris	Hypochaeris deserticola
Asteraceae	Hypochaeris	Hypochaeris eremophila
Asteraceae	Hypochaeris	Hypochaeris foliosa
Asteraceae	Hypochaeris	Hypochaeris gayana
Asteraceae	Hypochaeris	Hypochaeris grandidentata
Asteraceae	Hypochaeris	Hypochaeris hispidula
Asteraceae	Hypochaeris	Hypochaeris incana
Asteraceae	Hypochaeris	Hypochaeris laciniosa
Asteraceae	Hypochaeris	Hypochaeris lessingii
Asteraceae	Hypochaeris	Hypochaeris melanolepis
Asteraceae	Hypochaeris	Hypochaeris meyeniana
Asteraceae	Hypochaeris	Hypochaeris montana
Asteraceae	Hypochaeris	Hypochaeris nahuelvutae
Asteraceae	Hypochaeris	Hypochaeris palustris
Asteraceae	Hypochaeris	Hypochaeris pilosa
Asteraceae	Hypochaeris	Hypochaeris scorzonerae
Asteraceae	Hypochaeris	Hypochaeris spathulata
Asteraceae	Hypochaeris	Hypochaeris taraxacoides
Asteraceae	Hypochaeris	Hypochaeris tenerifolia
Asteraceae	Hypochaeris	Hypochaeris tenuifolia
Asteraceae	Hypochaeris	Hypochaeris thermarum

Asteraceae	Hypochaeris	Hypochaeris thrincioides
Asteraceae	Hypochaeris	Hypochaeris toltensis
Asteraceae	Jungia	Jungia polita
Asteraceae	Kieslingia	Kieslingia chilensis
Asteraceae	Laennecia	Laennecia artemisioides
Asteraceae	Lagenophora	Lagenophora hariotii
Asteraceae	Lagenophora	Lagenophora hirsuta
Asteraceae	Lagenophora	Lagenophora nudicaulis
Asteraceae	Lasthenia	Lasthenia kunthii
Asteraceae	Lepidophyllum	Lepidophyllum cupressiforme
Asteraceae	Leptinella	Leptinella scariosa
Asteraceae	Leptocarpha	Leptocarpha rivularis
Asteraceae	Leucheria	Leucheria achillaeifolia
Asteraceae	Leucheria	Leucheria amoena
Asteraceae	Leucheria	Leucheria apiifolia
Asteraceae	Leucheria	Leucheria bridgesii
Asteraceae	Leucheria	Leucheria candidissima
Asteraceae	Leucheria	Leucheria cerberoana
Asteraceae	Leucheria	Leucheria coerulescens
Asteraceae	Leucheria	Leucheria congesta
Asteraceae	Leucheria	Leucheria cumingii
Asteraceae	Leucheria	Leucheria daucifolia
Asteraceae	Leucheria	Leucheria floribunda
Asteraceae	Leucheria	Leucheria garciana
Asteraceae	Leucheria	Leucheria gayana
Asteraceae	Leucheria	Leucheria gilliesii
Asteraceae	Leucheria	Leucheria glabriuscula
Asteraceae	Leucheria	Leucheria glacialis
Asteraceae	Leucheria	Leucheria glandulosa
Asteraceae	Leucheria	Leucheria graui
Asteraceae	Leucheria	Leucheria hahnii
Asteraceae	Leucheria	Leucheria hieracioides
Asteraceae	Leucheria	Leucheria leontopodioides

Asteraceae	Leucheria	Leucheria lithospermifolia
Asteraceae	Leucheria	Leucheria magna
Asteraceae	Leucheria	Leucheria meladensis
Asteraceae	Leucheria	Leucheria menana
Asteraceae	Leucheria	Leucheria millefolium
Asteraceae	Leucheria	Leucheria multiflora
Asteraceae	Leucheria	Leucheria nutans
Asteraceae	Leucheria	Leucheria oligocephala
Asteraceae	Leucheria	Leucheria paniculata
Asteraceae	Leucheria	Leucheria papillosa
Asteraceae	Leucheria	Leucheria polyclados
Asteraceae	Leucheria	Leucheria pteropogon
Asteraceae	Leucheria	Leucheria purpurea
Asteraceae	Leucheria	Leucheria rosea
Asteraceae	Leucheria	Leucheria runcinata
Asteraceae	Leucheria	Leucheria salina
Asteraceae	Leucheria	Leucheria scrobiculata
Asteraceae	Leucheria	Leucheria senecioides
Asteraceae	Leucheria	Leucheria tenuis
Asteraceae	Leucheria	Leucheria thermarum
Asteraceae	Leucheria	Leucheria tomentosa
Asteraceae	Leucheria	Leucheria viscida
Asteraceae	Leunisia	Leunisia laeta
Asteraceae	Lophopappus	Lophopappus cuneatus
Asteraceae	Lophopappus	Lophopappus foliosus
Asteraceae	Lophopappus	Lophopappus tarapacanus
Asteraceae	Lucilia	Lucilia eriophora
Asteraceae	Lycapsus	Lycapsus tenuifolius
Asteraceae	Macrachaenium	Macrachaenium gracile
Asteraceae	Madia	Madia chilensis
Asteraceae	Madia	Madia sativa
Asteraceae	Marticoenia	Marticoenia foliosa
Asteraceae	Micropsis	Micropsis nana

Asteraceae	Mikania	Mikania mendocina
Asteraceae	Mniodes	Mniodes coarctata
Asteraceae	Mniodes	Mniodes kunthiana
Asteraceae	Mniodes	Mniodes piptolepis
Asteraceae	Mniodes	Mniodes schultzii
Asteraceae	Mniodes	Mniodes subspicata
Asteraceae	Moscharia	Moscharia pinnatifida
Asteraceae	Moscharia	Moscharia solbrigii
Asteraceae	Mutisia	Mutisia acerosa
Asteraceae	Mutisia	Mutisia acuminata
Asteraceae	Mutisia	Mutisia araucana
Asteraceae	Mutisia	Mutisia brachyantha
Asteraceae	Mutisia	Mutisia cana
Asteraceae	Mutisia	Mutisia decurrens
Asteraceae	Mutisia	Mutisia hamata
Asteraceae	Mutisia	Mutisia ilicifolia
Asteraceae	Mutisia	Mutisia involucrata
Asteraceae	Mutisia	Mutisia lanigera
Asteraceae	Mutisia	Mutisia latifolia
Asteraceae	Mutisia	Mutisia ledifolia
Asteraceae	Mutisia	Mutisia linearifolia
Asteraceae	Mutisia	Mutisia macrophylla
Asteraceae	Mutisia	Mutisia oligodon
Asteraceae	Mutisia	Mutisia rosea
Asteraceae	Mutisia	Mutisia sinuata
Asteraceae	Mutisia	Mutisia spectabilis
Asteraceae	Mutisia	Mutisia spinosa
Asteraceae	Mutisia	Mutisia splendens
Asteraceae	Mutisia	Mutisia subspinosa
Asteraceae	Mutisia	Mutisia subulata
Asteraceae	Mutisia	Mutisia tridens
Asteraceae	Nardophyllum	Nardophyllum bryoides
Asteraceae	Nardophyllum	Nardophyllum chilotrichioides

Asteraceae	Nardophyllum	Nardophyllum genistoides
Asteraceae	Nardophyllum	Nardophyllum lanatum
Asteraceae	Nassauvia	Nassauvia aculeata
Asteraceae	Nassauvia	Nassauvia argentea
Asteraceae	Nassauvia	Nassauvia axillaris
Asteraceae	Nassauvia	Nassauvia coronipappa
Asteraceae	Nassauvia	Nassauvia cumingii
Asteraceae	Nassauvia	Nassauvia darwinii
Asteraceae	Nassauvia	Nassauvia dentata
Asteraceae	Nassauvia	Nassauvia digitata
Asteraceae	Nassauvia	Nassauvia dusenii
Asteraceae	Nassauvia	Nassauvia glomerata
Asteraceae	Nassauvia	Nassauvia glomerulosa
Asteraceae	Nassauvia	Nassauvia lagascae
Asteraceae	Nassauvia	Nassauvia latissima
Asteraceae	Nassauvia	Nassauvia looseri
Asteraceae	Nassauvia	Nassauvia magellanica
Asteraceae	Nassauvia	Nassauvia pinnigera
Asteraceae	Nassauvia	Nassauvia pulcherrima
Asteraceae	Nassauvia	Nassauvia pygmaea
Asteraceae	Nassauvia	Nassauvia pyramidalis
Asteraceae	Nassauvia	Nassauvia ramosissima
Asteraceae	Nassauvia	Nassauvia revoluta
Asteraceae	Nassauvia	Nassauvia sprengeioides
Asteraceae	Nassauvia	Nassauvia uniflora
Asteraceae	Noticastrum	Noticastrum adscendens
Asteraceae	Noticastrum	Noticastrum antucense
Asteraceae	Noticastrum	Noticastrum erectum
Asteraceae	Noticastrum	Noticastrum eriophorum
Asteraceae	Noticastrum	Noticastrum sericeum
Asteraceae	Notopappus	Notopappus andinus
Asteraceae	Noticastrum	Notopappus chryseus
Asteraceae	Notopappus	Notopappus pectinatus

Asteraceae	Noticastrum	Notopappus prunelloides
Asteraceae	Ocyroe	Ocyroe armata
Asteraceae	Ophryosporus	Ophryosporus anomalus
Asteraceae	Ophryosporus	Ophryosporus floribundus
Asteraceae	Ophryosporus	Ophryosporus heptanthus
Asteraceae	Ophryosporus	Ophryosporus hoppii
Asteraceae	Ophryosporus	Ophryosporus johnstonii
Asteraceae	Ophryosporus	Ophryosporus paradoxus
Asteraceae	Ophryosporus	Ophryosporus pinifolius
Asteraceae	Ophryosporus	Ophryosporus triangularis
Asteraceae	Oriastrum	Oriastrum acerosum
Asteraceae	Oriastrum	Oriastrum achenohirsutum
Asteraceae	Oriastrum	Oriastrum apiculatum
Asteraceae	Oriastrum	Oriastrum chilense
Asteraceae	Oriastrum	Oriastrum dioicum
Asteraceae	Oriastrum	Oriastrum gnaphalioides
Asteraceae	Oriastrum	Oriastrum lycopodioides
Asteraceae	Oriastrum	Oriastrum minutum
Asteraceae	Oriastrum	Oriastrum pentacaenoides
Asteraceae	Oriastrum	Oriastrum pulvinatum
Asteraceae	Oriastrum	Oriastrum pusillum
Asteraceae	Oriastrum	Oriastrum revolutum
Asteraceae	Oriastrum	Oriastrum sphaeroidale
Asteraceae	Oriastrum	Oriastrum stuebelii
Asteraceae	Oriastrum	Oriastrum tarapacensis
Asteraceae	Oriastrum	Oriastrum werdermannii
Asteraceae	Oxyphyllum	Oxyphyllum ulicinum
Asteraceae	Pachylaena	Pachylaena atriplicifolia
Asteraceae	Parastrephia	Parastrephia lepidophylla
Asteraceae	Parastrephia	Parastrephia lucida
Asteraceae	Parastrephia	Parastrephia quadrangularis
Asteraceae	Parastrephia	Parastrephia teretiuscula
Asteraceae	Pascalía	Pascalía glauca

Asteraceae	Perezia	Perezia atacamensis
Asteraceae	Perezia	Perezia calophylla
Asteraceae	Perezia	Perezia capito
Asteraceae	Perezia	Perezia carthamoides
Asteraceae	Perezia	Perezia ciliosa
Asteraceae	Perezia	Perezia delicata
Asteraceae	Perezia	Perezia fonkii
Asteraceae	Perezia	Perezia lactucoides
Asteraceae	Perezia	Perezia linearis
Asteraceae	Perezia	Perezia lyrata
Asteraceae	Perezia	Perezia magellanica
Asteraceae	Perezia	Perezia megalantha
Asteraceae	Perezia	Perezia multiflora
Asteraceae	Perezia	Perezia nutans
Asteraceae	Perezia	Perezia pedicularidifolia
Asteraceae	Perezia	Perezia pilifera
Asteraceae	Perezia	Perezia pinnatifida
Asteraceae	Perezia	Perezia poeppigii
Asteraceae	Perezia	Perezia prenanthoides
Asteraceae	Perezia	Perezia pungens
Asteraceae	Perezia	Perezia recurvata
Asteraceae	Perezia	Perezia spathulata
Asteraceae	Perityle	Perityle emoryi
Asteraceae	Picradeniopsis	Picradeniopsis multiflora
Asteraceae	Picrosia	Picrosia longifolia
Asteraceae	Plazia	Plazia cheiranthifolia
Asteraceae	Plazia	Plazia daphnoides
Asteraceae	Pleocarphus	Pleocarphus revolutus
Asteraceae	Pluchea	Pluchea chingoyo
Asteraceae	Podanthus	Podanthus mitiqui
Asteraceae	Podanthus	Podanthus ovatifolius
Asteraceae	Polyachyrus	Polyachyrus annuus
Asteraceae	Polyachyrus	Polyachyrus carduoides

Asteraceae	Polyachyrus	Polyachyrus cinereus
Asteraceae	Polyachyrus	Polyachyrus fuscus
Asteraceae	Polyachyrus	Polyachyrus gayi
Asteraceae	Polyachyrus	Polyachyrus poeppigii
Asteraceae	Polyachyrus	Polyachyrus sphaerocephalus
Asteraceae	Porophyllum	Porophyllum ruderales
Asteraceae	Proustia	Proustia cuneifolia
Asteraceae	Proustia	Proustia pyrifolia
Asteraceae	Pseudognaphalium	Pseudognaphalium aldunateoides
Asteraceae	Pseudognaphalium	Pseudognaphalium cabreriae
Asteraceae	Pseudognaphalium	Pseudognaphalium cheiranthifolium
Asteraceae	Pseudognaphalium	Pseudognaphalium cymatoides
Asteraceae	Pseudognaphalium	Pseudognaphalium gayanum
Asteraceae	Pseudognaphalium	Pseudognaphalium lacteum
Asteraceae	Pseudognaphalium	Pseudognaphalium landbeckii
Asteraceae	Pseudognaphalium	Pseudognaphalium munoziae
Asteraceae	Pseudognaphalium	Pseudognaphalium psilophyllum
Asteraceae	Pseudognaphalium	Pseudognaphalium remyanum
Asteraceae	Pseudognaphalium	Pseudognaphalium tarapacanicum
Asteraceae	Pseudognaphalium	Pseudognaphalium viravira
Asteraceae	Psilocarphus	Psilocarphus brevissimus
Asteraceae	Psilocarphus	Psilocarphus tenellus
Asteraceae	Schkuhria	Schkuhria pinnata
Asteraceae	Senecio	Senecio acanthifolius
Asteraceae	Senecio	Senecio adenophyllus
Asteraceae	Senecio	Senecio adenotrichius
Asteraceae	Senecio	Senecio alcornis
Asteraceae	Senecio	Senecio algens
Asteraceae	Senecio	Senecio alloeophyllus
Asteraceae	Senecio	Senecio almeidae
Asteraceae	Senecio	Senecio angustissimus
Asteraceae	Senecio	Senecio anthemidiphyllus
Asteraceae	Senecio	Senecio antofagastanus

Asteraceae	Senecio	Senecio argyreus
Asteraceae	Senecio	Senecio aristianus
Asteraceae	Senecio	Senecio arleguianus
Asteraceae	Senecio	Senecio arnicoides
Asteraceae	Senecio	Senecio arnottii
Asteraceae	Senecio	Senecio aspericaulis
Asteraceae	Senecio	Senecio atacamensis
Asteraceae	Senecio	Senecio baccharidifolius
Asteraceae	Senecio	Senecio bahioides
Asteraceae	Senecio	Senecio balsamicus
Asteraceae	Senecio	Senecio barbarae
Asteraceae	Senecio	Senecio barrosianus
Asteraceae	Senecio	Senecio beaufilsii
Asteraceae	Senecio	Senecio behnii
Asteraceae	Senecio	Senecio benaventianus
Asteraceae	Senecio	Senecio berteroi
Asteraceae	Senecio	Senecio bipontinii
Asteraceae	Senecio	Senecio botijae
Asteraceae	Senecio	Senecio brachylobus
Asteraceae	Senecio	Senecio bracteolatus
Asteraceae	Senecio	Senecio breviscapus
Asteraceae	Senecio	Senecio bridgesii
Asteraceae	Senecio	Senecio brunonianus
Asteraceae	Senecio	Senecio buglossus
Asteraceae	Senecio	Senecio bustillosianus
Asteraceae	Senecio	Senecio cachinalensis
Asteraceae	Senecio	Senecio calocephalus
Asteraceae	Senecio	Senecio candidans
Asteraceae	Senecio	Senecio candollei
Asteraceae	Senecio	Senecio cerberoanus
Asteraceae	Senecio	Senecio chamomillifolius
Asteraceae	Senecio	Senecio chañaralensis
Asteraceae	Senecio	Senecio chilensis

Asteraceae	Senecio	Senecio chillanensis
Asteraceae	Senecio	Senecio chionophilus
Asteraceae	Senecio	Senecio chrysocomoides
Asteraceae	Senecio	Senecio chrysolepis
Asteraceae	Senecio	Senecio clarioneifolius
Asteraceae	Senecio	Senecio coquimbensis
Asteraceae	Senecio	Senecio coronopodiphyllus
Asteraceae	Senecio	Senecio corrugatus
Asteraceae	Senecio	Senecio coscayanus
Asteraceae	Senecio	Senecio covasii
Asteraceae	Senecio	Senecio crepidioides
Asteraceae	Senecio	Senecio crithmoides
Asteraceae	Senecio	Senecio crusoei
Asteraceae	Senecio	Senecio ctenophyllus
Asteraceae	Senecio	Senecio cumingii
Asteraceae	Senecio	Senecio cuneatus
Asteraceae	Senecio	Senecio darwinii
Asteraceae	Senecio	Senecio davilae
Asteraceae	Senecio	Senecio depressus
Asteraceae	Senecio	Senecio dichotomus
Asteraceae	Senecio	Senecio diemii
Asteraceae	Senecio	Senecio digitatus
Asteraceae	Senecio	Senecio donianus
Asteraceae	Senecio	Senecio dryophyllus
Asteraceae	Senecio	Senecio elquiensis
Asteraceae	Senecio	Senecio eriophyton
Asteraceae	Senecio	Senecio eruciformis
Asteraceae	Senecio	Senecio espinosae
Asteraceae	Senecio	Senecio evacoides
Asteraceae	Senecio	Senecio evenius
Asteraceae	Senecio	Senecio farinifer
Asteraceae	Senecio	Senecio filaginoides
Asteraceae	Senecio	Senecio fistulosus

Asteraceae	Senecio	Senecio francisci
Asteraceae	Senecio	Senecio garaventai
Asteraceae	Senecio	Senecio gayanus
Asteraceae	Senecio	Senecio gilliesii
Asteraceae	Senecio	Senecio glaber
Asteraceae	Senecio	Senecio glabratus
Asteraceae	Senecio	Senecio gnidioides
Asteraceae	Senecio	Senecio grandjotii
Asteraceae	Senecio	Senecio grindeliifolius
Asteraceae	Senecio	Senecio guatulamensis
Asteraceae	Senecio	Senecio gunckelii
Asteraceae	Senecio	Senecio haenkeanus
Asteraceae	Senecio	Senecio haenkei
Asteraceae	Senecio	Senecio hakeifolius
Asteraceae	Senecio	Senecio haloragis
Asteraceae	Senecio	Senecio helgae
Asteraceae	Senecio	Senecio hickenii
Asteraceae	Senecio	Senecio hieracium
Asteraceae	Senecio	Senecio hirsutululus
Asteraceae	Senecio	Senecio hirtus
Asteraceae	Senecio	Senecio humifusus
Asteraceae	Senecio	Senecio humillimus
Asteraceae	Senecio	Senecio illapelinus
Asteraceae	Senecio	Senecio illinitus
Asteraceae	Senecio	Senecio invalidus
Asteraceae	Senecio	Senecio isernii
Asteraceae	Senecio	Senecio jacobiformis
Asteraceae	Senecio	Senecio jaffuelii
Asteraceae	Senecio	Senecio jarae
Asteraceae	Senecio	Senecio jilesii
Asteraceae	Senecio	Senecio johnstonianus
Asteraceae	Senecio	Senecio jorquerae
Asteraceae	Senecio	Senecio jungei

Asteraceae	Senecio	Senecio kingii
Asteraceae	Senecio	Senecio laetevirens
Asteraceae	Senecio	Senecio laevicaulis
Asteraceae	Senecio	Senecio landbeckii
Asteraceae	Senecio	Senecio laseguei
Asteraceae	Senecio	Senecio lastarrianus
Asteraceae	Senecio	Senecio laucanus
Asteraceae	Senecio	Senecio leptocaulos
Asteraceae	Senecio	Senecio leucomallus
Asteraceae	Senecio	Senecio leucophyton
Asteraceae	Senecio	Senecio leucus
Asteraceae	Senecio	Senecio linaresensis
Asteraceae	Senecio	Senecio linariifolius
Asteraceae	Senecio	Senecio lithostaurus
Asteraceae	Senecio	Senecio looseri
Asteraceae	Senecio	Senecio lorentziella
Asteraceae	Senecio	Senecio luridus
Asteraceae	Senecio	Senecio madariagae
Asteraceae	Senecio	Senecio magellanicus
Asteraceae	Senecio	Senecio mapuche
Asteraceae	Senecio	Senecio martinensis
Asteraceae	Senecio	Senecio masafuerae
Asteraceae	Senecio	Senecio masatierrae
Asteraceae	Senecio	Senecio maulinus
Asteraceae	Senecio	Senecio mesembrynus
Asteraceae	Senecio	Senecio microcephalus
Asteraceae	Senecio	Senecio microphyllus
Asteraceae	Senecio	Senecio micropifolius
Asteraceae	Senecio	Senecio microtis
Asteraceae	Senecio	Senecio minutifolius
Asteraceae	Senecio	Senecio miser
Asteraceae	Senecio	Senecio monttianus
Asteraceae	Senecio	Senecio munnozii

Asteraceae	Senecio	Senecio murinus
Asteraceae	Senecio	Senecio murorum
Asteraceae	Senecio	Senecio myriophyllus
Asteraceae	Senecio	Senecio neaei
Asteraceae	Senecio	Senecio nigrescens
Asteraceae	Senecio	Senecio nublensis
Asteraceae	Senecio	Senecio nutans
Asteraceae	Senecio	Senecio obtectus
Asteraceae	Senecio	Senecio oreinus
Asteraceae	Senecio	Senecio oreophyton
Asteraceae	Senecio	Senecio otaeguianus
Asteraceae	Senecio	Senecio otites
Asteraceae	Senecio	Senecio pachyphyllos
Asteraceae	Senecio	Senecio pappii
Asteraceae	Senecio	Senecio parodii
Asteraceae	Senecio	Senecio patagonicus
Asteraceae	Senecio	Senecio paucidentatus
Asteraceae	Senecio	Senecio pemehuensis
Asteraceae	Senecio	Senecio pentaphyllus
Asteraceae	Senecio	Senecio peripotamus
Asteraceae	Senecio	Senecio peteroanus
Asteraceae	Senecio	Senecio petrophyus
Asteraceae	Senecio	Senecio philippicus
Asteraceae	Senecio	Senecio philippii
Asteraceae	Senecio	Senecio phylcifolius
Asteraceae	Senecio	Senecio phylloleptus
Asteraceae	Senecio	Senecio pilquensis
Asteraceae	Senecio	Senecio pissisi
Asteraceae	Senecio	Senecio planiflorus
Asteraceae	Senecio	Senecio poeppigii
Asteraceae	Senecio	Senecio polygaloides
Asteraceae	Senecio	Senecio polyphyllus
Asteraceae	Senecio	Senecio portalesianus

Asteraceae	Senecio	Senecio portulacoides
Asteraceae	Senecio	Senecio prenanthifolius
Asteraceae	Senecio	Senecio proteus
Asteraceae	Senecio	Senecio pseudalmeidae
Asteraceae	Senecio	Senecio pseuderucoides
Asteraceae	Senecio	Senecio pubescens
Asteraceae	Senecio	Senecio puchii
Asteraceae	Senecio	Senecio pycnanthus
Asteraceae	Senecio	Senecio rahmeri
Asteraceae	Senecio	Senecio reicheanus
Asteraceae	Senecio	Senecio renjifoanus
Asteraceae	Senecio	Senecio ricardii
Asteraceae	Senecio	Senecio santelicis
Asteraceae	Senecio	Senecio santiagoensis
Asteraceae	Senecio	Senecio saxicola
Asteraceae	Senecio	Senecio schoenemannii
Asteraceae	Senecio	Senecio scopulorum
Asteraceae	Senecio	Senecio scorzonerifolius
Asteraceae	Senecio	Senecio segethii
Asteraceae	Senecio	Senecio sericeonitens
Asteraceae	Senecio	Senecio serratifolius
Asteraceae	Senecio	Senecio sinuatilobus
Asteraceae	Senecio	Senecio skottsbergii
Asteraceae	Senecio	Senecio smithii
Asteraceae	Senecio	Senecio socompae
Asteraceae	Senecio	Senecio spinosus
Asteraceae	Senecio	Senecio subauritus
Asteraceae	Senecio	Senecio subpubescens
Asteraceae	Senecio	Senecio subulatus
Asteraceae	Senecio	Senecio subumbellatus
Asteraceae	Senecio	Senecio sundtii
Asteraceae	Senecio	Senecio tacorensis
Asteraceae	Senecio	Senecio talquinus

Asteraceae	Senecio	Senecio tehuelches
Asteraceae	Senecio	Senecio thurifer
Asteraceae	Senecio	Senecio tinctolobus
Asteraceae	Senecio	Senecio tricuspидatus
Asteraceae	Senecio	Senecio trifidus
Asteraceae	Senecio	Senecio trifurcatus
Asteraceae	Senecio	Senecio trifurcifolius
Asteraceae	Senecio	Senecio triodon
Asteraceae	Senecio	Senecio tripinnatifidus
Asteraceae	Senecio	Senecio tristis
Asteraceae	Senecio	Senecio troncosii
Asteraceae	Senecio	Senecio viridis
Asteraceae	Senecio	Senecio viscosissimus
Asteraceae	Senecio	Senecio volckmannii
Asteraceae	Senecio	Senecio websteri
Asteraceae	Senecio	Senecio werdermannii
Asteraceae	Senecio	Senecio xerophilus
Asteraceae	Senecio	Senecio zapahuirensis
Asteraceae	Senecio	Senecio zoellneri
Asteraceae	Senecio	Senecio zosterifolius
Asteraceae	Sigesbeckia	Sigesbeckia serrata
Asteraceae	Solidago	Solidago argentinensis
Asteraceae	Solidago	Solidago chilensis
Asteraceae	Solidago	Solidago patagonica
Asteraceae	Soliva	Soliva sessilis
Asteraceae	Soliva	Soliva stolonifera
Asteraceae	Spilanthes	Spilanthes leiocarpa
Asteraceae	Spinoliva	Spinoliva ilicifolia
Asteraceae	Stevia	Stevia philippiana
Asteraceae	Symphyotrichum	Symphyotrichum glabrifolium
Asteraceae	Symphyotrichum	Symphyotrichum patagonicum
Asteraceae	Symphyotrichum	Symphyotrichum peteroanum
Asteraceae	Symphyotrichum	Symphyotrichum squamatum

Asteraceae	Symphotrichum	Symphotrichum vahlii
Asteraceae	Tagetes	Tagetes biflora
Asteraceae	Tagetes	Tagetes minuta
Asteraceae	Tagetes	Tagetes multiflora
Asteraceae	Taraxacum	Taraxacum fernandezianum
Asteraceae	Taraxacum	Taraxacum gilliesii
Asteraceae	Tessaria	Tessaria absinthioides
Asteraceae	Thamnosseris	Thamnosseris lacerata
Asteraceae	Trichocline	Trichocline aurea
Asteraceae	Trichocline	Trichocline caulescens
Asteraceae	Trichocline	Trichocline cineraria
Asteraceae	Trichocline	Trichocline dealbata
Asteraceae	Trichocline	Trichocline deserticola
Asteraceae	Triptilion	Triptilion achilleae
Asteraceae	Triptilion	Triptilion benaventei
Asteraceae	Triptilion	Triptilion berteroi
Asteraceae	Triptilion	Triptilion capillatum
Asteraceae	Triptilion	Triptilion cordifolium
Asteraceae	Triptilion	Triptilion gibbosum
Asteraceae	Triptilion	Triptilion spinosum
Asteraceae	Trixis	Trixis cacalioides
Asteraceae	Urmenetea	Urmenetea atacamensis
Asteraceae	Verbesina	Verbesina aurita
Asteraceae	Verbesina	Verbesina encelioides
Asteraceae	Verbesina	Verbesina saubinetia
Asteraceae	Villanova	Villanova oppositifolia
Asteraceae	Villanova	Villanova robusta
Asteraceae	Werneria	Werneria aretioides
Asteraceae	Werneria	Werneria cochlearis
Asteraceae	Werneria	Werneria glaberrima
Asteraceae	Werneria	Werneria heteroloba
Asteraceae	Werneria	Werneria pinnatifida
Asteraceae	Werneria	Werneria pygmaea

Asteraceae	Werneria	Werneria solivifolia
Asteraceae	Werneria	Werneria spathulata
Asteraceae	Xenophyllum	Xenophyllum ciliolatum
Asteraceae	Xenophyllum	Xenophyllum esquilachense
Asteraceae	Xenophyllum	Xenophyllum incisum
Asteraceae	Xenophyllum	Xenophyllum juniperinum
Asteraceae	Xenophyllum	Xenophyllum poposum
Asteraceae	Xenophyllum	Xenophyllum pseudodigitatum
Asteraceae	Xenophyllum	Xenophyllum weddellii
Asteraceae	Yunquea	Yunquea tenzii
Atherospermataceae	Laurelia	Laurelia sempervirens
Atherospermataceae	Laureliopsis	Laureliopsis philippiana
Belanophoraceae	Ombrophytum	Ombrophytum subterraneum
Berberidaceae	Berberis	Berberis actinacantha
Berberidaceae	Berberis	Berberis chilensis
Berberidaceae	Berberis	Berberis congestiflora
Berberidaceae	Berberis	Berberis corymbosa
Berberidaceae	Berberis	Berberis darwinii
Berberidaceae	Berberis	Berberis empetrifolia
Berberidaceae	Berberis	Berberis glomerata
Berberidaceae	Berberis	Berberis horrida
Berberidaceae	Berberis	Berberis ilicifolia
Berberidaceae	Berberis	Berberis litoralis
Berberidaceae	Berberis	Berberis masafuerana
Berberidaceae	Berberis	Berberis microphylla
Berberidaceae	Berberis	Berberis montana
Berberidaceae	Berberis	Berberis negeriana
Berberidaceae	Berberis	Berberis rotundifolia
Berberidaceae	Berberis	Berberis serratodentata
Berberidaceae	Berberis	Berberis trigona
Berberidaceae	Berberis	Berberis valdiviana
Berberidopsidaceae	Berberidopsis	Berberidopsis corallina
Bignoniaceae	Argylia	Argylia adscendens

Bignoniaceae	Argyria	Argyria bifrons
Bignoniaceae	Argyria	Argyria bustillosii
Bignoniaceae	Argyria	Argyria checoensis
Bignoniaceae	Argyria	Argyria farnesiana
Bignoniaceae	Argyria	Argyria geranioides
Bignoniaceae	Argyria	Argyria glutinosa
Bignoniaceae	Argyria	Argyria potentillifolia
Bignoniaceae	Argyria	Argyria radiata
Bignoniaceae	Argyria	Argyria tomentosa
Bignoniaceae	Argyria	Argyria uspallatensis
Bignoniaceae	Campsidium	Campsidium valdivianum
Bignoniaceae	Eccremocarpus	Eccremocarpus scaber
Bignoniaceae	Tecoma	Tecoma fulva
Boraginaceae	Amsinckia	Amsinckia calycina
Boraginaceae	Amsinckia	Amsinckia tessellata
Boraginaceae	Cordia	Cordia decandra
Boraginaceae	Cryptantha	Cryptantha alfalfalis
Boraginaceae	Cryptantha	Cryptantha alyssoides
Boraginaceae	Cryptantha	Cryptantha aprica
Boraginaceae	Cryptantha	Cryptantha argentea
Boraginaceae	Cryptantha	Cryptantha aspera
Boraginaceae	Cryptantha	Cryptantha calycina
Boraginaceae	Cryptantha	Cryptantha calycotricha
Boraginaceae	Cryptantha	Cryptantha capituliflora
Boraginaceae	Cryptantha	Cryptantha chaetocalyx
Boraginaceae	Cryptantha	Cryptantha chispae
Boraginaceae	Cryptantha	Cryptantha clandestina
Boraginaceae	Cryptantha	Cryptantha cynoglossoides
Boraginaceae	Cryptantha	Cryptantha dichita
Boraginaceae	Cryptantha	Cryptantha diffusa
Boraginaceae	Cryptantha	Cryptantha dimorpha
Boraginaceae	Cryptantha	Cryptantha diplotricha
Boraginaceae	Cryptantha	Cryptantha dolichophylla

Boraginaceae	Cryptantha	<i>Cryptantha filaginea</i>
Boraginaceae	Cryptantha	<i>Cryptantha filiformis</i>
Boraginaceae	Cryptantha	<i>Cryptantha gayi</i>
Boraginaceae	Cryptantha	<i>Cryptantha globulifera</i>
Boraginaceae	Cryptantha	<i>Cryptantha glomerata</i>
Boraginaceae	Cryptantha	<i>Cryptantha glomerulifera</i>
Boraginaceae	Cryptantha	<i>Cryptantha gnaphalioides</i>
Boraginaceae	Cryptantha	<i>Cryptantha haplostachya</i>
Boraginaceae	Cryptantha	<i>Cryptantha hispida</i>
Boraginaceae	Cryptantha	<i>Cryptantha involucrata</i>
Boraginaceae	Cryptantha	<i>Cryptantha kingii</i>
Boraginaceae	Cryptantha	<i>Cryptantha limensis</i>
Boraginaceae	Cryptantha	<i>Cryptantha linearis</i>
Boraginaceae	Cryptantha	<i>Cryptantha longifolia</i>
Boraginaceae	Cryptantha	<i>Cryptantha marioricardiana</i>
Boraginaceae	Cryptantha	<i>Cryptantha marticorenae</i>
Boraginaceae	Cryptantha	<i>Cryptantha phaceloides</i>
Boraginaceae	Cryptantha	<i>Cryptantha romanii</i>
Boraginaceae	Cryptantha	<i>Cryptantha spathulata</i>
Boraginaceae	Cryptantha	<i>Cryptantha subamplexicaulis</i>
Boraginaceae	Cryptantha	<i>Cryptantha taltalensis</i>
Boraginaceae	Cryptantha	<i>Cryptantha volckmannii</i>
Boraginaceae	Cryptantha	<i>Cryptantha werdermanniana</i>
Boraginaceae	Johnstonella	<i>Johnstonella parviflora</i>
Boraginaceae	Lappula	<i>Lappula redowskii</i>
Boraginaceae	Myosotis	<i>Myosotis albiflora</i>
Boraginaceae	Myosotis	<i>Myosotis antarctica</i>
Boraginaceae	Nama	<i>Nama dichotomum</i>
Boraginaceae	Nama	<i>Nama undulatum</i>
Boraginaceae	Nesocaryum	<i>Nesocaryum stylosum</i>
Boraginaceae	Pectocarya	<i>Pectocarya anomala</i>
Boraginaceae	Pectocarya	<i>Pectocarya dimorpha</i>
Boraginaceae	Pectocarya	<i>Pectocarya linearis</i>

Boraginaceae	Pectocarya	Pectocarya pusilla
Boraginaceae	Phacelia	Phacelia brachyantha
Boraginaceae	Phacelia	Phacelia cumingii
Boraginaceae	Phacelia	Phacelia nana
Boraginaceae	Phacelia	Phacelia pinnatifida
Boraginaceae	Phacelia	Phacelia secunda
Boraginaceae	Phacelia	Phacelia setigera
Boraginaceae	Phacelia	Phacelia sinuata
Boraginaceae	Plagiobothrys	Plagiobothrys armeriifolius
Boraginaceae	Plagiobothrys	Plagiobothrys calandrinoides
Boraginaceae	Plagiobothrys	Plagiobothrys collinus
Boraginaceae	Plagiobothrys	Plagiobothrys corymbosus
Boraginaceae	Plagiobothrys	Plagiobothrys foliosus
Boraginaceae	Plagiobothrys	Plagiobothrys fulvus
Boraginaceae	Plagiobothrys	Plagiobothrys germainii
Boraginaceae	Plagiobothrys	Plagiobothrys gracilis
Boraginaceae	Plagiobothrys	Plagiobothrys myosotoides
Boraginaceae	Plagiobothrys	Plagiobothrys oppositifolius
Boraginaceae	Plagiobothrys	Plagiobothrys pedicellaris
Boraginaceae	Plagiobothrys	Plagiobothrys polycaulis
Boraginaceae	Plagiobothrys	Plagiobothrys pratensis
Boraginaceae	Plagiobothrys	Plagiobothrys procumbens
Boraginaceae	Plagiobothrys	Plagiobothrys pulchellus
Boraginaceae	Plagiobothrys	Plagiobothrys uliginosus
Boraginaceae	Plagiobothrys	Plagiobothrys verrucosus
Boraginaceae	Selkirkia	Selkirkia berteroi
Boraginaceae	Selkirkia	Selkirkia limense
Boraginaceae	Selkirkia	Selkirkia pauciflora
Boraginaceae	Tiquilia	Tiquilia atacamensis
Boraginaceae	Tiquilia	Tiquilia grandiflora
Boraginaceae	Tiquilia	Tiquilia litoralis
Boraginaceae	Tiquilia	Tiquilia paronychioides
Boraginaceae	Tiquilia	Tiquilia tacnensis

Brassicaceae	Aimara	Aimara rollinsii
Brassicaceae	Alshehbazia	Alshehbazia hauthalii
Brassicaceae	Atacama	Atacama nivea
Brassicaceae	Cardamine	Cardamine bonariensis
Brassicaceae	Cardamine	Cardamine chenopodiifolia
Brassicaceae	Cardamine	Cardamine chilensis
Brassicaceae	Cardamine	Cardamine cordata
Brassicaceae	Cardamine	Cardamine geraniifolia
Brassicaceae	Cardamine	Cardamine glacialis
Brassicaceae	Cardamine	Cardamine hispidula
Brassicaceae	Cardamine	Cardamine kruesselii
Brassicaceae	Cardamine	Cardamine marginata
Brassicaceae	Cardamine	Cardamine rostrata
Brassicaceae	Cardamine	Cardamine tenuirostris
Brassicaceae	Cardamine	Cardamine tuberosa
Brassicaceae	Cardamine	Cardamine variabilis
Brassicaceae	Cardamine	Cardamine volckmannii
Brassicaceae	Cardamine	Cardamine vulgaris
Brassicaceae	Cremolobus	Cremolobus chilensis
Brassicaceae	Descurainia	Descurainia antarctica
Brassicaceae	Descurainia	Descurainia athrocarpa
Brassicaceae	Descurainia	Descurainia canoensis
Brassicaceae	Descurainia	Descurainia depressa
Brassicaceae	Descurainia	Descurainia erodiifolia
Brassicaceae	Descurainia	Descurainia myriophylla
Brassicaceae	Descurainia	Descurainia nuttallii
Brassicaceae	Descurainia	Descurainia pimpinellifolia
Brassicaceae	Descurainia	Descurainia stricta
Brassicaceae	Draba	Draba funiculosa
Brassicaceae	Draba	Draba gilliesii
Brassicaceae	Draba	Draba macleanii
Brassicaceae	Draba	Draba magellanica
Brassicaceae	Draba	Draba pusilla

Brassicaceae	Draba	Draba thlaspiformis
Brassicaceae	Hollermayera	Hollermayera valdiviana
Brassicaceae	Ivania	Ivania cremnophila
Brassicaceae	Ivania	Ivania juncalensis
Brassicaceae	Lepidium	Lepidium angustissimum
Brassicaceae	Lepidium	Lepidium auriculatum
Brassicaceae	Lepidium	Lepidium bonariense
Brassicaceae	Lepidium	Lepidium brevicaule
Brassicaceae	Lepidium	Lepidium chichicara
Brassicaceae	Lepidium	Lepidium cumingianum
Brassicaceae	Lepidium	Lepidium didymum
Brassicaceae	Lepidium	Lepidium filisegmentum
Brassicaceae	Lepidium	Lepidium horstii
Brassicaceae	Lepidium	Lepidium johnstonii
Brassicaceae	Lepidium	Lepidium myrianthum
Brassicaceae	Lepidium	Lepidium nitidum
Brassicaceae	Lepidium	Lepidium philippianum
Brassicaceae	Lepidium	Lepidium pseudodidymum
Brassicaceae	Lepidium	Lepidium pubescens
Brassicaceae	Lepidium	Lepidium rahmeri
Brassicaceae	Lepidium	Lepidium spathulatum
Brassicaceae	Lepidium	Lepidium spicatum
Brassicaceae	Lepidium	Lepidium strictum
Brassicaceae	Lepidium	Lepidium werffii
Brassicaceae	Mancoa	Mancoa hispida
Brassicaceae	Mathewsia	Mathewsia auriculata
Brassicaceae	Mathewsia	Mathewsia foliosa
Brassicaceae	Mathewsia	Mathewsia incana
Brassicaceae	Mathewsia	Mathewsia linearifolia
Brassicaceae	Menonvillea	Menonvillea chilensis
Brassicaceae	Menonvillea	Menonvillea cicatricosa
Brassicaceae	Menonvillea	Menonvillea comberi
Brassicaceae	Menonvillea	Menonvillea constitutionis

Brassicaceae	Menonvillea	Menonvillea cuneata
Brassicaceae	Menonvillea	Menonvillea filifolia
Brassicaceae	Menonvillea	Menonvillea flexuosa
Brassicaceae	Menonvillea	Menonvillea frigida
Brassicaceae	Menonvillea	Menonvillea linearis
Brassicaceae	Menonvillea	Menonvillea litoralis
Brassicaceae	Menonvillea	Menonvillea macrocarpa
Brassicaceae	Menonvillea	Menonvillea marticorenae
Brassicaceae	Menonvillea	Menonvillea minima
Brassicaceae	Menonvillea	Menonvillea nordenskjoldii
Brassicaceae	Menonvillea	Menonvillea orbiculata
Brassicaceae	Menonvillea	Menonvillea pinnatifida
Brassicaceae	Menonvillea	Menonvillea purpurea
Brassicaceae	Menonvillea	Menonvillea scapigera
Brassicaceae	Menonvillea	Menonvillea spathulata
Brassicaceae	Menonvillea	Menonvillea virens
Brassicaceae	Mostacillastrum	Mostacillastrum andinum
Brassicaceae	Mostacillastrum	Mostacillastrum commune
Brassicaceae	Mostacillastrum	Mostacillastrum dianthoides
Brassicaceae	Mostacillastrum	Mostacillastrum ferreyrae
Brassicaceae	Mostacillastrum	Mostacillastrum gracile
Brassicaceae	Mostacillastrum	Mostacillastrum leptocarpum
Brassicaceae	Mostacillastrum	Mostacillastrum pectinifolium
Brassicaceae	Mostacillastrum	Mostacillastrum volckmanni
Brassicaceae	Neuontobotrys	Neuontobotrys berningeri
Brassicaceae	Neuontobotrys	Neuontobotrys elloanensis
Brassicaceae	Neuontobotrys	Neuontobotrys intricatissima
Brassicaceae	Neuontobotrys	Neuontobotrys lanata
Brassicaceae	Neuontobotrys	Neuontobotrys linearifolia
Brassicaceae	Neuontobotrys	Neuontobotrys mendocina
Brassicaceae	Neuontobotrys	Neuontobotrys polyphylla
Brassicaceae	Neuontobotrys	Neuontobotrys tarapacana
Brassicaceae	Noccaea	Noccaea magellanica

Brassicaceae	Onuris	Onuris alismatifolia
Brassicaceae	Onuris	Onuris graminifolia
Brassicaceae	Onuris	Onuris hatcheriana
Brassicaceae	Onuris	Onuris papillosa
Brassicaceae	Onuris	Onuris spegazziniana
Brassicaceae	Petroravenia	Petroravenia friesii
Brassicaceae	Petroravenia	Petroravenia werdermannii
Brassicaceae	Polypsecadium	Polypsecadium litorale
Brassicaceae	Polypsecadium	Polypsecadium magellanicum
Brassicaceae	Polypsecadium	Polypsecadium zoellneri
Brassicaceae	Rorippa	Rorippa austroamericana
Brassicaceae	Rorippa	Rorippa bonariensis
Brassicaceae	Rorippa	Rorippa coxii
Brassicaceae	Rorippa	Rorippa hilariana
Brassicaceae	Rorippa	Rorippa mandonii
Brassicaceae	Rorippa	Rorippa philippiana
Brassicaceae	Sarcodraba	Sarcodraba dusenii
Brassicaceae	Schizopetalon	Schizopetalon arcuatum
Brassicaceae	Schizopetalon	Schizopetalon bipinnatifidum
Brassicaceae	Schizopetalon	Schizopetalon biseriatum
Brassicaceae	Schizopetalon	Schizopetalon brachycarpum
Brassicaceae	Schizopetalon	Schizopetalon corymbosum
Brassicaceae	Schizopetalon	Schizopetalon dentatum
Brassicaceae	Schizopetalon	Schizopetalon maritimum
Brassicaceae	Schizopetalon	Schizopetalon rupestre
Brassicaceae	Schizopetalon	Schizopetalon tenuifolium
Brassicaceae	Schizopetalon	Schizopetalon walkeri
Brassicaceae	Sibara	Sibara anethifolia
Brassicaceae	Sibara	Sibara dilloniorum
Brassicaceae	Sibara	Sibara macrostachya
Brassicaceae	Sibara	Sibara pinnata
Brassicaceae	Stenodraba	Stenodraba chillanensis
Brassicaceae	Stenodraba	Stenodraba colchaguensis

Brassicaceae	Stenodraba	Stenodraba imbricatifolia
Brassicaceae	Stenodraba	Stenodraba lagunae
Brassicaceae	Stenodraba	Stenodraba lechleri
Brassicaceae	Stenodraba	Stenodraba parvifolia
Brassicaceae	Stenodraba	Stenodraba stenophylla
Brassicaceae	Stenodraba	Stenodraba suffruticosa
Brassicaceae	Tomostima	Tomostima australis
Brassicaceae	Tropidocarpum	Tropidocarpum lanatum
Brassicaceae	Weberbaueria	Weberbaueria spathulifolia
Brassicaceae	Xerodraba	Xerodraba lycopodioides
Brassicaceae	Xerodraba	Xerodraba patagonica
Cactaceae	Austrocactus	Austrocactus patagonicus
Cactaceae	Austrocactus	Austrocactus philippii
Cactaceae	Austrocactus	Austrocactus spiniflorus
Cactaceae	Browningia	Browningia candelaris
Cactaceae	Copiapoa	Copiapoa ahremephiana
Cactaceae	Copiapoa	Copiapoa boliviana
Cactaceae	Copiapoa	Copiapoa calderana
Cactaceae	Copiapoa	Copiapoa cinerascens
Cactaceae	Copiapoa	Copiapoa cinerea
Cactaceae	Copiapoa	Copiapoa coquimbana
Cactaceae	Copiapoa	Copiapoa dealbata
Cactaceae	Copiapoa	Copiapoa decorticans
Cactaceae	Copiapoa	Copiapoa echinata
Cactaceae	Copiapoa	Copiapoa echinoides
Cactaceae	Copiapoa	Copiapoa eremophila
Cactaceae	Copiapoa	Copiapoa grandiflora
Cactaceae	Copiapoa	Copiapoa humilis
Cactaceae	Copiapoa	Copiapoa hypogaea
Cactaceae	Copiapoa	Copiapoa krainziana
Cactaceae	Copiapoa	Copiapoa laui
Cactaceae	Copiapoa	Copiapoa longistaminea
Cactaceae	Copiapoa	Copiapoa marginata

Cactaceae	Copiapoa	Copiapoa megarhiza
Cactaceae	Copiapoa	Copiapoa rarissima
Cactaceae	Copiapoa	Copiapoa rupestris
Cactaceae	Copiapoa	Copiapoa serpentisulcata
Cactaceae	Copiapoa	Copiapoa solaris
Cactaceae	Corryocactus	Corryocactus brevistylus
Cactaceae	Cumulopuntia	Cumulopuntia dactylifera
Cactaceae	Cumulopuntia	Cumulopuntia echinacea
Cactaceae	Cumulopuntia	Cumulopuntia ignescens
Cactaceae	Cumulopuntia	Cumulopuntia sphaerica
Cactaceae	Echinopsis	Echinopsis atacamensis
Cactaceae	Echinopsis	Echinopsis chiloensis
Cactaceae	Echinopsis	Echinopsis coquimbana
Cactaceae	Echinopsis	Echinopsis deserticola
Cactaceae	Echinopsis	Echinopsis ferox
Cactaceae	Echinopsis	Echinopsis formosa
Cactaceae	Echinopsis	Echinopsis glauca
Cactaceae	Echinopsis	Echinopsis nigripilis
Cactaceae	Echinopsis	Echinopsis skottsbergii
Cactaceae	Eriogyne	Eriogyne aspillagae
Cactaceae	Eriogyne	Eriogyne aurata
Cactaceae	Eriogyne	Eriogyne caligophila
Cactaceae	Eriogyne	Eriogyne chilensis
Cactaceae	Eriogyne	Eriogyne confinis
Cactaceae	Eriogyne	Eriogyne crispa
Cactaceae	Eriogyne	Eriogyne curvispina
Cactaceae	Eriogyne	Eriogyne engleri
Cactaceae	Eriogyne	Eriogyne eriosyzoides
Cactaceae	Eriogyne	Eriogyne esmeraldana
Cactaceae	Eriogyne	Eriogyne garaventae
Cactaceae	Eriogyne	Eriogyne heinrichiana
Cactaceae	Eriogyne	Eriogyne ihotzkyana
Cactaceae	Eriogyne	Eriogyne iquiquensis

Cactaceae	Eriogyne	Eriogyne islayensis
Cactaceae	Eriogyne	Eriogyne krausii
Cactaceae	Eriogyne	Eriogyne lapampaensis
Cactaceae	Eriogyne	Eriogyne laui
Cactaceae	Eriogyne	Eriogyne megacarpa
Cactaceae	Eriogyne	Eriogyne napina
Cactaceae	Eriogyne	Eriogyne occulta
Cactaceae	Eriogyne	Eriogyne odieri
Cactaceae	Eriogyne	Eriogyne paucicostata
Cactaceae	Eriogyne	Eriogyne recondita
Cactaceae	Eriogyne	Eriogyne rodentiophila
Cactaceae	Eriogyne	Eriogyne senilis
Cactaceae	Eriogyne	Eriogyne simulans
Cactaceae	Eriogyne	Eriogyne sociabilis
Cactaceae	Eriogyne	Eriogyne subgibbosa
Cactaceae	Eriogyne	Eriogyne taltalensis
Cactaceae	Eriogyne	Eriogyne tenebrica
Cactaceae	Eriogyne	Eriogyne villosa
Cactaceae	Eulychnia	Eulychnia acida
Cactaceae	Eulychnia	Eulychnia aricensis
Cactaceae	Eulychnia	Eulychnia breviflora
Cactaceae	Eulychnia	Eulychnia castanea
Cactaceae	Eulychnia	Eulychnia iquiquensis
Cactaceae	Eulychnia	Eulychnia saint-pieana
Cactaceae	Haageocereus	Haageocereus australis
Cactaceae	Haageocereus	Haageocereus fascicularis
Cactaceae	Maihuenia	Maihuenia patagonica
Cactaceae	Maihuenia	Maihuenia poeppigii
Cactaceae	Maihueniopsis	Maihueniopsis archiconoidea
Cactaceae	Maihueniopsis	Maihueniopsis atacamensis
Cactaceae	Maihueniopsis	Maihueniopsis camachoi
Cactaceae	Maihueniopsis	Maihueniopsis colorea
Cactaceae	Maihueniopsis	Maihueniopsis crassispina

Cactaceae	Maihueniopsis	Maihueniopsis darwinii
Cactaceae	Maihueniopsis	Maihueniopsis domeykoensis
Cactaceae	Maihueniopsis	Maihueniopsis glomerata
Cactaceae	Maihueniopsis	Maihueniopsis grandiflora
Cactaceae	Maihueniopsis	Maihueniopsis nigrispina
Cactaceae	Maihueniopsis	Maihueniopsis ovata
Cactaceae	Maihueniopsis	Maihueniopsis rahmeri
Cactaceae	Maihueniopsis	Maihueniopsis wagenknechtii
Cactaceae	Miqueliopuntia	Miqueliopuntia miquelii
Cactaceae	Neowerdermannia	Neowerdermannia chilensis
Cactaceae	Oreocereus	Oreocereus hempelianus
Cactaceae	Oreocereus	Oreocereus leucotrichus
Cactaceae	Pterocactus	Pterocactus australis
Cactaceae	Pterocactus	Pterocactus hickenii
Cactaceae	Tunilla	Tunilla soehrensii
Calceolariaceae	Calceolaria	Calceolaria aiseniana
Calceolariaceae	Calceolaria	Calceolaria alba
Calceolariaceae	Calceolaria	Calceolaria andina
Calceolariaceae	Calceolaria	Calceolaria angustifolia
Calceolariaceae	Calceolaria	Calceolaria arachnoidea
Calceolariaceae	Calceolaria	Calceolaria ascendens
Calceolariaceae	Calceolaria	Calceolaria asperula
Calceolariaceae	Calceolaria	Calceolaria auriculata
Calceolariaceae	Calceolaria	Calceolaria biflora
Calceolariaceae	Calceolaria	Calceolaria caleuana
Calceolariaceae	Calceolaria	Calceolaria campanae
Calceolariaceae	Calceolaria	Calceolaria cana
Calceolariaceae	Calceolaria	Calceolaria cavanillesii
Calceolariaceae	Calceolaria	Calceolaria collina
Calceolariaceae	Calceolaria	Calceolaria corymbosa
Calceolariaceae	Calceolaria	Calceolaria crenatiflora
Calceolariaceae	Calceolaria	Calceolaria densifolia
Calceolariaceae	Calceolaria	Calceolaria dentata

Calceolariaceae	Calceolaria	Calceolaria filicaulis
Calceolariaceae	Calceolaria	Calceolaria flavovirens
Calceolariaceae	Calceolaria	Calceolaria georgiana
Calceolariaceae	Calceolaria	Calceolaria germainii
Calceolariaceae	Calceolaria	Calceolaria glandulosa
Calceolariaceae	Calceolaria	Calceolaria hypericina
Calceolariaceae	Calceolaria	Calceolaria inamoena
Calceolariaceae	Calceolaria	Calceolaria integrifolia
Calceolariaceae	Calceolaria	Calceolaria laguna-blancae
Calceolariaceae	Calceolaria	Calceolaria lanigera
Calceolariaceae	Calceolaria	Calceolaria latifolia
Calceolariaceae	Calceolaria	Calceolaria lepida
Calceolariaceae	Calceolaria	Calceolaria meyeniana
Calceolariaceae	Calceolaria	Calceolaria morisii
Calceolariaceae	Calceolaria	Calceolaria nitida
Calceolariaceae	Calceolaria	Calceolaria nudicaulis
Calceolariaceae	Calceolaria	Calceolaria pallida
Calceolariaceae	Calceolaria	Calceolaria paposana
Calceolariaceae	Calceolaria	Calceolaria paralia
Calceolariaceae	Calceolaria	Calceolaria petioalaris
Calceolariaceae	Calceolaria	Calceolaria philippii
Calceolariaceae	Calceolaria	Calceolaria picta
Calceolariaceae	Calceolaria	Calceolaria pinifolia
Calceolariaceae	Calceolaria	Calceolaria pinnata
Calceolariaceae	Calceolaria	Calceolaria poikilanthos
Calceolariaceae	Calceolaria	Calceolaria polifolia
Calceolariaceae	Calceolaria	Calceolaria polyrrhiza
Calceolariaceae	Calceolaria	Calceolaria purpurea
Calceolariaceae	Calceolaria	Calceolaria rinconada
Calceolariaceae	Calceolaria	Calceolaria rubiginosa
Calceolariaceae	Calceolaria	Calceolaria segethii
Calceolariaceae	Calceolaria	Calceolaria spathulata
Calceolariaceae	Calceolaria	Calceolaria stellariifolia

Calceolariaceae	Calceolaria	Calceolaria talcana
Calceolariaceae	Calceolaria	Calceolaria tenella
Calceolariaceae	Calceolaria	Calceolaria thyrsoiflora
Calceolariaceae	Calceolaria	Calceolaria tripartita
Calceolariaceae	Calceolaria	Calceolaria undulata
Calceolariaceae	Calceolaria	Calceolaria uniflora
Calceolariaceae	Calceolaria	Calceolaria valdiviana
Calceolariaceae	Calceolaria	Calceolaria verbascifolia
Calceolariaceae	Calceolaria	Calceolaria viscosissima
Calceolariaceae	Calceolaria	Calceolaria volckmannii
Calceolariaceae	Calceolaria	Calceolaria williamsii
Calceolariaceae	Jovellana	Jovellana punctata
Calceolariaceae	Jovellana	Jovellana violacea
Calyceraceae	Boopis	Boopis filifolia
Calyceraceae	Boopis	Boopis gracilis
Calyceraceae	Boopis	Boopis pusilla
Calyceraceae	Calycera	Calycera eryngioides
Calyceraceae	Calycera	Calycera herbacea
Calyceraceae	Calycera	Calycera leucanthema
Calyceraceae	Calycera	Calycera pulvinata
Calyceraceae	Calycera	Calycera sessiliflora
Calyceraceae	Calycera	Calycera sympaganthera
Calyceraceae	Gamocarpha	Gamocarpha alpina
Calyceraceae	Gamocarpha	Gamocarpha australis
Calyceraceae	Gamocarpha	Gamocarpha caespitosa
Calyceraceae	Gamocarpha	Gamocarpha compacta
Calyceraceae	Gamocarpha	Gamocarpha dentata
Calyceraceae	Gamocarpha	Gamocarpha graminea
Calyceraceae	Gamocarpha	Gamocarpha multicaulis
Calyceraceae	Gamocarpha	Gamocarpha patagonica
Calyceraceae	Gamocarpha	Gamocarpha polycephala
Calyceraceae	Gamocarpha	Gamocarpha scapigera
Calyceraceae	Gamocarpha	Gamocarpha selliana

Calyceraceae	Gamocarpha	Gamocarpha ventosa
Calyceraceae	Moschopsis	Moschopsis leyboldii
Calyceraceae	Moschopsis	Moschopsis monocephala
Calyceraceae	Moschopsis	Moschopsis rosulata
Calyceraceae	Moschopsis	Moschopsis subandina
Calyceraceae	Moschopsis	Moschopsis trilobata
Campanulaceae	Cyphocarpus	Cyphocarpus innocuus
Campanulaceae	Cyphocarpus	Cyphocarpus psammophilus
Campanulaceae	Cyphocarpus	Cyphocarpus rigescens
Campanulaceae	Downingia	Downingia pusilla
Campanulaceae	Lobelia	Lobelia bridgesii
Campanulaceae	Lobelia	Lobelia excelsa
Campanulaceae	Lobelia	Lobelia oligophylla
Campanulaceae	Lobelia	Lobelia polyphylla
Campanulaceae	Lobelia	Lobelia tupa
Campanulaceae	Triodanis	Triodanis perfoliata
Campanulaceae	Wahlenbergia	Wahlenbergia berteroi
Campanulaceae	Wahlenbergia	Wahlenbergia fernandeziana
Campanulaceae	Wahlenbergia	Wahlenbergia grahamae
Campanulaceae	Wahlenbergia	Wahlenbergia linarioides
Campanulaceae	Wahlenbergia	Wahlenbergia masafuerae
Campanulaceae	Wahlenbergia	Wahlenbergia tuberosa
Caprifoliaceae	Stangea	Stangea paulae
Caprifoliaceae	Valeriana	Valeriana aequiloba
Caprifoliaceae	Valeriana	Valeriana atacamensis
Caprifoliaceae	Valeriana	Valeriana boelckeii
Caprifoliaceae	Valeriana	Valeriana bracteosa
Caprifoliaceae	Valeriana	Valeriana bridgesii
Caprifoliaceae	Valeriana	Valeriana carnosa
Caprifoliaceae	Valeriana	Valeriana castellanosi
Caprifoliaceae	Valeriana	Valeriana chilensis
Caprifoliaceae	Valeriana	Valeriana clarionifolia
Caprifoliaceae	Valeriana	Valeriana crispa

Caprifoliaceae	Valeriana	Valeriana fonckii
Caprifoliaceae	Valeriana	Valeriana fragilis
Caprifoliaceae	Valeriana	Valeriana graciliceps
Caprifoliaceae	Valeriana	Valeriana grandifolia
Caprifoliaceae	Valeriana	Valeriana hebecarpa
Caprifoliaceae	Valeriana	Valeriana hornschuchiana
Caprifoliaceae	Valeriana	Valeriana hyalinorrhiza
Caprifoliaceae	Valeriana	Valeriana interrupta
Caprifoliaceae	Valeriana	Valeriana lapathifolia
Caprifoliaceae	Valeriana	Valeriana laxiflora
Caprifoliaceae	Valeriana	Valeriana lepidota
Caprifoliaceae	Valeriana	Valeriana leucocarpa
Caprifoliaceae	Valeriana	Valeriana macrorrhiza
Caprifoliaceae	Valeriana	Valeriana moyanoi
Caprifoliaceae	Valeriana	Valeriana nivalis
Caprifoliaceae	Valeriana	Valeriana obtusifolia
Caprifoliaceae	Valeriana	Valeriana papilla
Caprifoliaceae	Valeriana	Valeriana peltata
Caprifoliaceae	Valeriana	Valeriana petersenii
Caprifoliaceae	Valeriana	Valeriana philippiana
Caprifoliaceae	Valeriana	Valeriana polemoniifolia
Caprifoliaceae	Valeriana	Valeriana pycnantha
Caprifoliaceae	Valeriana	Valeriana radicalis
Caprifoliaceae	Valeriana	Valeriana samolifolia
Caprifoliaceae	Valeriana	Valeriana sedifolia
Caprifoliaceae	Valeriana	Valeriana senecioides
Caprifoliaceae	Valeriana	Valeriana sphaerocarpa
Caprifoliaceae	Valeriana	Valeriana stricta
Caprifoliaceae	Valeriana	Valeriana urbanii
Caprifoliaceae	Valeriana	Valeriana vaga
Caprifoliaceae	Valeriana	Valeriana valdiviana
Caprifoliaceae	Valeriana	Valeriana velutina
Caprifoliaceae	Valeriana	Valeriana verticillata

Caprifoliaceae	Valeriana	Valeriana virescens
Cardioteridaceae	Citronella	Citronella mucronata
Caricaceae	Carica	Carica chilensis
Caryophyllaceae	Arenaria	Arenaria digyna
Caryophyllaceae	Arenaria	Arenaria fastigiata
Caryophyllaceae	Arenaria	Arenaria oligosperma
Caryophyllaceae	Arenaria	Arenaria pleurantha
Caryophyllaceae	Arenaria	Arenaria rivularis
Caryophyllaceae	Arenaria	Arenaria serpens
Caryophyllaceae	Augustea	Augustea coquimbensis
Caryophyllaceae	Augustea	Augustea moreirana
Caryophyllaceae	Cardionema	Cardionema andinum
Caryophyllaceae	Cardionema	Cardionema kurtzii
Caryophyllaceae	Cardionema	Cardionema ramosissimum
Caryophyllaceae	Cerastium	Cerastium humifusum
Caryophyllaceae	Cerastium	Cerastium mucronatum
Caryophyllaceae	Colobanthus	Colobanthus lycopodioides
Caryophyllaceae	Colobanthus	Colobanthus quitensis
Caryophyllaceae	Colobanthus	Colobanthus subulatus
Caryophyllaceae	Corrigiola	Corrigiola crassifolia
Caryophyllaceae	Corrigiola	Corrigiola propinqua
Caryophyllaceae	Corrigiola	Corrigiola squamosa
Caryophyllaceae	Drymaria	Drymaria cordata
Caryophyllaceae	Drymaria	Drymaria engleriana
Caryophyllaceae	Drymaria	Drymaria paposana
Caryophyllaceae	Microphyes	Microphyes litoralis
Caryophyllaceae	Microphyes	Microphyes minima
Caryophyllaceae	Microphyes	Microphyes robustus
Caryophyllaceae	Paronychia	Paronychia chilensis
Caryophyllaceae	Paronychia	Paronychia coquimbensis
Caryophyllaceae	Paronychia	Paronychia franciscana
Caryophyllaceae	Paronychia	Paronychia johnstonii
Caryophyllaceae	Paronychia	Paronychia microphylla

Caryophyllaceae	Paronychia	Paronychia setigera
Caryophyllaceae	Philippiella	Philippiella patagonica
Caryophyllaceae	Pycnophyllopsis	Pycnophyllopsis lanatum
Caryophyllaceae	Pycnophyllum	Pycnophyllum bryoides
Caryophyllaceae	Pycnophyllum	Pycnophyllum glomeratum
Caryophyllaceae	Pycnophyllum	Pycnophyllum macropetalum
Caryophyllaceae	Pycnophyllum	Pycnophyllum molle
Caryophyllaceae	Pycnophyllum	Pycnophyllum spathulatum
Caryophyllaceae	Reicheella	Reicheella andicola
Caryophyllaceae	Sabulina	Sabulina acutiflora
Caryophyllaceae	Sagina	Sagina apetala
Caryophyllaceae	Sagina	Sagina chilensis
Caryophyllaceae	Silene	Silene andicola
Caryophyllaceae	Silene	Silene antarctica
Caryophyllaceae	Silene	Silene chilensis
Caryophyllaceae	Silene	Silene chubutensis
Caryophyllaceae	Silene	Silene magellanica
Caryophyllaceae	Silene	Silene mandonii
Caryophyllaceae	Silene	Silene patagonica
Caryophyllaceae	Silene	Silene plutonica
Caryophyllaceae	Spergula	Spergula cerviana
Caryophyllaceae	Spergula	Spergula depauperata
Caryophyllaceae	Spergula	Spergula pissisi
Caryophyllaceae	Spergula	Spergula platensis
Caryophyllaceae	Spergula	Spergula villosa
Caryophyllaceae	Spergularia	Spergularia aberrans
Caryophyllaceae	Spergularia	Spergularia arbuscula
Caryophyllaceae	Spergularia	Spergularia confertiflora
Caryophyllaceae	Spergularia	Spergularia cremnophila
Caryophyllaceae	Spergularia	Spergularia denticulata
Caryophyllaceae	Spergularia	Spergularia fasciculata
Caryophyllaceae	Spergularia	Spergularia floribunda
Caryophyllaceae	Spergularia	Spergularia manicata

Caryophyllaceae	Spargularia	Spargularia masafuerana
Caryophyllaceae	Spargularia	Spargularia pycnantha
Caryophyllaceae	Spargularia	Spargularia stenocarpa
Caryophyllaceae	Stellaria	Stellaria arvalis
Caryophyllaceae	Stellaria	Stellaria chilensis
Caryophyllaceae	Stellaria	Stellaria debilis
Caryophyllaceae	Stellaria	Stellaria parviflora
Caryophyllaceae	Stellaria	Stellaria weddellii
Celastraceae	Lepuropetalon	Lepuropetalon spathulatum
Celastraceae	Maytenus	Maytenus boaria
Celastraceae	Maytenus	Maytenus chubutensis
Celastraceae	Maytenus	Maytenus disticha
Celastraceae	Maytenus	Maytenus magellanica
Ceratophyllaceae	Ceratophyllum	Ceratophyllum demersum
Chenopodiaceae	Atriplex	Atriplex atacamensis
Chenopodiaceae	Atriplex	Atriplex chapinii
Chenopodiaceae	Atriplex	Atriplex chilensis
Chenopodiaceae	Atriplex	Atriplex chizae
Chenopodiaceae	Atriplex	Atriplex clivicola
Chenopodiaceae	Atriplex	Atriplex coquimbana
Chenopodiaceae	Atriplex	Atriplex costellata
Chenopodiaceae	Atriplex	Atriplex deserticola
Chenopodiaceae	Atriplex	Atriplex glaucescens
Chenopodiaceae	Atriplex	Atriplex hystrix
Chenopodiaceae	Atriplex	Atriplex imbricata
Chenopodiaceae	Atriplex	Atriplex leuca
Chenopodiaceae	Atriplex	Atriplex madariagae
Chenopodiaceae	Atriplex	Atriplex myriophylla
Chenopodiaceae	Atriplex	Atriplex oreophila
Chenopodiaceae	Atriplex	Atriplex peruviana
Chenopodiaceae	Atriplex	Atriplex philippii
Chenopodiaceae	Atriplex	Atriplex repanda
Chenopodiaceae	Atriplex	Atriplex taltalensis

Chenopodiaceae	Atriplex	Atriplex vallenarensis
Chenopodiaceae	Atriplex	Atriplex vulgatissima
Chenopodiaceae	Chenopodium	Chenopodium antarcticum
Chenopodiaceae	Chenopodium	Chenopodium cruseoanum
Chenopodiaceae	Chenopodium	Chenopodium frigidum
Chenopodiaceae	Chenopodium	Chenopodium glaucum
Chenopodiaceae	Chenopodium	Chenopodium hircinum
Chenopodiaceae	Chenopodium	Chenopodium mandonii
Chenopodiaceae	Chenopodium	Chenopodium nesodendron
Chenopodiaceae	Chenopodium	Chenopodium papulosum
Chenopodiaceae	Chenopodium	Chenopodium petiolare
Chenopodiaceae	Chenopodium	Chenopodium philippianum
Chenopodiaceae	Chenopodium	Chenopodium quinoa
Chenopodiaceae	Chenopodium	Chenopodium sanctae-clarae
Chenopodiaceae	Chenopodium	Chenopodium sancti-ambrosii
Chenopodiaceae	Chenopodium	Chenopodium trifurcatum
Chenopodiaceae	Dysphania	Dysphania ambrosioides
Chenopodiaceae	Dysphania	Dysphania chilensis
Chenopodiaceae	Dysphania	Dysphania microcarpa
Chenopodiaceae	Nitrophila	Nitrophila atacamensis
Chenopodiaceae	Oxybasis	Oxybasis macrosperma
Chenopodiaceae	Sarcocornia	Sarcocornia andina
Chenopodiaceae	Sarcocornia	Sarcocornia magellanica
Chenopodiaceae	Sarcocornia	Sarcocornia neei
Chenopodiaceae	Sarcocornia	Sarcocornia pulvinata
Chenopodiaceae	Suaeda	Suaeda argentinensis
Chenopodiaceae	Suaeda	Suaeda foliosa
Chenopodiaceae	Suaeda	Suaeda multiflora
Chenopodiaceae	Suaeda	Suaeda nesophila
Chenopodiaceae	Suaeda	Suaeda patagonica
Cleomaceae	Cleome	Cleome chilensis
Columelliaceae	Desfontainia	Desfontainia fulgens
Colvolculaceae	Calystegia	Calystegia tuguriorum

Colvolculaceae	Convolvulus	Convolvulus bonariensis
Colvolculaceae	Convolvulus	Convolvulus chilensis
Colvolculaceae	Convolvulus	Convolvulus demissus
Colvolculaceae	Convolvulus	Convolvulus hermanniae
Colvolculaceae	Convolvulus	Convolvulus laciniatus
Colvolculaceae	Cressa	Cressa truxillensis
Colvolculaceae	Cuscuta	Cuscuta andina
Colvolculaceae	Cuscuta	Cuscuta chilensis
Colvolculaceae	Cuscuta	Cuscuta micrantha
Colvolculaceae	Cuscuta	Cuscuta microstyla
Colvolculaceae	Cuscuta	Cuscuta odorata
Colvolculaceae	Cuscuta	Cuscuta pauciflora
Colvolculaceae	Cuscuta	Cuscuta purpurata
Colvolculaceae	Cuscuta	Cuscuta pusilla
Colvolculaceae	Cuscuta	Cuscuta rustica
Colvolculaceae	Cuscuta	Cuscuta suaveolens
Colvolculaceae	Cuscuta	Cuscuta werdermannii
Colvolculaceae	Dichondra	Dichondra microcalyx
Colvolculaceae	Dichondra	Dichondra sericea
Colvolculaceae	Evolvulus	Evolvulus sericeus
Colvolculaceae	Ipomoea	Ipomoea dumetorum
Colvolculaceae	Ipomoea	Ipomoea pes-caprae
Coriariaceae	Coriaria	Coriaria ruscifolia
Crasulaceae	Crassula	Crassula closiana
Crasulaceae	Crassula	Crassula connata
Crasulaceae	Crassula	Crassula decumbens
Crasulaceae	Crassula	Crassula drummondii
Crasulaceae	Crassula	Crassula moschata
Crasulaceae	Crassula	Crassula peduncularis
Crasulaceae	Crassula	Crassula solieri
Cucurbitaceae	Sicyos	Sicyos baderoa
Cunonoaceae	Caldcluvia	Caldcluvia paniculata
Cunonoaceae	Eucryphia	Eucryphia cordifolia

Cunonoaceae	Eucryphia	Eucryphia glutinosa
Cunonoaceae	Weinmannia	Weinmannia trichosperma
Droseraceae	Drosera	Drosera uniflora
Elaeocarpaceae	Aristotelia	Aristotelia chilensis
Elaeocarpaceae	Crinodendron	Crinodendron hookerianum
Elaeocarpaceae	Crinodendron	Crinodendron patagua
Elatinaceae	Elatine	Elatine triandra
Ericaceae	Empetrum	Empetrum rubrum
Ericaceae	Gaultheria	Gaultheria antarctica
Ericaceae	Gaultheria	Gaultheria caespitosa
Ericaceae	Gaultheria	Gaultheria insana
Ericaceae	Gaultheria	Gaultheria linifolia
Ericaceae	Gaultheria	Gaultheria marticorenae
Ericaceae	Gaultheria	Gaultheria mucronata
Ericaceae	Gaultheria	Gaultheria nubigena
Ericaceae	Gaultheria	Gaultheria phillyreifolia
Ericaceae	Gaultheria	Gaultheria poeppigii
Ericaceae	Gaultheria	Gaultheria pumila
Ericaceae	Gaultheria	Gaultheria racemulosa
Ericaceae	Gaultheria	Gaultheria renjifoana
Ericaceae	Gaultheria	Gaultheria tenuifolia
Ericaceae	Lebetanthus	Lebetanthus myrsinites
Escalloniaceae	Escallonia	Escallonia alpina
Escalloniaceae	Escallonia	Escallonia angustifolia
Escalloniaceae	Escallonia	Escallonia callcottiae
Escalloniaceae	Escallonia	Escallonia florida
Escalloniaceae	Escallonia	Escallonia gayana
Escalloniaceae	Escallonia	Escallonia illinita
Escalloniaceae	Escallonia	Escallonia leucantha
Escalloniaceae	Escallonia	Escallonia myrtoidea
Escalloniaceae	Escallonia	Escallonia pulverulenta
Escalloniaceae	Escallonia	Escallonia revoluta
Escalloniaceae	Escallonia	Escallonia rosea

Escalloniaceae	Escallonia	Escallonia rubra
Escalloniaceae	Escallonia	Escallonia serrata
Escalloniaceae	Escallonia	Escallonia virgata
Escalloniaceae	Tribeles	Tribeles australis
Escalloniaceae	Valdivia	Valdivia gayana
Euphorbiaceae	Adenopeltis	Adenopeltis serrata
Euphorbiaceae	Avellanita	Avellanita bustillosii
Euphorbiaceae	Chiropetalum	Chiropetalum berterianum
Euphorbiaceae	Chiropetalum	Chiropetalum canescens
Euphorbiaceae	Chiropetalum	Chiropetalum cremnophilum
Euphorbiaceae	Chiropetalum	Chiropetalum tricuspidatum
Euphorbiaceae	Colliguaja	Colliguaja dombeyana
Euphorbiaceae	Colliguaja	Colliguaja integerrima
Euphorbiaceae	Colliguaja	Colliguaja odorifera
Euphorbiaceae	Colliguaja	Colliguaja salicifolia
Euphorbiaceae	Croton	Croton chilensis
Euphorbiaceae	Dysopsis	Dysopsis glechomoides
Euphorbiaceae	Dysopsis	Dysopsis hirsuta
Euphorbiaceae	Euphorbia	Euphorbia amandi
Euphorbiaceae	Euphorbia	Euphorbia araucana
Euphorbiaceae	Euphorbia	Euphorbia besseri
Euphorbiaceae	Euphorbia	Euphorbia collina
Euphorbiaceae	Euphorbia	Euphorbia copiapina
Euphorbiaceae	Euphorbia	Euphorbia elquiensis
Euphorbiaceae	Euphorbia	Euphorbia engelmannii
Euphorbiaceae	Euphorbia	Euphorbia germainii
Euphorbiaceae	Euphorbia	Euphorbia klotzschii
Euphorbiaceae	Euphorbia	Euphorbia lactiflua
Euphorbiaceae	Euphorbia	Euphorbia macraulonia
Euphorbiaceae	Euphorbia	Euphorbia meyeniana
Euphorbiaceae	Euphorbia	Euphorbia ovalleana
Euphorbiaceae	Euphorbia	Euphorbia philippiana
Euphorbiaceae	Euphorbia	Euphorbia porphyrantha

Euphorbiaceae	Euphorbia	Euphorbia portulacoides
Euphorbiaceae	Euphorbia	Euphorbia raphilippii
Euphorbiaceae	Euphorbia	Euphorbia serpens
Euphorbiaceae	Euphorbia	Euphorbia tarapacana
Euphorbiaceae	Euphorbia	Euphorbia thinophila
Euphorbiaceae	Euphorbia	Euphorbia verna
Fabaceae	Acacia	Acacia caven
Fabaceae	Acacia	Acacia macracantha
Fabaceae	Acacia	Acacia visco
Fabaceae	Adesmia	Adesmia aegiceras
Fabaceae	Adesmia	Adesmia aphylla
Fabaceae	Adesmia	Adesmia arachnipes
Fabaceae	Adesmia	Adesmia araucana
Fabaceae	Adesmia	Adesmia argentea
Fabaceae	Adesmia	Adesmia argyrophylla
Fabaceae	Adesmia	Adesmia aromatica
Fabaceae	Adesmia	Adesmia aspera
Fabaceae	Adesmia	Adesmia atacamensis
Fabaceae	Adesmia	Adesmia aurantiaca
Fabaceae	Adesmia	Adesmia balsamica
Fabaceae	Adesmia	Adesmia bedwellii
Fabaceae	Adesmia	Adesmia bicolor
Fabaceae	Adesmia	Adesmia bijuga
Fabaceae	Adesmia	Adesmia boronioides
Fabaceae	Adesmia	Adesmia brachysemeon
Fabaceae	Adesmia	Adesmia bracteata
Fabaceae	Adesmia	Adesmia brevivexillata
Fabaceae	Adesmia	Adesmia burkartii
Fabaceae	Adesmia	Adesmia calycicomosa
Fabaceae	Adesmia	Adesmia capitellata
Fabaceae	Adesmia	Adesmia colinensis
Fabaceae	Adesmia	Adesmia conferta
Fabaceae	Adesmia	Adesmia confusa

Fabaceae	Adesmia	Adesmia coquimbensis
Fabaceae	Adesmia	Adesmia coronilloides
Fabaceae	Adesmia	Adesmia corymbosa
Fabaceae	Adesmia	Adesmia cuneata
Fabaceae	Adesmia	Adesmia curvifolia
Fabaceae	Adesmia	Adesmia darapskyana
Fabaceae	Adesmia	Adesmia davilae
Fabaceae	Adesmia	Adesmia denticulata
Fabaceae	Adesmia	Adesmia denudata
Fabaceae	Adesmia	Adesmia dessaueri
Fabaceae	Adesmia	Adesmia dichotoma
Fabaceae	Adesmia	Adesmia disperma
Fabaceae	Adesmia	Adesmia dumosa
Fabaceae	Adesmia	Adesmia echinus
Fabaceae	Adesmia	Adesmia elata
Fabaceae	Adesmia	Adesmia elegans
Fabaceae	Adesmia	Adesmia emarginata
Fabaceae	Adesmia	Adesmia eremophila
Fabaceae	Adesmia	Adesmia erinacea
Fabaceae	Adesmia	Adesmia exilis
Fabaceae	Adesmia	Adesmia filicaulis
Fabaceae	Adesmia	Adesmia filifolia
Fabaceae	Adesmia	Adesmia frigida
Fabaceae	Adesmia	Adesmia fuentesii
Fabaceae	Adesmia	Adesmia glaucescens
Fabaceae	Adesmia	Adesmia glomerula
Fabaceae	Adesmia	Adesmia glutinosa
Fabaceae	Adesmia	Adesmia godoyae
Fabaceae	Adesmia	Adesmia gracilis
Fabaceae	Adesmia	Adesmia gracillima
Fabaceae	Adesmia	Adesmia hemisphaerica
Fabaceae	Adesmia	Adesmia hirsuta
Fabaceae	Adesmia	Adesmia horrida

Fabaceae	Adesmia	Adesmia hystrix
Fabaceae	Adesmia	Adesmia jilesiana
Fabaceae	Adesmia	Adesmia lanata
Fabaceae	Adesmia	Adesmia landbecki
Fabaceae	Adesmia	Adesmia laxa
Fabaceae	Adesmia	Adesmia leiocarpa
Fabaceae	Adesmia	Adesmia littoralis
Fabaceae	Adesmia	Adesmia longipes
Fabaceae	Adesmia	Adesmia longiseta
Fabaceae	Adesmia	Adesmia lotoides
Fabaceae	Adesmia	Adesmia loudonia
Fabaceae	Adesmia	Adesmia medinae
Fabaceae	Adesmia	Adesmia melanocaulos
Fabaceae	Adesmia	Adesmia melanthes
Fabaceae	Adesmia	Adesmia micrantha
Fabaceae	Adesmia	Adesmia microcalyx
Fabaceae	Adesmia	Adesmia microphylla
Fabaceae	Adesmia	Adesmia minor
Fabaceae	Adesmia	Adesmia monosperma
Fabaceae	Adesmia	Adesmia montana
Fabaceae	Adesmia	Adesmia mucronata
Fabaceae	Adesmia	Adesmia multicuspis
Fabaceae	Adesmia	Adesmia obcordata
Fabaceae	Adesmia	Adesmia obovata
Fabaceae	Adesmia	Adesmia obscura
Fabaceae	Adesmia	Adesmia occulta
Fabaceae	Adesmia	Adesmia odontophylla
Fabaceae	Adesmia	Adesmia ovalensis
Fabaceae	Adesmia	Adesmia papposa
Fabaceae	Adesmia	Adesmia parviflora
Fabaceae	Adesmia	Adesmia parvifolia
Fabaceae	Adesmia	Adesmia pauciflora
Fabaceae	Adesmia	Adesmia pearcei

Fabaceae	Adesmia	Adesmia pedicellata
Fabaceae	Adesmia	Adesmia pentaphylla
Fabaceae	Adesmia	Adesmia peraltae
Fabaceae	Adesmia	Adesmia phylloidea
Fabaceae	Adesmia	Adesmia pinifolia
Fabaceae	Adesmia	Adesmia pirionii
Fabaceae	Adesmia	Adesmia polyphylla
Fabaceae	Adesmia	Adesmia propinqua
Fabaceae	Adesmia	Adesmia prostrata
Fabaceae	Adesmia	Adesmia pumila
Fabaceae	Adesmia	Adesmia pungens
Fabaceae	Adesmia	Adesmia pusilla
Fabaceae	Adesmia	Adesmia quadripinnata
Fabaceae	Adesmia	Adesmia rahmeri
Fabaceae	Adesmia	Adesmia ramosissima
Fabaceae	Adesmia	Adesmia reclinata
Fabaceae	Adesmia	Adesmia renjifoana
Fabaceae	Adesmia	Adesmia resinosa
Fabaceae	Adesmia	Adesmia retusa
Fabaceae	Adesmia	Adesmia rubroviridis
Fabaceae	Adesmia	Adesmia salicornioides
Fabaceae	Adesmia	Adesmia sandwithii
Fabaceae	Adesmia	Adesmia schneideri
Fabaceae	Adesmia	Adesmia spinosissima
Fabaceae	Adesmia	Adesmia spuma
Fabaceae	Adesmia	Adesmia subterranea
Fabaceae	Adesmia	Adesmia tenella
Fabaceae	Adesmia	Adesmia tomentosa
Fabaceae	Adesmia	Adesmia torcaea
Fabaceae	Adesmia	Adesmia trifoliata
Fabaceae	Adesmia	Adesmia trifoliolata
Fabaceae	Adesmia	Adesmia uspallatensis
Fabaceae	Adesmia	Adesmia verrucosa

Fabaceae	Adesmia	Adesmia villosa
Fabaceae	Adesmia	Adesmia viscida
Fabaceae	Adesmia	Adesmia viscidissima
Fabaceae	Adesmia	Adesmia viscosa
Fabaceae	Adesmia	Adesmia volckmannii
Fabaceae	Adesmia	Adesmia zoellneri
Fabaceae	Anarthrophyllum	Anarthrophyllum andicolum
Fabaceae	Anarthrophyllum	Anarthrophyllum cumingii
Fabaceae	Anarthrophyllum	Anarthrophyllum desideratum
Fabaceae	Anarthrophyllum	Anarthrophyllum elegans
Fabaceae	Anarthrophyllum	Anarthrophyllum gayanum
Fabaceae	Anarthrophyllum	Anarthrophyllum rigidum
Fabaceae	Astragalus	Astragalus amatus
Fabaceae	Astragalus	Astragalus arequipensis
Fabaceae	Astragalus	Astragalus arnottianus
Fabaceae	Astragalus	Astragalus bellus
Fabaceae	Astragalus	Astragalus berteri
Fabaceae	Astragalus	Astragalus berterianus
Fabaceae	Astragalus	Astragalus bustillosii
Fabaceae	Astragalus	Astragalus cachinalensis
Fabaceae	Astragalus	Astragalus chamissonis
Fabaceae	Astragalus	Astragalus confinis
Fabaceae	Astragalus	Astragalus coquimbensis
Fabaceae	Astragalus	Astragalus cruckshanksii
Fabaceae	Astragalus	Astragalus cryptanthus
Fabaceae	Astragalus	Astragalus cryptobotrys
Fabaceae	Astragalus	Astragalus curvicaulis
Fabaceae	Astragalus	Astragalus darumbium
Fabaceae	Astragalus	Astragalus diminutivus
Fabaceae	Astragalus	Astragalus dodtii
Fabaceae	Astragalus	Astragalus domeykoanus
Fabaceae	Astragalus	Astragalus edmonstonei
Fabaceae	Astragalus	Astragalus germainii

Fabaceae	Astragalus	Astragalus johnstonii
Fabaceae	Astragalus	Astragalus limariensis
Fabaceae	Astragalus	Astragalus looseri
Fabaceae	Astragalus	Astragalus magellanicus
Fabaceae	Astragalus	Astragalus maulensis
Fabaceae	Astragalus	Astragalus micranthellus
Fabaceae	Astragalus	Astragalus minimus
Fabaceae	Astragalus	Astragalus minutissimus
Fabaceae	Astragalus	Astragalus monteroi
Fabaceae	Astragalus	Astragalus monticola
Fabaceae	Astragalus	Astragalus nivicola
Fabaceae	Astragalus	Astragalus nudus
Fabaceae	Astragalus	Astragalus orthocarpus
Fabaceae	Astragalus	Astragalus palenae
Fabaceae	Astragalus	Astragalus paposanus
Fabaceae	Astragalus	Astragalus patagonicus
Fabaceae	Astragalus	Astragalus pehuenches
Fabaceae	Astragalus	Astragalus pissisii
Fabaceae	Astragalus	Astragalus pusillus
Fabaceae	Astragalus	Astragalus reichei
Fabaceae	Astragalus	Astragalus schinetorum
Fabaceae	Astragalus	Astragalus tacorensis
Fabaceae	Astragalus	Astragalus triflorus
Fabaceae	Astragalus	Astragalus trifoliatus
Fabaceae	Astragalus	Astragalus vagus
Fabaceae	Astragalus	Astragalus valerianensis
Fabaceae	Astragalus	Astragalus verticillatus
Fabaceae	Astragalus	Astragalus vesiculosus
Fabaceae	Astragalus	Astragalus werdermannii
Fabaceae	Balsamocarpon	Balsamocarpon brevifolium
Fabaceae	Caesalpinia	Caesalpinia major
Fabaceae	Calliandra	Calliandra chilensis
Fabaceae	Dalea	Dalea azurea

Fabaceae	Dalea	Dalea moquehuana
Fabaceae	Dalea	Dalea pennellii
Fabaceae	Errazurizia	Errazurizia multifoliolata
Fabaceae	Erythrostemon	Erythrostemon angulatus
Fabaceae	Erythrostemon	Erythrostemon gilliesii
Fabaceae	Geoffroea	Geoffroea decorticans
Fabaceae	Glycyrrhiza	Glycyrrhiza astragalina
Fabaceae	Hoffmannseggia	Hoffmannseggia aphylla
Fabaceae	Hoffmannseggia	Hoffmannseggia doellii
Fabaceae	Hoffmannseggia	Hoffmannseggia eremophila
Fabaceae	Hoffmannseggia	Hoffmannseggia glauca
Fabaceae	Hoffmannseggia	Hoffmannseggia minor
Fabaceae	Hoffmannseggia	Hoffmannseggia prostrata
Fabaceae	Hoffmannseggia	Hoffmannseggia trifoliata
Fabaceae	Hoffmannseggia	Hoffmannseggia viscosa
Fabaceae	Indigofera	Indigofera truxillensis
Fabaceae	Lathyrus	Lathyrus berteroanus
Fabaceae	Lathyrus	Lathyrus cabrerianus
Fabaceae	Lathyrus	Lathyrus campestris
Fabaceae	Lathyrus	Lathyrus crassipes
Fabaceae	Lathyrus	Lathyrus hookeri
Fabaceae	Lathyrus	Lathyrus lomanus
Fabaceae	Lathyrus	Lathyrus macropus
Fabaceae	Lathyrus	Lathyrus magellanicus
Fabaceae	Lathyrus	Lathyrus multiceps
Fabaceae	Lathyrus	Lathyrus nervosus
Fabaceae	Lathyrus	Lathyrus pubescens
Fabaceae	Lathyrus	Lathyrus pusillus
Fabaceae	Lathyrus	Lathyrus subandinus
Fabaceae	Lotus	Lotus subpinnatus
Fabaceae	Lupinus	Lupinus microcarpus
Fabaceae	Lupinus	Lupinus oreophilus
Fabaceae	Lupinus	Lupinus subacaulis

Fabaceae	Lupinus	Lupinus subinflatus
Fabaceae	Lupinus	Lupinus tarapacensis
Fabaceae	Lupinus	Lupinus werdermannianus
Fabaceae	Otholobium	Otholobium glandulosum
Fabaceae	Prosopis	Prosopis alba
Fabaceae	Prosopis	Prosopis burkartii
Fabaceae	Prosopis	Prosopis chilensis
Fabaceae	Prosopis	Prosopis flexuosa
Fabaceae	Prosopis	Prosopis strombulifera
Fabaceae	Prosopis	Prosopis tamarugo
Fabaceae	Senna	Senna arnottiana
Fabaceae	Senna	Senna birostris
Fabaceae	Senna	Senna brongniartii
Fabaceae	Senna	Senna candolleana
Fabaceae	Senna	Senna cruckshanksii
Fabaceae	Senna	Senna cumingii
Fabaceae	Senna	Senna huidobriana
Fabaceae	Senna	Senna paposana
Fabaceae	Senna	Senna stipulacea
Fabaceae	Senna	Senna urmenetae
Fabaceae	Sophora	Sophora cassioides
Fabaceae	Sophora	Sophora fernandeziana
Fabaceae	Sophora	Sophora macrocarpa
Fabaceae	Sophora	Sophora masafuerana
Fabaceae	Sophora	Sophora toromiro
Fabaceae	Tara	Tara spinosa
Fabaceae	Trifolium	Trifolium antucoense
Fabaceae	Trifolium	Trifolium chilense
Fabaceae	Trifolium	Trifolium depauperatum
Fabaceae	Trifolium	Trifolium macraei
Fabaceae	Trifolium	Trifolium microdon
Fabaceae	Trifolium	Trifolium physanthum
Fabaceae	Trifolium	Trifolium polymorphum

Fabaceae	Trifolium	Trifolium triaristatum
Fabaceae	Trifolium	Trifolium vernum
Fabaceae	Trifolium	Trifolium vestitum
Fabaceae	Vicia	Vicia araucana
Fabaceae	Vicia	Vicia bijuga
Fabaceae	Vicia	Vicia coquimbensis
Fabaceae	Vicia	Vicia graminea
Fabaceae	Vicia	Vicia inconspicua
Fabaceae	Vicia	Vicia linearifolia
Fabaceae	Vicia	Vicia magellanica
Fabaceae	Vicia	Vicia modesta
Fabaceae	Vicia	Vicia mucronata
Fabaceae	Vicia	Vicia nana
Fabaceae	Vicia	Vicia nigricans
Fabaceae	Vicia	Vicia pallida
Fabaceae	Vicia	Vicia sessiliflora
Fabaceae	Vicia	Vicia setifolia
Fabaceae	Vicia	Vicia subserrata
Fabaceae	Vicia	Vicia vicina
Fabaceae	Weberbauerella	Weberbauerella chilensis
Francoaceae	Araeoandra	Araeoandra tenuicaulis
Francoaceae	Balbisia	Balbisia gracilis
Francoaceae	Balbisia	Balbisia microphylla
Francoaceae	Balbisia	Balbisia peduncularis
Francoaceae	Balbisia	Balbisia stitchkinii
Francoaceae	Cissarobryon	Cissarobryon elegans
Francoaceae	Francoa	Francoa appendiculata
Francoaceae	Tetilla	Tetilla hydrocotylifolia
Francoaceae	Viviania	Viviania crenata
Francoaceae	Viviania	Viviania marifolia
Francoaceae	Viviania	Viviania ovata
Frankeniaceae	Frankenia	Frankenia chilensis
Frankeniaceae	Frankenia	Frankenia chubutensis

Frankeniaceae	Frankenia	Frankenia microphylla
Frankeniaceae	Frankenia	Frankenia salina
Frankeniaceae	Frankenia	Frankenia triandra
Frankeniaceae	Frankenia	Frankenia vidalii
Gentianaceae	Centaurium	Centaurium cachanlahuen
Gentianaceae	Cicendia	Cicendia quadrangularis
Gentianaceae	Gentiana	Gentiana prostrata
Gentianaceae	Gentianella	Gentianella coquimbensis
Gentianaceae	Gentianella	Gentianella magellanica
Gentianaceae	Gentianella	Gentianella multicaulis
Gentianaceae	Gentianella	Gentianella ottonis
Gentianaceae	Gentianella	Gentianella tarapacana
Gentianaceae	Schenkia	Schenkia spicata
Geraniaceae	Geranium	Geranium bertereanum
Geraniaceae	Geranium	Geranium core-core
Geraniaceae	Geranium	Geranium magellanicum
Geraniaceae	Geranium	Geranium sessiliflorum
Geraniaceae	Geranium	Geranium skottsbergii
Gesneriaceae	Asteranthera	Asteranthera ovata
Gesneriaceae	Mitraria	Mitraria coccinea
Gesneriaceae	Sarmienta	Sarmienta scandens
Gomortegaceae	Gomortega	Gomortega keule
Goodeniaceae	Selliera	Selliera radicans
Griselinaceae	Griselinia	Griselinia carlomunozii
Griselinaceae	Griselinia	Griselinia jodinifolia
Griselinaceae	Griselinia	Griselinia racemosa
Griselinaceae	Griselinia	Griselinia ruscifolia
Griselinaceae	Griselinia	Griselinia scandens
Grossulariaceae	Ribes	Ribes bicolor
Grossulariaceae	Ribes	Ribes cucullatum
Grossulariaceae	Ribes	Ribes densiflorum
Grossulariaceae	Ribes	Ribes integrifolium
Grossulariaceae	Ribes	Ribes magellanicum

Grossulariaceae	Ribes	Ribes nemorosum
Grossulariaceae	Ribes	Ribes punctatum
Grossulariaceae	Ribes	Ribes trilobum
Grossulariaceae	Ribes	Ribes valdivianum
Gunneraceae	Gunnera	Gunnera berteroi
Gunneraceae	Gunnera	Gunnera bracteata
Gunneraceae	Gunnera	Gunnera lobata
Gunneraceae	Gunnera	Gunnera magellanica
Gunneraceae	Gunnera	Gunnera masafuerae
Gunneraceae	Gunnera	Gunnera peltata
Gunneraceae	Gunnera	Gunnera tinctoria
Haloragaceae	Haloragis	Haloragis masafuerana
Haloragaceae	Haloragis	Haloragis masatierrana
Haloragaceae	Myriophyllum	Myriophyllum aquaticum
Haloragaceae	Myriophyllum	Myriophyllum quitense
Heliotropiaceae	Heliotropium	Heliotropium chenopodiaceum
Heliotropiaceae	Heliotropium	Heliotropium curassavicum
Heliotropiaceae	Heliotropium	Heliotropium eremogenum
Heliotropiaceae	Heliotropium	Heliotropium filifolium
Heliotropiaceae	Heliotropium	Heliotropium floridum
Heliotropiaceae	Heliotropium	Heliotropium geisei
Heliotropiaceae	Heliotropium	Heliotropium glutinosum
Heliotropiaceae	Heliotropium	Heliotropium huascoense
Heliotropiaceae	Heliotropium	Heliotropium inconspicuum
Heliotropiaceae	Heliotropium	Heliotropium jaffuelii
Heliotropiaceae	Heliotropium	Heliotropium krauseanum
Heliotropiaceae	Heliotropium	Heliotropium linariifolium
Heliotropiaceae	Heliotropium	Heliotropium longistylum
Heliotropiaceae	Heliotropium	Heliotropium megalanthum
Heliotropiaceae	Heliotropium	Heliotropium myosotifolium
Heliotropiaceae	Heliotropium	Heliotropium paronychioides
Heliotropiaceae	Heliotropium	Heliotropium philippianum
Heliotropiaceae	Heliotropium	Heliotropium pycnophyllum

Heliotropiaceae	Heliotropium	Heliotropium sclerocarpum
Heliotropiaceae	Heliotropium	Heliotropium sinuatum
Heliotropiaceae	Heliotropium	Heliotropium stenophyllum
Heliotropiaceae	Heliotropium	Heliotropium taltalense
Hydrangeaceae	Hydrangea	Hydrangea serratifolia
Hypericaceae	Hypericum	Hypericum caespitosum
Hypericaceae	Hypericum	Hypericum silenoides
Krameriaceae	Krameria	Krameria cistoidea
Krameriaceae	Krameria	Krameria lappacea
Lamiaceae	Cuminia	Cuminia eriantha
Lamiaceae	Gardoquia	Gardoquia gilliesii
Lamiaceae	Gardoquia	Gardoquia multiflora
Lamiaceae	Kurzamra	Kurzamra pulchella
Lamiaceae	Lepechinia	Lepechinia chilensis
Lamiaceae	Lepechinia	Lepechinia salviae
Lamiaceae	Lepechinia	Lepechinia subhastata
Lamiaceae	Micromeria	Micromeria darwinii
Lamiaceae	Micromeria	Micromeria gilliesii
Lamiaceae	Salvia	Salvia rhombifolia
Lamiaceae	Salvia	Salvia tubiflora
Lamiaceae	Scutellaria	Scutellaria nummulariifolia
Lamiaceae	Scutellaria	Scutellaria racemosa
Lamiaceae	Scutellaria	Scutellaria valdiviana
Lamiaceae	Stachys	Stachys albicaulis
Lamiaceae	Stachys	Stachys bridgesii
Lamiaceae	Stachys	Stachys eremicola
Lamiaceae	Stachys	Stachys gilliesii
Lamiaceae	Stachys	Stachys grandidentata
Lamiaceae	Stachys	Stachys macraei
Lamiaceae	Stachys	Stachys ochroleuca
Lamiaceae	Stachys	Stachys pannosa
Lamiaceae	Stachys	Stachys philippiana
Lamiaceae	Stachys	Stachys sericea

Lamiaceae	Stachys	Stachys truncata
Lamiaceae	Teucrium	Teucrium bicolor
Lamiaceae	Teucrium	Teucrium nudicaule
Lardizabalaceae	Boquila	Boquila trifoliolata
Lardizabalaceae	Lardizabala	Lardizabala biternata
Lauraceae	Beilschmiedia	Beilschmiedia berteriana
Lauraceae	Beilschmiedia	Beilschmiedia miersii
Lauraceae	Cryptocarya	Cryptocarya alba
Lauraceae	Persea	Persea lingue
Lentibulariaceae	Pinguicula	Pinguicula antarctica
Lentibulariaceae	Pinguicula	Pinguicula chilensis
Lentibulariaceae	Utricularia	Utricularia gibba
Linaceae	Cliococca	Cliococca selaginoides
Linaceae	Linum	Linum chamissonis
Linaceae	Linum	Linum cremnophilum
Linaceae	Linum	Linum macraei
Linaceae	Linum	Linum prostratum
Linaceae	Linum	Linum ramosissimum
Linderniaceae	Lindernia	Lindernia dubia
Loasaceae	Blumenbachia	Blumenbachia dissecta
Loasaceae	Blumenbachia	Blumenbachia prietea
Loasaceae	Blumenbachia	Blumenbachia silvestris
Loasaceae	Caiophora	Caiophora chuquitensis
Loasaceae	Caiophora	Caiophora cirsiifolia
Loasaceae	Caiophora	Caiophora coronata
Loasaceae	Caiophora	Caiophora deserticola
Loasaceae	Caiophora	Caiophora rosulata
Loasaceae	Grausa	Grausa gayana
Loasaceae	Grausa	Grausa lateritia
Loasaceae	Grausa	Grausa martinii
Loasaceae	Grausa	Grausa micrantha
Loasaceae	Grausa	Grausa sagittata
Loasaceae	Huidobria	Huidobria chilensis

Loasaceae	Huidobria	Huidobria fruticosa
Loasaceae	Loasa	Loasa acanthifolia
Loasaceae	Loasa	Loasa acerifolia
Loasaceae	Loasa	Loasa argentina
Loasaceae	Loasa	Loasa arnottiana
Loasaceae	Loasa	Loasa caespitosa
Loasaceae	Loasa	Loasa elongata
Loasaceae	Loasa	Loasa floribunda
Loasaceae	Loasa	Loasa heterophylla
Loasaceae	Loasa	Loasa humilis
Loasaceae	Loasa	Loasa illapelina
Loasaceae	Loasa	Loasa insons
Loasaceae	Loasa	Loasa mollensis
Loasaceae	Loasa	Loasa multifida
Loasaceae	Loasa	Loasa pallida
Loasaceae	Loasa	Loasa paradoxa
Loasaceae	Loasa	Loasa placei
Loasaceae	Loasa	Loasa prostrata
Loasaceae	Loasa	Loasa rotundifolia
Loasaceae	Loasa	Loasa sclareifolia
Loasaceae	Loasa	Loasa sigmoidea
Loasaceae	Loasa	Loasa tricolor
Loasaceae	Loasa	Loasa triloba
Loasaceae	Mentzelia	Mentzelia albescens
Loasaceae	Mentzelia	Mentzelia bartonioides
Loasaceae	Mentzelia	Mentzelia scabra
Loasaceae	Nasa	Nasa urens
Loasaceae	Pinnasa	Pinnasa bergii
Loasaceae	Pinnasa	Pinnasa nana
Loasaceae	Pinnasa	Pinnasa pinnatifida
Loasaceae	Pinnasa	Pinnasa volubilis
Loasaceae	Presliophytum	Presliophytum malesherbioides
Loasaceae	Presliophytum	Presliophytum sessiliflorum

Loasaceae	Scyphanthus	Scyphanthus elegans
Loranthaceae	Desmaria	Desmaria mutabilis
Loranthaceae	Ligaria	Ligaria cuneifolia
Loranthaceae	Notanthera	Notanthera heterophylla
Loranthaceae	Tristerix	Tristerix aphyllus
Loranthaceae	Tristerix	Tristerix corymbosus
Loranthaceae	Tristerix	Tristerix verticillatus
Lythraceae	Lythrum	Lythrum maritimum
Lythraceae	Pleurophora	Pleurophora polyandra
Lythraceae	Pleurophora	Pleurophora pungens
Lythraceae	Pleurophora	Pleurophora pusilla
Malpighiaceae	Dinemagonum	Dinemagonum gayanum
Malpighiaceae	Dinemandra	Dinemandra ericoides
Malvaceae	Andeimalva	Andeimalva chilensis
Malvaceae	Corynabutilon	Corynabutilon bicolor
Malvaceae	Corynabutilon	Corynabutilon ceratocarpum
Malvaceae	Corynabutilon	Corynabutilon hirsutum
Malvaceae	Corynabutilon	Corynabutilon ochsenii
Malvaceae	Corynabutilon	Corynabutilon salicifolium
Malvaceae	Corynabutilon	Corynabutilon viride
Malvaceae	Corynabutilon	Corynabutilon vitifolium
Malvaceae	Cristaria	Cristaria adenophora
Malvaceae	Cristaria	Cristaria andicola
Malvaceae	Cristaria	Cristaria argyliifolia
Malvaceae	Cristaria	Cristaria aspera
Malvaceae	Cristaria	Cristaria calderana
Malvaceae	Cristaria	Cristaria cordato-rotundifolia
Malvaceae	Cristaria	Cristaria cyanea
Malvaceae	Cristaria	Cristaria dissecta
Malvaceae	Cristaria	Cristaria fuentesiana
Malvaceae	Cristaria	Cristaria glaucophylla
Malvaceae	Cristaria	Cristaria gracilis
Malvaceae	Cristaria	Cristaria insularis

Malvaceae	Cristaria	Cristaria integerrima
Malvaceae	Cristaria	Cristaria leucantha
Malvaceae	Cristaria	Cristaria molinae
Malvaceae	Cristaria	Cristaria multiflora
Malvaceae	Cristaria	Cristaria ovata
Malvaceae	Cristaria	Cristaria tenuissima
Malvaceae	Cristaria	Cristaria viridiluteola
Malvaceae	Lecanophora	Lecanophora subacaulis
Malvaceae	Malvella	Malvella leprosa
Malvaceae	Nototriche	Nototriche alternata
Malvaceae	Nototriche	Nototriche anthemidifolia
Malvaceae	Nototriche	Nototriche argentea
Malvaceae	Nototriche	Nototriche auricoma
Malvaceae	Nototriche	Nototriche clandestina
Malvaceae	Nototriche	Nototriche compacta
Malvaceae	Nototriche	Nototriche diminutiva
Malvaceae	Nototriche	Nototriche estipulata
Malvaceae	Nototriche	Nototriche hillii
Malvaceae	Nototriche	Nototriche leucosphaera
Malvaceae	Nototriche	Nototriche meyenii
Malvaceae	Nototriche	Nototriche nana
Malvaceae	Nototriche	Nototriche obcuneata
Malvaceae	Nototriche	Nototriche orbignyana
Malvaceae	Nototriche	Nototriche ovata
Malvaceae	Nototriche	Nototriche parviflora
Malvaceae	Nototriche	Nototriche philippii
Malvaceae	Nototriche	Nototriche pulverulenta
Malvaceae	Nototriche	Nototriche pulvinata
Malvaceae	Nototriche	Nototriche pusilla
Malvaceae	Nototriche	Nototriche pygmaea
Malvaceae	Nototriche	Nototriche rugosa
Malvaceae	Nototriche	Nototriche stipularis
Malvaceae	Nototriche	Nototriche turritella

Malvaceae	Palaua	Palaua concinna
Malvaceae	Palaua	Palaua dissecta
Malvaceae	Palaua	Palaua inconspicua
Malvaceae	Palaua	Palaua modesta
Malvaceae	Sphaeralcea	Sphaeralcea obtusiloba
Malvaceae	Sphaeralcea	Sphaeralcea purpurata
Malvaceae	Tarasa	Tarasa antofagastana
Malvaceae	Tarasa	Tarasa congestiflora
Malvaceae	Tarasa	Tarasa humilis
Malvaceae	Tarasa	Tarasa martiniana
Malvaceae	Tarasa	Tarasa operculata
Malvaceae	Tarasa	Tarasa pediculata
Malvaceae	Tarasa	Tarasa reichei
Malvaceae	Tarasa	Tarasa tarapacana
Malvaceae	Tarasa	Tarasa tenella
Malvaceae	Tarasa	Tarasa umbellata
Malvaceae	Thespesia	Thespesia populnea
Malvaceae	Triumfetta	Triumfetta semitriloba
Malvaceae	Urocarpidium	Urocarpidium albiflorum
Malvaceae	Urocarpidium	Urocarpidium chilensis
Malvaceae	Urocarpidium	Urocarpidium mathewsii
Malvaceae	Urocarpidium	Urocarpidium peruvianum
Malvaceae	Urocarpidium	Urocarpidium sanambrosianum
Misodendraceae	Misodendrum	Misodendrum angulatum
Misodendraceae	Misodendrum	Misodendrum brachystachium
Misodendraceae	Misodendrum	Misodendrum gayanum
Misodendraceae	Misodendrum	Misodendrum linearifolium
Misodendraceae	Misodendrum	Misodendrum macrolepis
Misodendraceae	Misodendrum	Misodendrum oblongifolium
Misodendraceae	Misodendrum	Misodendrum punctulatum
Misodendraceae	Misodendrum	Misodendrum quadriflorum
Molluginaceae	Glinus	Glinus radiatus
Monimiaceae	Peumus	Peumus boldus

Montiaceae	Calandrinia	Calandrinia acaulis
Montiaceae	Calandrinia	Calandrinia affinis
Montiaceae	Calandrinia	Calandrinia caespitosa
Montiaceae	Calandrinia	Calandrinia ciliata
Montiaceae	Calandrinia	Calandrinia colchaguensis
Montiaceae	Calandrinia	Calandrinia compacta
Montiaceae	Calandrinia	Calandrinia compressa
Montiaceae	Calandrinia	Calandrinia fuegiana
Montiaceae	Calandrinia	Calandrinia graminifolia
Montiaceae	Calandrinia	Calandrinia monandra
Montiaceae	Calandrinia	Calandrinia nitida
Montiaceae	Calandrinia	Calandrinia ranunculina
Montiaceae	Calandrinia	Calandrinia skottsbergii
Montiaceae	Cistanthe	Cistanthe amarantoides
Montiaceae	Cistanthe	Cistanthe arancioana
Montiaceae	Cistanthe	Cistanthe arenaria
Montiaceae	Cistanthe	Cistanthe cabrae
Montiaceae	Cistanthe	Cistanthe cachinalensis
Montiaceae	Cistanthe	Cistanthe calycina
Montiaceae	Cistanthe	Cistanthe celosioides
Montiaceae	Cistanthe	Cistanthe cephalophora
Montiaceae	Cistanthe	Cistanthe chrysantha
Montiaceae	Cistanthe	Cistanthe coquimbensis
Montiaceae	Cistanthe	Cistanthe cymosa
Montiaceae	Cistanthe	Cistanthe densiflora
Montiaceae	Cistanthe	Cistanthe fenzlii
Montiaceae	Cistanthe	Cistanthe frigida
Montiaceae	Cistanthe	Cistanthe grandiflora
Montiaceae	Cistanthe	Cistanthe humilis
Montiaceae	Cistanthe	Cistanthe lamprosperma
Montiaceae	Cistanthe	Cistanthe laxiflora
Montiaceae	Cistanthe	Cistanthe longiscapa
Montiaceae	Cistanthe	Cistanthe minuscula

Montiaceae	Cistanthe	Cistanthe picta
Montiaceae	Cistanthe	Cistanthe salsoloides
Montiaceae	Cistanthe	Cistanthe thyrsoidea
Montiaceae	Lenzia	Lenzia chamaepitys
Montiaceae	Montia	Montia fontana
Montiaceae	Montiopsis	Montiopsis andicola
Montiaceae	Montiopsis	Montiopsis berteroa
Montiaceae	Montiopsis	Montiopsis capitata
Montiaceae	Montiopsis	Montiopsis cistiflora
Montiaceae	Montiopsis	Montiopsis copiapina
Montiaceae	Montiopsis	Montiopsis cumingii
Montiaceae	Montiopsis	Montiopsis demissa
Montiaceae	Montiopsis	Montiopsis gayana
Montiaceae	Montiopsis	Montiopsis gilliesii
Montiaceae	Montiopsis	Montiopsis glomerata
Montiaceae	Montiopsis	Montiopsis modesta
Montiaceae	Montiopsis	Montiopsis parviflora
Montiaceae	Montiopsis	Montiopsis polycarpoides
Montiaceae	Montiopsis	Montiopsis potentilloides
Montiaceae	Montiopsis	Montiopsis ramosissima
Montiaceae	Montiopsis	Montiopsis sericea
Montiaceae	Montiopsis	Montiopsis trifida
Montiaceae	Montiopsis	Montiopsis umbellata
Myricaceae	Morella	Morella pavonis
Myrtaceae	Amomyrtus	Amomyrtus luma
Myrtaceae	Amomyrtus	Amomyrtus meli
Myrtaceae	Blepharocalyx	Blepharocalyx cruckshanksii
Myrtaceae	Legrandia	Legrandia concinna
Myrtaceae	Luma	Luma apiculata
Myrtaceae	Luma	Luma chequen
Myrtaceae	Myrceugenia	Myrceugenia chrysocarpa
Myrtaceae	Myrceugenia	Myrceugenia colchaguensis
Myrtaceae	Myrceugenia	Myrceugenia correifolia

Myrtaceae	Myrceugenia	Myrceugenia exsucca
Myrtaceae	Myrceugenia	Myrceugenia lanceolata
Myrtaceae	Myrceugenia	Myrceugenia leptospermoides
Myrtaceae	Myrceugenia	Myrceugenia obtusa
Myrtaceae	Myrceugenia	Myrceugenia ovata
Myrtaceae	Myrceugenia	Myrceugenia parvifolia
Myrtaceae	Myrceugenia	Myrceugenia pinifolia
Myrtaceae	Myrceugenia	Myrceugenia planipes
Myrtaceae	Myrceugenia	Myrceugenia rufa
Myrtaceae	Myrceugenia	Myrceugenia schulzei
Myrtaceae	Myrcianthes	Myrcianthes coquimbensis
Myrtaceae	Myrteola	Myrteola nummularia
Myrtaceae	Nothomyrcia	Nothomyrcia fernandeziana
Myrtaceae	Tepualia	Tepualia stipularis
Myrtaceae	Ugni	Ugni candollei
Myrtaceae	Ugni	Ugni molinae
Myrtaceae	Ugni	Ugni selkirkii
Nothofagaceae	Nothofagus	Nothofagus alessandrii
Nothofagaceae	Nothofagus	Nothofagus alpina
Nothofagaceae	Nothofagus	Nothofagus antarctica
Nothofagaceae	Nothofagus	Nothofagus betuloides
Nothofagaceae	Nothofagus	Nothofagus dombeyi
Nothofagaceae	Nothofagus	Nothofagus glauca
Nothofagaceae	Nothofagus	Nothofagus macrocarpa
Nothofagaceae	Nothofagus	Nothofagus nitida
Nothofagaceae	Nothofagus	Nothofagus obliqua
Nothofagaceae	Nothofagus	Nothofagus pumilio
Nyctaginaceae	Allionia	Allionia incarnata
Nyctaginaceae	Mirabilis	Mirabilis acuta
Nyctaginaceae	Mirabilis	Mirabilis cordifolia
Nyctaginaceae	Mirabilis	Mirabilis elegans
Nyctaginaceae	Mirabilis	Mirabilis expansa
Nyctaginaceae	Mirabilis	Mirabilis ovata

Nyctaginaceae	Mirabilis	Mirabilis prostrata
Nyctaginaceae	Mirabilis	Mirabilis trollii
Oleaceae	Menodora	Menodora linoides
Onagraceae	Camissonia	Camissonia dentata
Onagraceae	Clarkia	Clarkia tenella
Onagraceae	Epilobium	Epilobium australe
Onagraceae	Epilobium	Epilobium barbeyanum
Onagraceae	Epilobium	Epilobium ciliatum
Onagraceae	Epilobium	Epilobium conjugens
Onagraceae	Epilobium	Epilobium densifolium
Onagraceae	Epilobium	Epilobium denticulatum
Onagraceae	Epilobium	Epilobium fragile
Onagraceae	Epilobium	Epilobium glaucum
Onagraceae	Epilobium	Epilobium nivale
Onagraceae	Epilobium	Epilobium puberulum
Onagraceae	Epilobium	Epilobium subdentatum
Onagraceae	Fuchsia	Fuchsia lycioides
Onagraceae	Fuchsia	Fuchsia magellanica
Onagraceae	Gayophytum	Gayophytum humile
Onagraceae	Gayophytum	Gayophytum micranthum
Onagraceae	Ludwigia	Ludwigia grandiflora
Onagraceae	Ludwigia	Ludwigia peploides
Onagraceae	Oenothera	Oenothera acaulis
Onagraceae	Oenothera	Oenothera affinis
Onagraceae	Oenothera	Oenothera arequipensis
Onagraceae	Oenothera	Oenothera coquimbensis
Onagraceae	Oenothera	Oenothera grisea
Onagraceae	Oenothera	Oenothera magellanica
Onagraceae	Oenothera	Oenothera nana
Onagraceae	Oenothera	Oenothera odorata
Onagraceae	Oenothera	Oenothera peruana
Onagraceae	Oenothera	Oenothera picensis
Onagraceae	Oenothera	Oenothera ravenii

Onagraceae	Oenothera	Oenothera sandiana
Onagraceae	Oenothera	Oenothera stricta
Onagraceae	Oenothera	Oenothera villaricae
Orobanchaceae	Agalinis	Agalinis linarioides
Orobanchaceae	Agalinis	Agalinis meyeniana
Orobanchaceae	Castilleja	Castilleja laciniata
Orobanchaceae	Castilleja	Castilleja pumila
Orobanchaceae	Euphrasia	Euphrasia adenonota
Orobanchaceae	Euphrasia	Euphrasia andicola
Orobanchaceae	Euphrasia	Euphrasia antarctica
Orobanchaceae	Euphrasia	Euphrasia chrysantha
Orobanchaceae	Euphrasia	Euphrasia cockayniana
Orobanchaceae	Euphrasia	Euphrasia flavicans
Orobanchaceae	Euphrasia	Euphrasia formosissima
Orobanchaceae	Euphrasia	Euphrasia intricata
Orobanchaceae	Euphrasia	Euphrasia meiantha
Orobanchaceae	Euphrasia	Euphrasia muscosa
Orobanchaceae	Euphrasia	Euphrasia perpusilla
Orobanchaceae	Euphrasia	Euphrasia philippii
Orobanchaceae	Euphrasia	Euphrasia subexserta
Orobanchaceae	Euphrasia	Euphrasia trifida
Orobanchaceae	Euphrasia	Euphrasia villaricensis
Orobanchaceae	Neobartsia	Neobartsia chilensis
Orobanchaceae	Neobartsia	Neobartsia peruviana
Orobanchaceae	Neobartsia	Neobartsia serrata
Orobanchaceae	Orobanche	Orobanche chilensis
Orobanchaceae	Orobanche	Orobanche tarapacana
Oxalidaceae	Oxalis	Oxalis adenophylla
Oxalidaceae	Oxalis	Oxalis arbuscula
Oxalidaceae	Oxalis	Oxalis arenaria
Oxalidaceae	Oxalis	Oxalis atacamensis
Oxalidaceae	Oxalis	Oxalis aureoflava
Oxalidaceae	Oxalis	Oxalis berteriana

Oxalidaceae	Oxalis	Oxalis bulbocastanum
Oxalidaceae	Oxalis	Oxalis caesia
Oxalidaceae	Oxalis	Oxalis campanensis
Oxalidaceae	Oxalis	Oxalis cinerea
Oxalidaceae	Oxalis	Oxalis clandestina
Oxalidaceae	Oxalis	Oxalis colchaguensis
Oxalidaceae	Oxalis	Oxalis compacta
Oxalidaceae	Oxalis	Oxalis dumetorum
Oxalidaceae	Oxalis	Oxalis enneaphylla
Oxalidaceae	Oxalis	Oxalis eremobia
Oxalidaceae	Oxalis	Oxalis ericoides
Oxalidaceae	Oxalis	Oxalis erythrorhiza
Oxalidaceae	Oxalis	Oxalis gigantea
Oxalidaceae	Oxalis	Oxalis gyrorhiza
Oxalidaceae	Oxalis	Oxalis holosericea
Oxalidaceae	Oxalis	Oxalis hypsophila
Oxalidaceae	Oxalis	Oxalis incana
Oxalidaceae	Oxalis	Oxalis johnstonii
Oxalidaceae	Oxalis	Oxalis laciniata
Oxalidaceae	Oxalis	Oxalis laxa
Oxalidaceae	Oxalis	Oxalis leucophylla
Oxalidaceae	Oxalis	Oxalis loricata
Oxalidaceae	Oxalis	Oxalis magellanica
Oxalidaceae	Oxalis	Oxalis matancillae
Oxalidaceae	Oxalis	Oxalis megalorrhiza
Oxalidaceae	Oxalis	Oxalis micrantha
Oxalidaceae	Oxalis	Oxalis mira
Oxalidaceae	Oxalis	Oxalis morenoensis
Oxalidaceae	Oxalis	Oxalis nahuelhuapiensis
Oxalidaceae	Oxalis	Oxalis novemfoliolata
Oxalidaceae	Oxalis	Oxalis ornithopus
Oxalidaceae	Oxalis	Oxalis ovalleana
Oxalidaceae	Oxalis	Oxalis pachyrrhiza

Oxalidaceae	Oxalis	Oxalis penicillata
Oxalidaceae	Oxalis	Oxalis perdicaria
Oxalidaceae	Oxalis	Oxalis pycnophylla
Oxalidaceae	Oxalis	Oxalis ricardii
Oxalidaceae	Oxalis	Oxalis rigida
Oxalidaceae	Oxalis	Oxalis rosea
Oxalidaceae	Oxalis	Oxalis squamata
Oxalidaceae	Oxalis	Oxalis squarrosa
Oxalidaceae	Oxalis	Oxalis strictula
Oxalidaceae	Oxalis	Oxalis tacorensis
Oxalidaceae	Oxalis	Oxalis tortuosa
Oxalidaceae	Oxalis	Oxalis tuberosa
Oxalidaceae	Oxalis	Oxalis valdiviensis
Oxalidaceae	Oxalis	Oxalis virgosa
Papaveraceae	Argemone	Argemone crassifolia
Papaveraceae	Argemone	Argemone hunnemannii
Papaveraceae	Argemone	Argemone rosea
Papaveraceae	Argemone	Argemone subfusiformis
Passifloraceae	Malesherbia	Malesherbia auristipulata
Passifloraceae	Malesherbia	Malesherbia campanulata
Passifloraceae	Malesherbia	Malesherbia corallina
Passifloraceae	Malesherbia	Malesherbia densiflora
Passifloraceae	Malesherbia	Malesherbia deserticola
Passifloraceae	Malesherbia	Malesherbia fasciculata
Passifloraceae	Malesherbia	Malesherbia humilis
Passifloraceae	Malesherbia	Malesherbia lactea
Passifloraceae	Malesherbia	Malesherbia lanceolata
Passifloraceae	Malesherbia	Malesherbia linearifolia
Passifloraceae	Malesherbia	Malesherbia lirana
Passifloraceae	Malesherbia	Malesherbia obtusa
Passifloraceae	Malesherbia	Malesherbia paniculata
Passifloraceae	Malesherbia	Malesherbia rugosa
Passifloraceae	Malesherbia	Malesherbia tenuifolia

Passifloraceae	Malesherbia	Malesherbia tocopillana
Passifloraceae	Passiflora	Passiflora foetida
Passifloraceae	Passiflora	Passiflora pinnatistipula
Phrymaceae	Erythranthe	Erythranthe bridgesii
Phrymaceae	Erythranthe	Erythranthe cuprea
Phrymaceae	Erythranthe	Erythranthe depressa
Phrymaceae	Erythranthe	Erythranthe glabrata
Phrymaceae	Erythranthe	Erythranthe lutea
Phrymaceae	Erythranthe	Erythranthe minima
Phrymaceae	Erythranthe	Erythranthe naiandina
Phytolaccaceae	Anisomeria	Anisomeria coriacea
Phytolaccaceae	Anisomeria	Anisomeria littoralis
Phytolaccaceae	Ercilla	Ercilla spicata
Phytolaccaceae	Ercilla	Ercilla syncarpellata
Phytolaccaceae	Phytolacca	Phytolacca bogotensis
Phytolaccaceae	Phytolacca	Phytolacca chilensis
Piperaceae	Peperomia	Peperomia berteriana
Piperaceae	Peperomia	Peperomia coquimbensis
Piperaceae	Peperomia	Peperomia doellii
Piperaceae	Peperomia	Peperomia fernandeziana
Piperaceae	Peperomia	Peperomia margaritifera
Piperaceae	Peperomia	Peperomia nummularioides
Piperaceae	Peperomia	Peperomia skottsbergii
Plantaginaceae	Bacopa	Bacopa monnieri
Plantaginaceae	Callitriche	Callitriche albomarginata
Plantaginaceae	Callitriche	Callitriche antarctica
Plantaginaceae	Callitriche	Callitriche deflexa
Plantaginaceae	Callitriche	Callitriche heterophylla
Plantaginaceae	Callitriche	Callitriche lechleri
Plantaginaceae	Callitriche	Callitriche terrestris
Plantaginaceae	Fonkia	Fonkia uliginosa
Plantaginaceae	Gratiola	Gratiola peruviana
Plantaginaceae	Hebe	Hebe elliptica

Plantaginaceae	Hebe	Hebe salicifolia
Plantaginaceae	Hippuris	Hippuris vulgaris
Plantaginaceae	Limosella	Limosella australis
Plantaginaceae	Littorella	Littorella australis
Plantaginaceae	Mecardonia	Mecardonia procumbens
Plantaginaceae	Melosperma	Melosperma andicola
Plantaginaceae	Melosperma	Melosperma angustifolia
Plantaginaceae	Monttea	Monttea chilensis
Plantaginaceae	Ourisia	Ourisia alpina
Plantaginaceae	Ourisia	Ourisia breviflora
Plantaginaceae	Ourisia	Ourisia coccinea
Plantaginaceae	Ourisia	Ourisia fragrans
Plantaginaceae	Ourisia	Ourisia fuegiana
Plantaginaceae	Ourisia	Ourisia microphylla
Plantaginaceae	Ourisia	Ourisia muscosa
Plantaginaceae	Ourisia	Ourisia polyantha
Plantaginaceae	Ourisia	Ourisia pygmaea
Plantaginaceae	Ourisia	Ourisia ruelloides
Plantaginaceae	Ourisia	Ourisia serpyllifolia
Plantaginaceae	Plantago	Plantago australis
Plantaginaceae	Plantago	Plantago barbata
Plantaginaceae	Plantago	Plantago brasiliensis
Plantaginaceae	Plantago	Plantago fernandezia
Plantaginaceae	Plantago	Plantago firma
Plantaginaceae	Plantago	Plantago grandiflora
Plantaginaceae	Plantago	Plantago hispidula
Plantaginaceae	Plantago	Plantago johnstonii
Plantaginaceae	Plantago	Plantago litorea
Plantaginaceae	Plantago	Plantago lundborgii
Plantaginaceae	Plantago	Plantago maritima
Plantaginaceae	Plantago	Plantago pachyneura
Plantaginaceae	Plantago	Plantago pulvinata
Plantaginaceae	Plantago	Plantago rancaguae

Plantaginaceae	Plantago	Plantago sempervivoides
Plantaginaceae	Plantago	Plantago sericea
Plantaginaceae	Plantago	Plantago tehuelcha
Plantaginaceae	Plantago	Plantago truncata
Plantaginaceae	Plantago	Plantago tubulosa
Plantaginaceae	Plantago	Plantago uniglumis
Plantaginaceae	Stemodia	Stemodia durantifolia
Plumbaginaceae	Armeria	Armeria maritima
Plumbaginaceae	Bakerolimon	Bakerolimon plumosum
Plumbaginaceae	Limonium	Limonium guaicura
Plumbaginaceae	Plumbago	Plumbago caerulea
Polemoniaceae	Bryantiella	Bryantiella glutinosa
Polemoniaceae	Collomia	Collomia biflora
Polemoniaceae	Gilia	Gilia crassifolia
Polemoniaceae	Gilia	Gilia laciniata
Polemoniaceae	Gilia	Gilia valdiviensis
Polemoniaceae	Ipomopsis	Ipomopsis gossypifera
Polemoniaceae	Leptosiphon	Leptosiphon pusillus
Polemoniaceae	Microsteris	Microsteris gracilis
Polemoniaceae	Navarretia	Navarretia involucrata
Polemoniaceae	Polemonium	Polemonium micranthum
Polygalaceae	Monnina	Monnina linearifolia
Polygalaceae	Monnina	Monnina philippiana
Polygalaceae	Polygala	Polygala darwiniana
Polygalaceae	Polygala	Polygala gayi
Polygalaceae	Polygala	Polygala gnidioides
Polygalaceae	Polygala	Polygala persistens
Polygalaceae	Polygala	Polygala salasiana
Polygalaceae	Polygala	Polygala solieri
Polygalaceae	Polygala	Polygala subandina
Polygonaceae	Chorizanthe	Chorizanthe commissuralis
Polygonaceae	Chorizanthe	Chorizanthe dasyantha
Polygonaceae	Chorizanthe	Chorizanthe densa

Polygonaceae	Chorizanthe	Chorizanthe deserticola
Polygonaceae	Chorizanthe	Chorizanthe flavescens
Polygonaceae	Chorizanthe	Chorizanthe frankenioides
Polygonaceae	Chorizanthe	Chorizanthe gajardoi
Polygonaceae	Chorizanthe	Chorizanthe glabrescens
Polygonaceae	Chorizanthe	Chorizanthe kingii
Polygonaceae	Chorizanthe	Chorizanthe mieresii
Polygonaceae	Chorizanthe	Chorizanthe navasiae
Polygonaceae	Chorizanthe	Chorizanthe novoana
Polygonaceae	Chorizanthe	Chorizanthe paniculata
Polygonaceae	Chorizanthe	Chorizanthe peduncularis
Polygonaceae	Chorizanthe	Chorizanthe rosasii
Polygonaceae	Chorizanthe	Chorizanthe vaginata
Polygonaceae	Chorizanthe	Chorizanthe virgata
Polygonaceae	Chorizanthe	Chorizanthe viridis
Polygonaceae	Lastarriaea	Lastarriaea chilensis
Polygonaceae	Muehlenbeckia	Muehlenbeckia fruticulosa
Polygonaceae	Muehlenbeckia	Muehlenbeckia hastulata
Polygonaceae	Oxytheca	Oxytheca dendroidea
Polygonaceae	Polygonum	Polygonum bowenkampii
Polygonaceae	Polygonum	Polygonum sanguinaria
Polygonaceae	Rumex	Rumex crispissimus
Polygonaceae	Rumex	Rumex cuneifolius
Polygonaceae	Rumex	Rumex darwinianus
Polygonaceae	Rumex	Rumex magellanicus
Polygonaceae	Rumex	Rumex maricola
Polygonaceae	Rumex	Rumex patagonicus
Polygonaceae	Rumex	Rumex romassa
Portulacaceae	Portulaca	Portulaca philippii
Primulaceae	Anagallis	Anagallis alternifolia
Primulaceae	Androsace	Androsace salasii
Primulaceae	Lysimachia	Lysimachia sertulata
Primulaceae	Pelletiera	Pelletiera verna

Primulaceae	Primula	Primula comberi
Primulaceae	Primula	Primula magellanica
Primulaceae	Samolus	Samolus latifolius
Primulaceae	Samolus	Samolus repens
Primulaceae	Samolus	Samolus spathulatus
Proteaceae	Embothrium	Embothrium coccineum
Proteaceae	Gevuina	Gevuina avellana
Proteaceae	Lomatia	Lomatia dentata
Proteaceae	Lomatia	Lomatia ferruginea
Proteaceae	Lomatia	Lomatia hirsuta
Proteaceae	Orites	Orites myrtoidea
Quillajaceae	Quillaja	Quillaja saponaria
Rafflesiaceae	Pilostyles	Pilostyles berteroi
Ranunculaceae	Anemone	Anemone antucensis
Ranunculaceae	Anemone	Anemone decapetala
Ranunculaceae	Anemone	Anemone hepaticifolia
Ranunculaceae	Anemone	Anemone moorei
Ranunculaceae	Anemone	Anemone multifida
Ranunculaceae	Anemone	Anemone rigida
Ranunculaceae	Barneoudia	Barneoudia balliana
Ranunculaceae	Barneoudia	Barneoudia chilensis
Ranunculaceae	Barneoudia	Barneoudia major
Ranunculaceae	Callianthemoides	Callianthemoides semiverticillata
Ranunculaceae	Caltha	Caltha appendiculata
Ranunculaceae	Caltha	Caltha dioneifolia
Ranunculaceae	Caltha	Caltha sagittata
Ranunculaceae	Halerpestes	Halerpestes cymbalaria
Ranunculaceae	Halerpestes	Halerpestes exilis
Ranunculaceae	Halerpestes	Halerpestes uniflora
Ranunculaceae	Hamadryas	Hamadryas delfinii
Ranunculaceae	Hamadryas	Hamadryas kingii
Ranunculaceae	Hamadryas	Hamadryas magellanica
Ranunculaceae	Hamadryas	Hamadryas sempervivoides

Ranunculaceae	Myosurus	Myosurus apetalus
Ranunculaceae	Myosurus	Myosurus patagonicus
Ranunculaceae	Ranunculus	Ranunculus acaulis
Ranunculaceae	Ranunculus	Ranunculus apiifolius
Ranunculaceae	Ranunculus	Ranunculus biternatus
Ranunculaceae	Ranunculus	Ranunculus bonariensis
Ranunculaceae	Ranunculus	Ranunculus caprarum
Ranunculaceae	Ranunculus	Ranunculus chilensis
Ranunculaceae	Ranunculus	Ranunculus flagelliformis
Ranunculaceae	Ranunculus	Ranunculus fuegianus
Ranunculaceae	Ranunculus	Ranunculus hydrophilus
Ranunculaceae	Ranunculus	Ranunculus maclovianus
Ranunculaceae	Ranunculus	Ranunculus minutiflorus
Ranunculaceae	Ranunculus	Ranunculus peduncularis
Ranunculaceae	Ranunculus	Ranunculus pseudotrullifolius
Ranunculaceae	Ranunculus	Ranunculus sericocephalus
Ranunculaceae	Ranunculus	Ranunculus spegazzinii
Ranunculaceae	Ranunculus	Ranunculus trichophyllus
Ranunculaceae	Ranunculus	Ranunculus trullifolius
Rhamnaceae	Colletia	Colletia hystrix
Rhamnaceae	Colletia	Colletia spartioides
Rhamnaceae	Colletia	Colletia ulicina
Rhamnaceae	Discaria	Discaria articulata
Rhamnaceae	Discaria	Discaria chacaye
Rhamnaceae	Ochetophila	Ochetophila nana
Rhamnaceae	Ochetophila	Ochetophila trinervis
Rhamnaceae	Retanilla	Retanilla ephedra
Rhamnaceae	Retanilla	Retanilla stricta
Rhamnaceae	Retanilla	Retanilla trinervia
Rhamnaceae	Rhamnus	Rhamnus diffusus
Rhamnaceae	Trevoa	Trevoa quinquenervia
Rosaceae	Acaena	Acaena alpina
Rosaceae	Acaena	Acaena antarctica

Rosaceae	Acaena	Acaena argentea
Rosaceae	Acaena	Acaena caespitosa
Rosaceae	Acaena	Acaena integerrima
Rosaceae	Acaena	Acaena leptacantha
Rosaceae	Acaena	Acaena lucida
Rosaceae	Acaena	Acaena macrocephala
Rosaceae	Acaena	Acaena magellanica
Rosaceae	Acaena	Acaena masafuerana
Rosaceae	Acaena	Acaena ovalifolia
Rosaceae	Acaena	Acaena patagonica
Rosaceae	Acaena	Acaena pinnatifida
Rosaceae	Acaena	Acaena platyacantha
Rosaceae	Acaena	Acaena poeppigiana
Rosaceae	Acaena	Acaena pumila
Rosaceae	Acaena	Acaena sericea
Rosaceae	Acaena	Acaena splendens
Rosaceae	Acaena	Acaena tenera
Rosaceae	Acaena	Acaena trifida
Rosaceae	Aphanes	Aphanes berteriana
Rosaceae	Aphanes	Aphanes looseri
Rosaceae	Aphanes	Aphanes neglecta
Rosaceae	Fragaria	Fragaria chiloensis
Rosaceae	Geum	Geum andicola
Rosaceae	Geum	Geum involucreatum
Rosaceae	Geum	Geum lechlerianum
Rosaceae	Geum	Geum magellanicum
Rosaceae	Geum	Geum quellyon
Rosaceae	Kageneckia	Kageneckia angustifolia
Rosaceae	Kageneckia	Kageneckia oblonga
Rosaceae	Lachemilla	Lachemilla diplophylla
Rosaceae	Lachemilla	Lachemilla pinnata
Rosaceae	Lachemilla	Lachemilla sandiense
Rosaceae	Margyricarpus	Margyricarpus digynus

Rosaceae	Margyricarpus	Margyricarpus pinnatus
Rosaceae	Polylepis	Polylepis rugulosa
Rosaceae	Polylepis	Polylepis tarapacana
Rosaceae	Rubus	Rubus geoides
Rosaceae	Rubus	Rubus radicans
Rosaceae	Tetraglochin	Tetraglochin acanthocarpum
Rosaceae	Tetraglochin	Tetraglochin alatum
Rosaceae	Tetraglochin	Tetraglochin cristatum
Rubiaceae	Coprosma	Coprosma oliveri
Rubiaceae	Coprosma	Coprosma pyrifolia
Rubiaceae	Cruckshanksia	Cruckshanksia hymenodon
Rubiaceae	Cruckshanksia	Cruckshanksia lithiophila
Rubiaceae	Cruckshanksia	Cruckshanksia macrantha
Rubiaceae	Cruckshanksia	Cruckshanksia montiana
Rubiaceae	Cruckshanksia	Cruckshanksia palmae
Rubiaceae	Cruckshanksia	Cruckshanksia pumila
Rubiaceae	Cruckshanksia	Cruckshanksia verticillata
Rubiaceae	Galium	Galium antarcticum
Rubiaceae	Galium	Galium araucanum
Rubiaceae	Galium	Galium corymbosum
Rubiaceae	Galium	Galium cotinoides
Rubiaceae	Galium	Galium diffusoramosum
Rubiaceae	Galium	Galium eriocarpum
Rubiaceae	Galium	Galium fuegianum
Rubiaceae	Galium	Galium gilliesii
Rubiaceae	Galium	Galium hypocarpium
Rubiaceae	Galium	Galium inconspicuum
Rubiaceae	Galium	Galium leptum
Rubiaceae	Galium	Galium magellanicum
Rubiaceae	Galium	Galium masafueranum
Rubiaceae	Galium	Galium ovalleanum
Rubiaceae	Galium	Galium philippianum
Rubiaceae	Galium	Galium suffruticosum

Rubiaceae	Galium	Galium trichocarpum
Rubiaceae	Galium	Galium werdermannii
Rubiaceae	Leptostigma	Leptostigma arnottianum
Rubiaceae	Nertera	Nertera granadensis
Rubiaceae	Oldenlandia	Oldenlandia brachypetala
Rubiaceae	Oldenlandia	Oldenlandia salzmannii
Rubiaceae	Oreopolus	Oreopolus glacialis
Rutaceae	Fagara	Fagara externa
Rutaceae	Fagara	Fagara mayu
Rutaceae	Pitavia	Pitavia punctata
Salicaceae	Azara	Azara alpina
Salicaceae	Azara	Azara celastrina
Salicaceae	Azara	Azara dentata
Salicaceae	Azara	Azara integrifolia
Salicaceae	Azara	Azara lanceolata
Salicaceae	Azara	Azara microphylla
Salicaceae	Azara	Azara petiolaris
Salicaceae	Azara	Azara serrata
Salicaceae	Salix	Salix humboldtiana
Santalaceae	Antidaphne	Antidaphne punctulata
Santalaceae	Lepidoceras	Lepidoceras chilense
Santalaceae	Myoschilos	Myoschilos oblongum
Santalaceae	Nanodea	Nanodea muscosa
Santalaceae	Santalum	Santalum fernandezianum
Sapindaceae	Bridgesia	Bridgesia incisifolia
Sapindaceae	Guindilia	Guindilia trinervis
Sapindaceae	Llagunoa	Llagunoa glandulosa
Sapotaceae	Pouteria	Pouteria lucuma
Sapotaceae	Pouteria	Pouteria splendens
Saxifragaceae	Chrysosplenium	Chrysosplenium macranthum
Saxifragaceae	Chrysosplenium	Chrysosplenium valdivicum
Saxifragaceae	Saxifraga	Saxifraga magellanica
Saxifragaceae	Saxifragella	Saxifragella bicuspidata

Saxifragaceae	Saxifragodes	Saxifragodes albowiana
Schoepfiaceae	Arjona	Arjona patagonica
Schoepfiaceae	Arjona	Arjona pusilla
Schoepfiaceae	Arjona	Arjona tuberosa
Schoepfiaceae	Quinchamalium	Quinchamalium chilense
Scrophulariaceae	Alonsoa	Alonsoa honoraria
Scrophulariaceae	Alonsoa	Alonsoa meridionalis
Scrophulariaceae	Buddleja	Buddleja araucana
Scrophulariaceae	Buddleja	Buddleja globosa
Scrophulariaceae	Buddleja	Buddleja suaveolens
Solanaceae	Benthamiella	Benthamiella azurella
Solanaceae	Benthamiella	Benthamiella lanata
Solanaceae	Benthamiella	Benthamiella nordenskioldii
Solanaceae	Benthamiella	Benthamiella patagonica
Solanaceae	Calibrachoa	Calibrachoa parviflora
Solanaceae	Cestrum	Cestrum parqui
Solanaceae	Combera	Combera minima
Solanaceae	Combera	Combera paradoxa
Solanaceae	Dunalia	Dunalia spinosa
Solanaceae	Exodeconus	Exodeconus flavus
Solanaceae	Exodeconus	Exodeconus integrifolius
Solanaceae	Exodeconus	Exodeconus pusillus
Solanaceae	Fabiana	Fabiana bryoides
Solanaceae	Fabiana	Fabiana densa
Solanaceae	Fabiana	Fabiana denudata
Solanaceae	Fabiana	Fabiana imbricata
Solanaceae	Fabiana	Fabiana ramulosa
Solanaceae	Fabiana	Fabiana squamata
Solanaceae	Fabiana	Fabiana stephanii
Solanaceae	Fabiana	Fabiana viscosa
Solanaceae	Jaborosa	Jaborosa caulescens
Solanaceae	Jaborosa	Jaborosa laciniata
Solanaceae	Jaborosa	Jaborosa magellanica

Solanaceae	Jaborosa	Jaborosa parviflora
Solanaceae	Jaborosa	Jaborosa pinnata
Solanaceae	Jaborosa	Jaborosa reflexa
Solanaceae	Jaborosa	Jaborosa riojana
Solanaceae	Jaborosa	Jaborosa squarrosa
Solanaceae	Jaborosa	Jaborosa volkmannii
Solanaceae	Latua	Latua pubiflora
Solanaceae	Lycium	Lycium boerhaviaefolium
Solanaceae	Lycium	Lycium bridgesii
Solanaceae	Lycium	Lycium carolinianum
Solanaceae	Lycium	Lycium chilense
Solanaceae	Lycium	Lycium deserti
Solanaceae	Lycium	Lycium distichum
Solanaceae	Lycium	Lycium humile
Solanaceae	Lycium	Lycium leiostemum
Solanaceae	Lycium	Lycium minutifolium
Solanaceae	Lycium	Lycium rachidocladum
Solanaceae	Lycium	Lycium stenophyllum
Solanaceae	Lycium	Lycium tenuispinosum
Solanaceae	Nicandra	Nicandra physalodes
Solanaceae	Nicotiana	Nicotiana acuminata
Solanaceae	Nicotiana	Nicotiana cordifolia
Solanaceae	Nicotiana	Nicotiana corymbosa
Solanaceae	Nicotiana	Nicotiana glauca
Solanaceae	Nicotiana	Nicotiana linearis
Solanaceae	Nicotiana	Nicotiana longibracteata
Solanaceae	Nicotiana	Nicotiana miersii
Solanaceae	Nicotiana	Nicotiana pauciflora
Solanaceae	Nicotiana	Nicotiana petunioides
Solanaceae	Nicotiana	Nicotiana solanifolia
Solanaceae	Nicotiana	Nicotiana undulata
Solanaceae	Nierembergia	Nierembergia repens
Solanaceae	Nolana	Nolana acuminata

Solanaceae	Nolana	Nolana adansonii
Solanaceae	Nolana	Nolana albescens
Solanaceae	Nolana	Nolana aplocaryoides
Solanaceae	Nolana	Nolana arenicola
Solanaceae	Nolana	Nolana baccata
Solanaceae	Nolana	Nolana balsamiflua
Solanaceae	Nolana	Nolana carnosia
Solanaceae	Nolana	Nolana clivicola
Solanaceae	Nolana	Nolana coelestis
Solanaceae	Nolana	Nolana crassulifolia
Solanaceae	Nolana	Nolana deflexa
Solanaceae	Nolana	Nolana diana
Solanaceae	Nolana	Nolana diffusa
Solanaceae	Nolana	Nolana divaricata
Solanaceae	Nolana	Nolana elegans
Solanaceae	Nolana	Nolana filifolia
Solanaceae	Nolana	Nolana foliosa
Solanaceae	Nolana	Nolana glauca
Solanaceae	Nolana	Nolana gracillima
Solanaceae	Nolana	Nolana incana
Solanaceae	Nolana	Nolana inconspicua
Solanaceae	Nolana	Nolana intonsa
Solanaceae	Nolana	Nolana jaffuelii
Solanaceae	Nolana	Nolana lachimbensis
Solanaceae	Nolana	Nolana leptophylla
Solanaceae	Nolana	Nolana linearifolia
Solanaceae	Nolana	Nolana lycioides
Solanaceae	Nolana	Nolana mollis
Solanaceae	Nolana	Nolana onoana
Solanaceae	Nolana	Nolana paradoxa
Solanaceae	Nolana	Nolana parviflora
Solanaceae	Nolana	Nolana patula
Solanaceae	Nolana	Nolana peruviana

Solanaceae	Nolana	Nolana philippiana
Solanaceae	Nolana	Nolana pterocarpa
Solanaceae	Nolana	Nolana ramosissima
Solanaceae	Nolana	Nolana reichei
Solanaceae	Nolana	Nolana rhombifolia
Solanaceae	Nolana	Nolana rostrata
Solanaceae	Nolana	Nolana rupicola
Solanaceae	Nolana	Nolana salsoloides
Solanaceae	Nolana	Nolana sedifolia
Solanaceae	Nolana	Nolana sessiliflora
Solanaceae	Nolana	Nolana sphaerophylla
Solanaceae	Nolana	Nolana stenophylla
Solanaceae	Nolana	Nolana tarapacana
Solanaceae	Nolana	Nolana tocopillensis
Solanaceae	Nolana	Nolana villosa
Solanaceae	Nolana	Nolana werdermannii
Solanaceae	Physalis	Physalis peruviana
Solanaceae	Physalis	Physalis viscosa
Solanaceae	Reyesia	Reyesia cactorum
Solanaceae	Reyesia	Reyesia chilensis
Solanaceae	Reyesia	Reyesia juniperoides
Solanaceae	Reyesia	Reyesia parviflora
Solanaceae	Salpichroa	Salpichroa scandens
Solanaceae	Salpichroa	Salpichroa tristis
Solanaceae	Salpiglossis	Salpiglossis sinuata
Solanaceae	Salpiglossis	Salpiglossis spinescens
Solanaceae	Schizanthus	Schizanthus alpestris
Solanaceae	Schizanthus	Schizanthus candidus
Solanaceae	Schizanthus	Schizanthus coccineus
Solanaceae	Schizanthus	Schizanthus grahamii
Solanaceae	Schizanthus	Schizanthus hookeri
Solanaceae	Schizanthus	Schizanthus integrifolius
Solanaceae	Schizanthus	Schizanthus lacteus

Solanaceae	Schizanthus	Schizanthus laetus
Solanaceae	Schizanthus	Schizanthus litoralis
Solanaceae	Schizanthus	Schizanthus parvulus
Solanaceae	Schizanthus	Schizanthus pinnatus
Solanaceae	Schizanthus	Schizanthus porrigens
Solanaceae	Schizanthus	Schizanthus tricolor
Solanaceae	Solanum	Solanum alphonsei
Solanaceae	Solanum	Solanum americanum
Solanaceae	Solanum	Solanum brachyantherum
Solanaceae	Solanum	Solanum chilense
Solanaceae	Solanum	Solanum coquimbense
Solanaceae	Solanum	Solanum crispum
Solanaceae	Solanum	Solanum echegarayi
Solanaceae	Solanum	Solanum elaeagnifolium
Solanaceae	Solanum	Solanum etuberosum
Solanaceae	Solanum	Solanum fernandezianum
Solanaceae	Solanum	Solanum fragile
Solanaceae	Solanum	Solanum furcatum
Solanaceae	Solanum	Solanum gaudichaudii
Solanaceae	Solanum	Solanum herba-bona
Solanaceae	Solanum	Solanum heterantherum
Solanaceae	Solanum	Solanum indivisum
Solanaceae	Solanum	Solanum infundibuliforme
Solanaceae	Solanum	Solanum lycopersicoides
Solanaceae	Solanum	Solanum maglia
Solanaceae	Solanum	Solanum medians
Solanaceae	Solanum	Solanum montanum
Solanaceae	Solanum	Solanum nitidibaccatum
Solanaceae	Solanum	Solanum nitidum
Solanaceae	Solanum	Solanum opacum
Solanaceae	Solanum	Solanum palustre
Solanaceae	Solanum	Solanum paposanum
Solanaceae	Solanum	Solanum pennellii

Solanaceae	Solanum	Solanum pentlandii
Solanaceae	Solanum	Solanum peruvianum
Solanaceae	Solanum	Solanum pimpinellifolium
Solanaceae	Solanum	Solanum pinnatum
Solanaceae	Solanum	Solanum polyphyllum
Solanaceae	Solanum	Solanum pseudocapsicum
Solanaceae	Solanum	Solanum radicans
Solanaceae	Solanum	Solanum remyanum
Solanaceae	Solanum	Solanum sanfurgoi
Solanaceae	Solanum	Solanum sarrachoides
Solanaceae	Solanum	Solanum sinuatirecurvum
Solanaceae	Solanum	Solanum sisymbriifolium
Solanaceae	Solanum	Solanum sitiens
Solanaceae	Solanum	Solanum trinominum
Solanaceae	Solanum	Solanum tuberosum
Solanaceae	Solanum	Solanum tweedianum
Solanaceae	Solanum	Solanum valdiviense
Solanaceae	Solanum	Solanum weddellii
Solanaceae	Vestia	Vestia foetida
Stylidiaceae	Donatia	Donatia fascicularis
Stylidiaceae	Phyllachne	Phyllachne uliginosa
Tetrachondraceae	Tetrachondra	Tetrachondra patagonica
Thymelaeaceae	Drapetes	Drapetes muscosus
Thymelaeaceae	Ovidia	Ovidia andina
Thymelaeaceae	Ovidia	Ovidia pillo-pillo
Tropaeolaceae	Tropaeolum	Tropaeolum albiflorum
Tropaeolaceae	Tropaeolum	Tropaeolum austropurpureum
Tropaeolaceae	Tropaeolum	Tropaeolum azureum
Tropaeolaceae	Tropaeolum	Tropaeolum beuthii
Tropaeolaceae	Tropaeolum	Tropaeolum brachyceras
Tropaeolaceae	Tropaeolum	Tropaeolum ciliatum
Tropaeolaceae	Tropaeolum	Tropaeolum hookerianum
Tropaeolaceae	Tropaeolum	Tropaeolum incisum

Tropaeolaceae	Tropaeolum	Tropaeolum kingii
Tropaeolaceae	Tropaeolum	Tropaeolum leptophyllum
Tropaeolaceae	Tropaeolum	Tropaeolum looseri
Tropaeolaceae	Tropaeolum	Tropaeolum myriophyllum
Tropaeolaceae	Tropaeolum	Tropaeolum nubigenum
Tropaeolaceae	Tropaeolum	Tropaeolum nuptae-jucundae
Tropaeolaceae	Tropaeolum	Tropaeolum polyphyllum
Tropaeolaceae	Tropaeolum	Tropaeolum porifolium
Tropaeolaceae	Tropaeolum	Tropaeolum reicheanum
Tropaeolaceae	Tropaeolum	Tropaeolum rhomboideum
Tropaeolaceae	Tropaeolum	Tropaeolum sessilifolium
Tropaeolaceae	Tropaeolum	Tropaeolum speciosum
Tropaeolaceae	Tropaeolum	Tropaeolum tricolor
Urticaceae	Boehmeria	Boehmeria excelsa
Urticaceae	Parietaria	Parietaria debilis
Urticaceae	Parietaria	Parietaria feliciana
Urticaceae	Pilea	Pilea elegans
Urticaceae	Pilea	Pilea elliptica
Urticaceae	Pilea	Pilea hyalina
Urticaceae	Urtica	Urtica berteriana
Urticaceae	Urtica	Urtica buchtienii
Urticaceae	Urtica	Urtica echinata
Urticaceae	Urtica	Urtica flabellata
Urticaceae	Urtica	Urtica glomeruliflora
Urticaceae	Urtica	Urtica gracilis
Urticaceae	Urtica	Urtica magellanica
Urticaceae	Urtica	Urtica masafueriae
Urticaceae	Urtica	Urtica trichantha
Verbenaceae	Aloysia	Aloysia deserticola
Verbenaceae	Aloysia	Aloysia gratissima
Verbenaceae	Aloysia	Aloysia salviifolia
Verbenaceae	Aloysia	Aloysia tarapacana
Verbenaceae	Aloysia	Aloysia trifida

Verbenaceae	Diostea	Diostea juncea
Verbenaceae	Glandularia	Glandularia araucana
Verbenaceae	Glandularia	Glandularia atacamensis
Verbenaceae	Glandularia	Glandularia berteroi
Verbenaceae	Glandularia	Glandularia corymbosa
Verbenaceae	Glandularia	Glandularia gynobasis
Verbenaceae	Glandularia	Glandularia laciniata
Verbenaceae	Glandularia	Glandularia landbeckii
Verbenaceae	Glandularia	Glandularia lipozygioides
Verbenaceae	Glandularia	Glandularia macrosperma
Verbenaceae	Glandularia	Glandularia multiglandulosa
Verbenaceae	Glandularia	Glandularia porrigens
Verbenaceae	Glandularia	Glandularia ribifolia
Verbenaceae	Glandularia	Glandularia sulphurea
Verbenaceae	Junellia	Junellia aretioides
Verbenaceae	Junellia	Junellia bryoides
Verbenaceae	Junellia	Junellia caespitosa
Verbenaceae	Junellia	Junellia crithmifolia
Verbenaceae	Junellia	Junellia digitata
Verbenaceae	Junellia	Junellia juniperina
Verbenaceae	Junellia	Junellia lavandulifolia
Verbenaceae	Junellia	Junellia micrantha
Verbenaceae	Junellia	Junellia minima
Verbenaceae	Junellia	Junellia odonellii
Verbenaceae	Junellia	Junellia origenes
Verbenaceae	Junellia	Junellia pappigera
Verbenaceae	Junellia	Junellia pseudojuncea
Verbenaceae	Junellia	Junellia selaginoides
Verbenaceae	Junellia	Junellia seriphioides
Verbenaceae	Junellia	Junellia silvestrii
Verbenaceae	Junellia	Junellia spathulata
Verbenaceae	Junellia	Junellia thymifolia
Verbenaceae	Junellia	Junellia tridactylites

Verbenaceae	Junellia	Junellia trifurcata
Verbenaceae	Junellia	Junellia ulicina
Verbenaceae	Junellia	Junellia uniflora
Verbenaceae	Lampayo	Lampayo hieronymi
Verbenaceae	Lampayo	Lampayo medicinalis
Verbenaceae	Lippia	Lippia fragrans
Verbenaceae	Lippia	Lippia turbinata
Verbenaceae	Mulguraea	Mulguraea arequipensis
Verbenaceae	Mulguraea	Mulguraea asparagoides
Verbenaceae	Mulguraea	Mulguraea cinerascens
Verbenaceae	Mulguraea	Mulguraea hystrix
Verbenaceae	Mulguraea	Mulguraea scoparia
Verbenaceae	Mulguraea	Mulguraea tridens
Verbenaceae	Phyla	Phyla nodiflora
Verbenaceae	Pitraea	Pitraea cuneato-ovata
Verbenaceae	Rhaphithamnus	Rhaphithamnus spinosus
Verbenaceae	Rhaphithamnus	Rhaphithamnus venustus
Verbenaceae	Verbena	Verbena bonariensis
Verbenaceae	Verbena	Verbena cuneifolia
Verbenaceae	Verbena	Verbena hispida
Verbenaceae	Verbena	Verbena litoralis
Violaceae	Pombalia	Pombalia parviflora
Violaceae	Viola	Viola acanthophylla
Violaceae	Viola	Viola aizoon
Violaceae	Viola	Viola araucaniae
Violaceae	Viola	Viola atropurpurea
Violaceae	Viola	Viola aurantiaca
Violaceae	Viola	Viola aurata
Violaceae	Viola	Viola auricolor
Violaceae	Viola	Viola auricula
Violaceae	Viola	Viola brachypetala
Violaceae	Viola	Viola bustillosia
Violaceae	Viola	Viola capillaris

Violaceae	Viola	<i>Viola chamaedrys</i>
Violaceae	Viola	<i>Viola chillanensis</i>
Violaceae	Viola	<i>Viola columnaris</i>
Violaceae	Viola	<i>Viola commersonii</i>
Violaceae	Viola	<i>Viola congesta</i>
Violaceae	Viola	<i>Viola corralensis</i>
Violaceae	Viola	<i>Viola cotyledon</i>
Violaceae	Viola	<i>Viola curicoensis</i>
Violaceae	Viola	<i>Viola cyathiformis</i>
Violaceae	Viola	<i>Viola dandoisiorum</i>
Violaceae	Viola	<i>Viola dasyphylla</i>
Violaceae	Viola	<i>Viola decipiens</i>
Violaceae	Viola	<i>Viola domeykoana</i>
Violaceae	Viola	<i>Viola escarapela</i>
Violaceae	Viola	<i>Viola exilis</i>
Violaceae	Viola	<i>Viola farkasiana</i>
Violaceae	Viola	<i>Viola flühmannii</i>
Violaceae	Viola	<i>Viola friderici</i>
Violaceae	Viola	<i>Viola frigida</i>
Violaceae	Viola	<i>Viola gelida</i>
Violaceae	Viola	<i>Viola germainii</i>
Violaceae	Viola	<i>Viola glechomoides</i>
Violaceae	Viola	<i>Viola godoyae</i>
Violaceae	Viola	<i>Viola granulosa</i>
Violaceae	Viola	<i>Viola huesoensis</i>
Violaceae	Viola	<i>Viola huidobrii</i>
Violaceae	Viola	<i>Viola johnstonii</i>
Violaceae	Viola	<i>Viola lanifera</i>
Violaceae	Viola	<i>Viola leyboldiana</i>
Violaceae	Viola	<i>Viola llullaillacoensis</i>
Violaceae	Viola	<i>Viola maculata</i>
Violaceae	Viola	<i>Viola magellanica</i>
Violaceae	Viola	<i>Viola marcelorosatii</i>

Violaceae	Viola	Viola minutiflora
Violaceae	Viola	Viola montagnei
Violaceae	Viola	Viola muscoides
Violaceae	Viola	Viola nassauvioides
Violaceae	Viola	Viola nubigena
Violaceae	Viola	Viola ovalleana
Violaceae	Viola	Viola philippiana
Violaceae	Viola	Viola philippii
Violaceae	Viola	Viola polypoda
Violaceae	Viola	Viola portalesia
Violaceae	Viola	Viola portulacea
Violaceae	Viola	Viola pulvinata
Violaceae	Viola	Viola pusilla
Violaceae	Viola	Viola reichei
Violaceae	Viola	Viola rhombifolia
Violaceae	Viola	Viola rosulata
Violaceae	Viola	Viola rubella
Violaceae	Viola	Viola rudolphii
Violaceae	Viola	Viola rugosa
Violaceae	Viola	Viola sacculus
Violaceae	Viola	Viola santiagonensis
Violaceae	Viola	Viola sempervivum
Violaceae	Viola	Viola skottsbergiana
Violaceae	Viola	Viola subandina
Violaceae	Viola	Viola taltalensis
Violaceae	Viola	Viola tridentata
Violaceae	Viola	Viola truncata
Violaceae	Viola	Viola vallenarensis
Violaceae	Viola	Viola volcanica
Vitaceae	Cissus	Cissus striata
Winteraceae	Drimys	Drimys andina
Winteraceae	Drimys	Drimys confertifolia
Winteraceae	Drimys	Drimys winteri

Zyhophyllaceae	Bulnesia	Bulnesia chilensis
Zyhophyllaceae	Fagonia	Fagonia chilensis
Zyhophyllaceae	Larrea	Larrea divaricata
Zyhophyllaceae	Larrea	Larrea nitida
Zyhophyllaceae	Metharme	Metharme lanata
Zyhophyllaceae	Pintoa	Pintoa chilensis
Zyhophyllaceae	Porlieria	Porlieria chilensis
Fabaceae	Caesalpinia	Caesalpinia angulata
Fabaceae	Caesalpinia	Caesalpinia spinosa
Rhamnaceae	Discaria	Discaria nana
Poaceae	Festuca	Festuca acanthophylla
Sapindaceae	Dodonaea	Dodonaea viscosa
Brassicaceae	Menonvillea	Menonvillea rollinsii
Calyceraceae	Nastanthus	Nastanthus scapigerus
Brassicaceae	Weberbaueria	Weberbaueria imbricatifolia
Cactaceae	Trichocereus	Trichocereus bolligerianus
Cactaceae	Trichocereus	Trichocereus spinibarbis
Poaceae	Dielsiochloa	Dielsiochloa floribunda
Pteridaceae	Adiantum	Adiantum thalictroides
Malvaceae	Alcea	Alcea rosea
Poaceae	Alopecurus	Alopecurus aequalis
Poaceae	Alopecurus	Alopecurus pratensis
Alstroemeriaceae	Alstroemeria	Alstroemeria magna
Alstroemeriaceae	Alstroemeria	Alstroemeria monantha
Alstroemeriaceae	Alstroemeria	Alstroemeria nidularis
Alstroemeriaceae	Alstroemeria	Alstroemeria sabulosa
Alstroemeriaceae	Alstroemeria	Alstroemeria venusta
Cactaceae	Airampoa	Airampoa ayrampo
Pteridaceae	Adiantum	Adiantum scabrum
Fabaceae	Adesmia	Adesmia concinna
Asteraceae	Ambrosia	Ambrosia arborescens
Aspleniaceae	Asplenium	Asplenium monanthes
Chenopodiaceae	Atriplex	Atriplex mucronata

Asteraceae	Baccharis	Baccharis confertifolia
Asteraceae	Baccharis	Baccharis pingraea
Asteraceae	Baccharis	Baccharis santelicis
Asteraceae	Baccharis	Baccharis scandens
Asteraceae	Bidens	Bidens andicola
Blechnaceae	Blechnum	Blechnum cordatum
Calyceraceae	Boopis	Boopis graminea
Calyceraceae	Boopis	Boopis patagonica
Poaceae	Bothriochloa	Bothriochloa laguroides
Plantaginaceae	Callitriche	Callitriche hermaphroditica
Plantaginaceae	Callitriche	Callitriche stagnalis
Colvolculaceae	Calystegia	Calystegia soldanella
Cyperaceae	Carex	Carex barrosii
Cyperaceae	Carex	Carex canescens
Cyperaceae	Carex	Carex patagonica
Cyperaceae	Carex	Carex vixdentata
Poaceae	Catabrosa	Catabrosa aquatica
Asteraceae	Chaetanthera	Chaetanthera apiculata
Asteraceae	Chaetanthera	Chaetanthera minuta
Asteraceae	Chaetanthera	Chaetanthera pusilla
Asteraceae	Chaetanthera	Chaetanthera revoluta
Asteraceae	Chaetanthera	Chaetanthera sphaeroidalis
Asteraceae	Chaetanthera	Chaetanthera tenella
Pteridaceae	Cheilanthes	Cheilanthes bonariensis
Chenopodiaceae	Chenopodium	Chenopodium ambrosoides
Chenopodiaceae	Chenopodium	Chenopodium chilense
Asteraceae	Chiliotrichum	Chiliotrichum rosmarinifolium
Orchidaceae	Chloraea	Chloraea chica
Orchidaceae	Chloraea	Chloraea cylindrostachya
Orchidaceae	Chloraea	Chloraea grandiflora
Asteraceae	Chuquiraga	Chuquiraga jussieui
Lamiaceae	Clinopodium	Clinopodium chilense
Lamiaceae	Clinopodium	Clinopodium darwinii

Lamiaceae	Clinopodium	Clinopodium multiflorum
Cactaceae	Copiapoa	Copiapoa montana
Cactaceae	Copiapoa	Copiapoa aphanes
Poaceae	Cortaderia	Cortaderia pilosa
Poaceae	Cortaderia	Cortaderia rudiusscula
Gigaspermaceae	Costesia	Costesia macrocarpa
Poaceae	Agrostis	Agrostis imberbis
Fabaceae	Caesalpinia	Caesalpinia gilliesii
Dioscoreaceae	Dioscorea	Dioscorea gracilis
Dioscoreaceae	Dioscorea	Dioscorea obtusifolia
Dioscoreaceae	Dioscorea	Dioscorea humilis
Brassicaceae	Lepidium	Lepidium bipinnatifidum
Brassicaceae	Lepidium	Lepidium raimondii
Brassicaceae	Lepidium	Lepidium reichei